

Volume - VII, December 2024

ISSN 2393-8641

संस्कृतचिन्तनम्

Saṃskṛtacintanam

A Single Blind Peer Reviewed International Research Journal of Sanskrit

RAMAKRISHNA MISSION SIKSHANAMANDIRA

Belur Math, Howrah - 711 202

West Bengal, INDIA

Published by
Secretary
Ramakrishna Mission Sikshanamandira
Belur Math, Howrah-711 202, West Bengal, India

Copyright @ The Secretary, Ramakrishna Mission Sikshanamandira

Date of Publication : 7th December, 2024

All Correspondence should be addressed to : The Principal
Ramakrishna Mission Sikshanamandira
Belur Math, Howrah-711 202
West Bengal, India
Phone : (033) 2654-6081, e-mail : rkmsm@gmail.com

Price : Rs. 500.00 only

Chief Editor :
Prof. (Dr.) Pradip Kumar Sengupta
Associate Professor, Ramakrishna Mission Sikshanamandira, Belur Math

Editor :
Somen Dutta
Assistant Professor, Ramakrishna Mission Sikshanamandira, Belur Math

Type Setting, Cover & Printed by :
Soumen Traders Syndicate
9/3, K. P. Coomar Street
Bally, Howrah-711201
E-mail : stsbally@gmail.com

ADVISORY BOARD

Swami Vidyamritananda

Principal, Ramakrishna Mission Sikshanamandira.

Swami Tattwavidananda

Assistant General Secretary, Ramakrishna Math & Ramakrishna Mission, Belur Math

Principal, Vivekananda Veda Vidyalaya, Belur Math.

Swami Tattwasarananda

Principal, Probationer's Training Centre, Belur Math.

Professor, Ramakrishna Mission Sikshanamandira.

Swami Divyagunananda

Principal, Ramakrishna Mission Boy's Home, Primary Teachers' Training Institute, Rahara.

Former Principal, Ramakrishna Mission Sikshanamandira.

Swami Shastrajnananda

Secretary, Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur

Former Principal, Ramakrishna Mission Vidyamandira.

Prof. Dr. Gopalchandra Mishra

Professor of Sanskrit, Rabindra Bharati University.

Former Vice-Chancellor, University of Gourbanga.

Prof. Dr. Tarapada Chakrabarty

Former Professor of Sanskrit, University of Burdwan.

Prof. Dr. Prabal Kumar Sen

Former Professor of Philosophy, University of Calcutta.

Prof. Dr. Biswanath Mukherjee

Former Professor of Sanskrit, University of Burdwan.

Prof. Dr. Sanghamitra Sengupta

Former Professor of Sanskrit, University of Calcutta.

EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Brajakishore Swain

*Former Professor of Sanskrit,
Sri Jagannath Samskrit Visvavidyalaya.*

Prof. Dr. Ayan Bhattacharya

*Professor of Sanskrit,
West Bengal State University.*

Prof. Dr. Mau Dasgupta

*Professor of Sanskrit,
University of Calcutta.*

Prof. Dr. Didhiti Biswas

*Former Professor of Sanskrit,
University of Calcutta.*

Prof. Dr. Satyajit Layek

*Professor of Sanskrit,
University of Calcutta.*

Dr. Elisa Freschi

*Department of Philosophy, University of Toronto,
Jackman Humanities Institute, Toronto (Canada).*

Dr. Nina Mirnig

*Institute for the Cultural and Intellectual History of Asia
Austrian Academy of Sciences, Vienna, Austria.*

Dr. Tanmay Kumar Bhattacharya

*Associate Professor of Sanskrit,
Government Sanskrit College & University.*

Dr. Rabindranath Karmakar

*Former Associate Professor of Sanskrit,
David Hare Training College.*

FOREWORD

It is both a pleasure and privilege for us to present before our learned readers, this Seventh Volume of Samskr̥acintanam a (UGC Care listed From January, 2023 to October, 2023) Single Blind Peer Reviewed International Journal of Sanskrit published annually by Ramakrishna Mission Sikshanamandira. An effort has been made here to offer within two covers a collection of as many as colorful, brilliant and yet lucid expositions which are resultants of continuous thinking and trialing for origination in the process of nurturing and cultivating Sanskrit both as heritage language and as a dynamic diffusion of culture. The papers published here have been written with energetic authority to enable teachers, educators, researchers, academicians and even policy makers of the state to explore Sanskrit language and literature in their respective ways. There may not be a common consensus among their opinions, but, there will surely be an agreement on the issue that each of these writings will be intended to provoke discussion, introspection, inspiration and ultimately action.

The constitution of the Ramakrishna Mission highlights the importance of education in the first item in its 'Methods of Action': "to train men so as to make them competent to teach such knowledge or science as are conducive to the material and spiritual welfare of the masses". And it would, according to Swami Vivekananda, only be possible through "Western Science coupled with Vedanta, brahmacharya as the guiding motto, and also Sradha and faith in one's own self." To condense the combination of Indian traditional education with knowledge from the West Swamiji used one epigram, 'Science and Sanskrit', of course both the terms need to be understood in their broadest sense. Swamiji envisioned "there is a great chance, much more than you ever dream of, for those wonderful stories scattered all over the Sanskrit literature, to be re-written and made popular." We wish and pray that this humble attempt with the publication of the Seventh Volume of Sanskrit bi-lingual journal fulfils all that Swamiji wished-for long back in respect of Sanskrit language and literature.

To conclude, we owe our indebtedness to the learned members of the Advisory as well as the Editorial Board for their valuable suggestions and untiring co-operation for bringing out this Volume and extend our heartfelt thanks to the Members of Faculty and Staff of this College for their always remaining with us. Lastly, our utmost thanks and gratitude are due to those who have contributed in this Journal.

Swami Vidyamritananda

Principal

7th December, 2024

CHIEF EDITORIAL NOTE

Sanskrit is a heritage and classical language. A journal of various writing on Sanskrit 'Saṃskṛtacintanam' is going to publish as Seventh Volume. The journey of Sanskrit Language began over 1000 years ago as a living spoken language with a considerable literature of its own. Besides the works of literary value, there was a long philosophical and grammatical tradition that has continued to exist with undiminished vigor until the present century. Among the accomplishments of the grammarians can be reckoned a method for paraphrasing Sanskrit in a manner that is identical not only in essence but in form with current work in Artificial Intelligence. In Indian ancient learning methods textual memorization is standard; traditional scholars, or pundits, master many different types of Sanskrit poetry and prose texts; and the tradition holds that exactly memorizing and reciting the ancient words and phrase known as mantras, enhances both memory and thinking.

Dr. Pradip Kumar Sengupta

(Chief Editor)

EDITORIAL NOTE

"Education is not the amount of information that is put into your brain and runs riot there, undigested, all your life. We must have life-building, man-making, character-making, assimilation of ideas."

The philosophical idea behind Swami Vivekananda's thoughts on education is so encompassing that condensing it to a narrow framework is very much taxing (Swami Pavitrananda, 1947). Therefore, to get the quintessential ideas of Swamiji, one must first understand that Swamiji was far ahead of his time in his concerns on education which stood against the narrow shackles of traditional education. Instead, Swamiji aspired for having a spiritual and secular education system across the country. His educational thoughts are comprised of education for character building, practical knowledge, and universalization of education, spiritual development, and service to humanity, integration of science and spirituality etc.

Strictly adhering to these sublime ideas of Swamiji, Ramakrishna Mission Sikshanamandira was built in the year 1958 to actualize those ever sacrosanct ideals in the making of trainee teachers who are expected to shape the future India in their classrooms for the proper manifestation of the budding souls. Our resolution is to impart a unique blend of modern educational approach and traditional values to future teacher and teacher educators to equip them with the knowledge necessary to face the changing social needs through the discovery, development, and proper implementation of acquired knowledge. The mission of this Institute are Harmonising Ideas, venturing into the unknown, covering the Spectrum, and Broadening the Horizon, working together towards Success and many more. The main objectives are to develop new programmes and to revise the existing programmes to keep pace with the changing socio-economic-moral scenario, to conduct In-service and Pre-service teacher education programmes to boost the coherence and productivity of prospective, to support and encourage staff in their journey of personal and academic growth, to promote community services, extension activities, co-curricular activities, projects with an aim to make a better society, to promote and maintain communication, cooperation and shared decision making among various departments, to ensure that the institutional values and standards meet the highest standards envisioned by our founders etc.

"Sanskrit and Prestige go hand in hand"

These are the immortal words of Swami Vivekananda (Swami Pavitrananda, 1947). He envisioned an India where every man had enough knowledge of this glorious language till the entire nation became good Sanskrit scholars. According to Swamiji, learning Sanskrit

provided one with an immense power and pride for his race. Even those who belonged to the lower castes could raise their condition by merely learning Sanskrit instead of fighting the upper castes needlessly. Such is the beauty of Sanskrit. He encouraged the teaching of Sanskrit in schools and other institutions since it inculcates ancient values in Indians and fills them with exuberance. The learning of Sanskrit, in simpler terms, is the birthright of every Indian as well as a moral responsibility to be fulfilled by one and all. I would like to mention the view of Swami Vivekananda. He had great sympathy for the promotion of this language in India. Sanskrit as a classical language provides us with the rich backdrop of India's pristine culture language erudition transcendental vision of Rishis and Sages, which alone speaks volumes of the most grammatically subtle-woven language this world has ever witnessed till date. Therefore, Sanskrit as a language in our time helps us explore Vedic literature, Classical literature, Puranas, Modern literature, Manuscriptology, Philosophical aspect, Alankara Shastra and Ayurveda shastra etc. In order to meditate on the ancient subjects of monumental importance. Saṃskṛtacintanam at our college began its journey from the month of September in 2014. Since then, it has its five published volumes up to 2022. It is our proud privilege to share with you all that this journal received the tag of a UGC CARE listed journal from January, 2023 to October, 2023. Keeping in mind this view in Seventh Volume of Saṃskṛtacintanam. I have attempted to keep our focus on the aforesaid areas of research in Sanskrit. That is why this volume is primed for upholding topics like Naiyāyikairvyañjanakhaṇḍanam, Karmaṇḍanīyāsaññāvimarśa, Ujjvalanilamaṇau Nāyikāvimarśah, The Notion of a spiritual Master - A philosophical Investigation from the light of Swami Vivekananda, wisdom in Vedic System of Education Sanskrit in current use and Human Welfare, and approach on Vedanta Philosophy in formal Education System : A remarkable route of Karmayoga etc.

A paper on Karmayoga of Vedanta philosophy shows the need for adapting educational practices to accommodate vedanta's holistic framework. Next a paper comes on the unique representation of vyañjanākhaṇḍana according to Nyāya. Apart from all, focussed has also been given on Sanskrit in current use and human welfare. Here the author emphasised on the current use and human welfare of Sanskrit Language. The subsequent paper on wisdom in vedic system of Education deals with the integral education system in the Vedic era etc.

Thus this volume of Saṃskṛtacintanam has covered a wide range of topics pertaining to both Sanskrit language and literature. It is assumed that this volume like the previous one will cater to the literary interests of research scholars and professors alike. With this hope, it is expected that the future volumes will be in place to keep the outflow of literary pursuit uninterrupted.

This Journal is facilitated by number of dignitaries, reviewers and contributors. Apart from all I thank to the almighty God for giving us pure knowledge and all kind of blesses to publish this journal. I expressed our sincere gratitude to the Principal Revered Swami Vidyamritananda Maharaj of Ramakrishna Mission Sikshanamandira for supporting with all the necessary opportunities for publishing this volume. I wholeheartedly salute to the publisher, all my colleagues, teachers, scholars, students, librarians, parents for helping me always.

7th December, 2024

Somen Dutta
(Editor)

संस्कृतचिन्तनम् सूचीपत्रम्

“प्रत्यक्षेणाद्वैतश्रुतेरबाध्यत्वविचारः” इत्यत्र तत्त्वशुद्धिकाराणां मतम् Soumyajit Acharyya	13
व्यङ्ग्यार्थस्य आत्मत्वप्रतिपादने लोचनकारस्य वैशिष्ट्यम् Subhendu Ghosh	17
उज्वलनीलमणौ नायिकाविमर्शः अर्कः दालालः	22
संस्कृतालङ्कारशास्त्रे बङ्गीयालङ्कारिकाः तेषां कृतयश्च Naba Kumar Roy	33
नैयायिकैर्व्यञ्जनाखण्डनम् Suman Das	42
नैयायिकपाणिनीयनये अपत्यार्थकतद्धितप्रत्ययार्थतत्प्रकृत्यर्थान्वयविमर्शः Pankaj Das	46
कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविमर्शः Pallab Kumar Das	55
वैदिकवाङ्मये कारीरीष्टियागविमर्शः Supriya Singha	60
बङ्गीयनव्यन्यायपरम्परायां श्रीराखालदासन्यायरत्न भट्टाचार्यस्येतिवृत्तम्बि बिप्लबसरकारः	65
परमेश्वरस्य जगत्सृष्टौ निरपेक्षत्वविचारः Tanmay Porel	75
The Notion of a Spiritual Master—A Philosophical Investigation from the Light of Swami Vivekananda. Dibyendu Mondal	81
Approach on Vedanta Philosophy in Formal Education System: A Remarkable Route of Karmayoga Somnath Das, Surajit Das	91
Wisdom in Vedic System of Education Dr. Sanjiban Sengupta	103
Sanskrit in Current Use and Human Welfare Dr. Priyanka Mandal	113

“प्रत्यक्षेणाद्वैतश्रुतेरबाध्यत्वविचारः” इत्यत्र तत्त्वशुद्धिकाराणां मतम्

SOUMYAJIT ACHARYYA

Abstract :

Advaita shrutis and Pratyaksha pramana do not oppose with each other . But, according to the purva paksha, Pratyaksha Pramana differs from **Advaita Shrutis**. There is no existence of “घटपटादि” in Advaitism, but on the other hand, human eyes can perceive all the material things in their own forms. Here lies the matter of contradiction . Shastrakara Tattwashuddhikara has coined his strong opinion on Advaitaism to contrary the opinion of Purva Paksha.

“शुक्तीदन्तेव सन्मात्रं सर्वाध्यक्षेषु गोचरः ।
रूप्यवद्घटभेदादिर्भान्तेरित्यविरुद्धता ” ॥ इति ।

“शुक्तौ इदं रजतम्” -- In this part “इदन्त्वम्” can be accepted by Pratyaksha pramana. The knowledge of “सन्मात्रम्” can also be gained by Pratyaksha pramana . Besides, “शुक्तौ रजतम्” is mistakenly perceived , in the same way “घटादि” is also mistakenly perceived in “सन्मात्रम्”. That is why there is no contradiction . Hence there is no possibility of gaining the knowledge and “सत्त्वज्ञानम्” of “घटपटादि” by pratyaksha pramana . The knowledge of “अनुस्यूतं घटाद्यनुगतं सन्मात्रम्” is gained by Pratyaksha pramana. Hence, we can gain the integral knowledge of “सद्रूपमद्वितीयब्रह्म” by Pratyaksha pramana. It is the pivotal tenet of Shastrakara Tattwashuddhikara.

“प्रत्यक्षेणाद्वैतश्रुतेरबाध्यत्वविचारः” इत्यत्र तत्त्वशुद्धिकाराणां मतम्

भूमिका-

श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्रोऽस्य “सिद्धान्तलेशसंग्रहः” इति ग्रन्थस्य प्रणेता। स च विविधाचार्यमतं संगृह्य संप्रसारणम् अस्मिन् ग्रन्थे प्रदर्शयामास। “सिद्धान्तलेशसंग्रहः” इति ग्रन्थस्य चतुर्षु परिच्छेदेषु द्वितीयपरिच्छेदे अस्माकम् आलोच्यविषयः “प्रत्यक्षेणाद्वैतश्रुतेरबाध्यत्वविचारः इत्यत्र तत्त्वशुद्धिकाराणां मतम्” इति विस्तरेण विचारितम्। प्रत्यक्षेण अद्वैतश्रुतेः अबाध्यत्वमस्ति। सम्प्रति सरलतया उच्यते चेत् वक्तव्यमस्ति, प्रत्यक्षप्रमाणेन अद्वैतप्रतिपादकश्रुतीनां बाधः न भवति। पूर्वपक्षनये तु प्रत्यक्षेण अद्वैतश्रुतेः बाधः अस्ति एव। कारणम् अद्वैतदृष्ट्या इह विद्यमानं घटपटादिकं सर्वं बाध्यते, परन्तु लौकिकदृष्ट्या तु प्रत्यक्षेण घटपटादिकं सर्वं

B.A, M.A {Advaita Vedanta}, B.ED 2nd year

EMAIL – soumyajitmon20@gmail.com, RAMAKRISHNA MISSION SIKSHANAMANDIRA
[रामकृष्णमिशन- शिक्षणमन्दिरम्] BELUR MATH, HOWRAH, PIN-711202

परिलक्ष्यते । अयमेव साधारणतया विरोधः अनयोः । अतः पूर्वपक्षमतमस्ति , प्रत्यक्षेण अद्वैतश्रुतेः बाधः अस्ति । सम्प्रति पूर्वपक्षिणाम् आशयोऽयं परिहाराय विषयस्य अवतारणमस्ति – "प्रत्यक्षेणाद्वैतश्रुतेरबाध्यत् वविचारः इत्यत्र तत्त्वशुद्धिकाराणां मतम्" इति । तेन प्रतिपाद्यते यत् , प्रत्यक्षप्रमाणम् अद्वैतश्रुतेः बाधकं न भवति इति ।

तत्त्वशुद्धिकाराणां कारिकासन्दर्भः –

"शुक्तीदन्तेव सन्मात्रं सर्वाध्यक्षेषु गोचरः।

रूप्यवदृघटभेदादिर्भान्तेरित्यविरुद्धता" ॥ इति ।

कारिकाविश्लेषणम्: –

पूर्वपक्षिणां मतं खण्डयितुं तत्त्वशुद्धिकाराः ब्रूवन्ति , प्रत्यक्षेण यथा शुक्तौ इदन्त्वस्य ग्रहणं भवति, तथैव प्रत्यक्षेण सन्मात्रस्य अवगाहनं भवति। एवञ्च शुक्तौ रजतज्ञानं भ्रान्त्या प्रतीयते यथा , तथैव सन्मात्रे घटादीनां भ्रान्त्यावभासो जायते। अतः तत्र नैव विरोधः।

तत्त्वशुद्धिकाराणां विस्तीर्णनयः –

आचार्याणां तत्त्वशुद्धिकाराणां नये तु , प्रत्यक्षप्रमाणेन घटपटादेः ज्ञानं न सम्भवति। एवञ्च घटपटादेः सत्त्वज्ञानमपि न सम्भवति परन्तु घटपटादावधिष्ठानत्वेन अनुस्यूतं घटाद्यनुगतं सन्मात्रमेव शुद्धब्रह्म ज्ञायते प्रत्यक्षप्रमाणेन। तर्हि प्रत्यक्षप्रमाणेन तु सद्रूपस्य अद्वितीयब्रह्मणः सिद्धिः सम्भवति । तस्मादाचार्यैः निगदितम्- "न प्रत्यक्षं घटपटादि तत्सत्त्वं वा गृह्णाति , किन्तु अधिष्ठानत्वेन घटाद्यनुगतं सन्मात्रम् , तथा च प्रत्यक्षमपि सद्रूपब्रह्माद्वैतसिद्ध्यनुकूलमेव" इति ।

तत्त्वशुद्धिकाराणामुपरि आक्षेपः –

यदि प्रत्यक्षेण प्रमाणेन केवलस्य सद्रूपस्य अद्वितीयब्रह्मणः ज्ञानं भवति , तर्हि सर्वं "सत्" "सत्" इति रूपेण प्रत्यक्षं भवेत्परन्तु वास्तविकतया तन्न सम्भवति। अपि च , अत्र सर्वं यदि "सत्" "सत्" इति रूपेण दृश्येत तर्हि तु इन्द्रियस्य अन्वयव्यतिरेकयोः अनुविधायि "घटः सन्" इत्याकारकं प्रत्यक्षं न सम्भवति। अतः ग्रन्थे अस्ति – "तथा सति "सत्" "सत्" इत्येव प्रत्यक्षं स्यात्। न तु "घटः सन्" इत्यादिप्रत्यक्षमिन्द्रियान् वयव्यतिरेकानुविधायि " इति।

तत्त्वशुद्धिकाराणां समाधानम्: –

तत्त्वशुद्धिकाराणां नये एतन्नैव वक्तव्यम्। कारणं भ्रमस्थले यथा , प्रत्यक्षेण एव अधिष्ठानभूतस्य "इदम्" इत्यांशस्य ग्रहणं भवति। एवञ्च तस्मिन् अधिष्ठाने एव अन्वयव्यतिरेकयोः अपक्षयः भवति । "शुक्तौ रजतम्" इत्यस्मिन् स्थले तु आरोपितस्य रजतांशस्य भ्रान्त्या एव प्रतिभासः स्यात्। अस्मिन् स्थले यथा उक्तमस्ति तथैव प्रत्यक्षेण सर्वत्र सन्मात्रस्यैव ग्रहणं भवति । तस्मिन् सन्मात्रे एव इन्द्रियाणां व्यापारः जायते । घटपटादेः भ्रमात्मकं ज्ञानं साक्षिचैतन्याद्भवति। अतः विद्वद्भिः गदितं ग्रन्थे - "यथा भ्रमेषु इदमंशस्य अधिष्ठानस्य प्रत्यक्षेण ग्रहणं भवति , इन्द्रियव्यतिरेकयोः तत्रैवोपक्षयः । रजतांशस्य तु भ्रान्त्या प्रतिभासः, तथा सर्वत्र सन्मात्रस्य प्रत्यक्षेण ग्रहणं तत्रैवेन्द्रियव्यापारः। घटादिभेदवस्तुप्रतिभासो भ्रान्त्येत्यभ्युपगमात्" इति।

भेदवादिनां शङ्का: –

भ्रमस्थले यथा रजतादीनां बाधः सम्भवति, तथैव घटपटादिस्थले तु घटादेः बाधः न दृश्यते। अतः घटादिप्रपञ्चः मिथ्याभूतः इति स्वीकर्तुं न शक्यते।

तत्त्वशुद्धिकारणामुत्तरम्: –

तत्र सम्भवति। कारणं प्रत्यक्षेण घटादेः बाधः न दृश्यते। तथापि देशकालादिव्यवहितं वस्तु यथा प्रत्यक्षयोग्यं न भवति, तथैव अनुमानेन दृश्यते, घटादिभेदपदार्थश्च प्रत्यक्षस्य योग्यो न स्तः। एतादृशं प्रत्यक्षयोग्यं न स्यात् चेत् तेषां भ्रान्तिसिद्धत्वम् आयाति। अतः आचार्येण लिखितम् –

"न, बाधादर्शनेऽपि देशकालव्यवहितवस्तुवत् घटादिभेदवस्तुनः प्रत्यक्षायोग्यत्वस्यैव तत्र मूलत्वात्" इति। एतादृशमेव, इन्द्रियव्यापारानन्तरम् अर्थात् घटादिना सह इन्द्रियस्य संयोगरूपक्रियायाः अनन्तरं "प्रतीयमानं घटादिवस्तु, अन्यवस्तुनः भिन्नम्" इति प्रतीतः भवति। कारणं तदा घटादिभेदस्य संशयज्ञानं विपरीतज्ञानं वा न दृश्यते। यत्र "स्थाणुः" इत्यादौ पुरुषत्वादेः भ्रमः भवति, तत्रापि पुरुषत्वात् भिन्नपदार्थानां भेदः प्रकाशितः भवति। कारणं तत्पुरुषत्वं संशयविपरीतज्ञानशून्यमिति। अपि च भेदनियमतः तु स्वस्य प्रतियोगिना सह उपलभ्यते। तस्मात् प्रत्यक्षेण तस्य ग्रहणं न सम्भवति। कारणम् एतादृशाः प्रतियोगिनः अपि स्थातुमर्हन्ति, ये तु देशकालव्यवधानेन इन्द्रियसन्निकृष्टाः न भवन्ति। अतः एतावता ग्रन्थे लिखितम्- "तथा हि इन्द्रियव्यापारानन्तरं प्रतीयमाणः घटादि सर्वतो भिन्न एव प्रतीयते। तदा तत्र घटादिभेदे संशयविपर्ययादर्शनात्। यत्रापि स्थाण्वादौ पुरुषत्वादिसंशयः, तत्रापि व्यतिरिक्तेभ्यो भेदोऽसन्दिग्धविपर्यस्तत्वात् प्रकाशत एव। भेदस्य च प्रतियोगिसहोपलम्भनियमवतः, न प्रत्यक्षेण ग्रहणं सम्भवति। देशकालव्यवधानेनासन्निकृष्टानामपि प्रतियोगिनां सम्भवात्।"

पूर्वपक्षिणः प्रतिपत्तिः -

पूर्वपक्षिणः आपत्तिः प्रत्यभिज्ञानं यथा तत्वांशे अर्थात् "तत्" इत्यंशे स्मरणात्मकं भवति तथैव भेदज्ञानमपि प्रतियोग्यं संस्कारप्रेक्षणात् स्मृतिरूपं भवतु? तत्र तु समस्या नास्ति किल? अतः ग्रन्थे- " भेदज्ञानं प्रति योग्यं संस्कारप्रेक्षणात् स्मृतिरूपमस्तु प्रत्यभिज्ञानमिव तत्वांशे इति चेत् ।"

आचार्याणां समाधानम् -

उपरि यदुक्तं, तत्र सम्भवति। कारणमेतादृशं स्वीक्रियते चेदपि भेदगतप्रतियोगिनः सम्बन्धांशे संस्कारस्य अभावः अस्ति। " न तथापि भेदगतप्रतियोगिवैशिष्ट्यांशे तदभावात् " इति ग्रन्थे अस्ति।

पूर्वपक्षिणः आशयः -

"कनकाचलः भेदप्रतियोगी वस्तुत्वात्" इति एतादृशानुमुत्तौ भेदमध्ये प्रतियोगिनः सम्बन्धः विषयभूतः भवति। तेन अनुमितिफलेन प्रतियोगिनः सम्बन्धांशे संस्कारस्य उत्पत्तिः भवितुमर्हति।" न च कनकाचलो भेदप्रतियोगी, वस्तुत्वादिति भेदे प्रतियोगिवैशिष्ट्यगोचरानुमित्या तत्संस्कारसम्भवः " इति ग्रन्थः।

प्रतिपत्तेः समाधानम् -

एतादृशं नास्ति। तत्र सम्भवति। कारणं भेदविषयज्ञानं व्यतीतम् अनुमितिः न इति कृत्वा आत्माश्रयदोषः भवति। यतो हि यत्र पक्षस्य, साध्यस्य, हेतोः, सपक्षस्य चेत्यादीनाम् अभेदभ्रमो भवति, तत्र सिद्धसाधनादिदोषः

इति कृत्वा भेदज्ञानस्य आवश्यकता भवति । विषयेऽस्मिन् ग्रन्थः अस्ति- " भेदे ज्ञानं विना अनुमित्यभावेन (अनुमानप्रवृत्त्ययोगेन) आत्माश्रयापत्तेः । पक्षसाध्यहेतुपक्षताद्यभेदभ्रमे सति सिद्धसाधनादिना अनुमानप्रवृत्त्या तदभेदज्ञानविघटनीयस्य तद्भेदज्ञानस्यापेक्षत्वात्।"

पूर्वपक्षिणः प्रतिपत्तिः -

यदि एतादृशः स्यात्, तर्हि भेदांश इव प्रतियोगिनः सम्बन्धांशोऽपि प्रत्यक्षं भवतु ? यथा ग्रन्थः- "अस्तु तर्हि भेदांश इव प्रतियोगिवैशिष्ट्यंशोऽपि प्रत्यक्षमिति चेत्"

तत्त्वशुद्धिकाराणां समाधानम् -

तत्र भवति। कारणं प्रतियोगिनः प्रत्यक्षं न भवति इति कृत्वा तस्य सम्बन्धस्यापि प्रत्यक्षं न सम्भवति। यतो हि उभयसम्बन्धिनः प्रत्यक्षं न भवति चेत् सम्बन्धस्यापि प्रत्यक्षम् असम्भवमिति। अतः प्रत्यक्षस्य अयोग्यप्रतियोगिनः प्रतीतिः भ्रान्तिसिद्धा । अत एव यत् ज्ञानं प्रतियोगिनं विषयीकरोति तत् नियततया भेदमपि विषयीकरोति। एवञ्च भेदज्ञानं नियतं प्रतियोगिनं विषयीकरोति इति कृत्वा सः भेदः घटादिरूपप्रतियोगी भ्रमज्ञानस्य च विषयभूतौ भवतः। तस्मात् प्रत्यक्षज्ञानेन तु केवलं निर्विशेषं सद्रूपं ब्रह्म विषयीभूतं भवति इति कृत्वा प्रत्यक्षम् अद्वैतसिद्धेः अनुकूलमेव ।

टीकादिशा तत्त्वशुद्धिकाराणां मतम् -

घटादि वा तत्सत्त्वम् प्रत्यक्षग्राह्यं न। किन्तु सद्रूपब्रह्माद्वैतसिद्धौ अधिष्ठानत्वेन घटाद्यनुगतं सन्मानं तथा च प्रत्यक्षमपि न बाधकम्। यथेदं रजतमित्यादिभ्रमेषु अधिष्ठानस्य शुक्त्यादेः प्रत्यक्षेण एव ग्रहणम् । इन्द्रियान्वयव्यतिरेकयोस्तत्रैवोपक्षयः, तथैव सन्मात्रग्रहणम् एव चक्षुर्व्यापारो घटादिभेदविशिष्टवस्तुप्रतिभासो भ्रम एवेति न प्रत्यक्षबाधः।

सहायकग्रन्थसूची -

मया अनतिविस्तरेण यः प्रबन्धः विरचितः, तस्मिन् तु विविधानां पुस्तकानां टीकानां च अवदानम् अनस्वीकार्यम्। पुस्तकादीनां साहाय्यं विना प्रबन्धोऽयं लिखितुम् अशक्यः। सम्प्रति तेषां पुस्तकादीनां विश्लेषणं क्रियते--

प्रथमः - "श्रीमदप्पय्यदीक्षितविरचितः सिद्धान्तलेशसंग्रहः" [सम्पादकः- प्रो.पारसनाथद्विवेदी, सह-सम्पादकः - डा ददन-उपाध्यायः, सम्पूर्णनन्दविश्वविद्यालयः, वाराणसी] ।

द्वितीयः - श्रीगङ्गाधरसरस्वतीविरचितस्य सिद्धान्तलेशसंग्रहस्य टीका "वेदान्तसिद्धान्तसूक्तिमञ्जरी"।

तृतीयः - श्रीमदच्युतकृष्णानन्दतीर्थकृतं "कृष्णालङ्कारः" इति व्याख्यानम् ।

चतुर्थः - श्रीअन्नश्यादीश्वरकृतसिद्धान्तलेशसंग्रहः, अनुवादक - श्यामी गल्लीरानन्द, उद्घोषण कार्यालय, कोलकाता।

पञ्चमः - "श्रीमदप्पय्यदीक्षितविरचितः सिद्धान्तलेशसंग्रहः" [भारतीयबुक कारपोरेशन्, दिल्ली] ।

षष्ठः- "सिद्धान्तलेशसंग्रहः" [काशिकराजकीयसंस्कृतपाठशालायां साहित्यशास्त्रप्रधानाध्यापकेन महामहोपाध्यायेत्युपाधिधारिणा मानवल्ल्युपास्त्रगङ्गाधरशास्त्रिणा संशोधितः, इ. जे 'लाजरसकम्पन्याख्येन समुद्रालये मुद्रितः, काश्याम्] ।

सप्तमः- "सिद्धान्तलेशसंग्रहः" [वझे इत्युपनामकेन भाऊशास्त्रिणा टिप्पण्यादिसंयोजनेन परिष्कृत्य संशोधितः, चैखम्बा संस्कृतभवनम्] ।

अष्टमः- "सिद्धान्तलेशसंग्रहः" [संशोधकः-हरिहरशास्त्रिमहाभागाः, कोनेरिराजपुरग्रामवास्तव्यसहृदयसमुदायहासेन वि.साम्बशिववाचार्येण कुम्भघोषस्वकीयश्रीविद्यामुद्राराक्षरशालायां मुद्राक्षरैरकायैत्वा प्राकाश्यं प्रपितः समुल्लसतितमाम्]।

नवमः- "ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् ।" [सम्पादकः- आचार्यजगदीशशास्त्री, मोतीलाल बनारसीदासः] ।

दशमः- "ब्रह्मसूत्र" [श्यामी वीरेश्वरानन्द, भाषास्त्र, - डः सच्चिदानन्दधर, उद्घोषण कार्यालय, कोलकाता] ।

व्यङ्ग्यार्थस्य आत्मत्वप्रतिपादने लोचनकारस्य वैशिष्ट्यम्

Subhendu Ghosh

ABSTRACT

Rasa is acknowledged as the essence of Art. It is conveyed only by the Vyañjanā Vritti. But, why should we treat the suggestive meaning as the essence? If suggestive meaning is achieved by perceiving the primary meaning, then why should we not consider the primary meaning as the essence in first come first serve basis? What is the necessity of primary meaning if only suggestive meaning is to be treated as the Essence of Art? If we consider the suggestive meaning as Adorned, why should we not acknowledge the primary meaning as the same? What are the possible logical problems that we might encounter in this process? We will discuss in this article how Abhinavagupta, the commentator of Dhvanyāloka, would solve these genuine problems with logical arguments. Not only that, we will also try to find out the reasons why Abhinavagupta embraced those arguments or the significances of those arguments.

Key Words: Vyañjanā, Vācyārtha, Sahridaya, Kāvyaārtha

व्यङ्ग्यार्थस्य आत्मत्वप्रतिपादने लोचनकारस्य वैशिष्ट्यम्

अभिव्यञ्जनं व्यञ्जनं वा साहित्यस्य यत् मुख्यं प्रयोजनं सद्यःपरनिर्वृतिरिति, तस्यैव सम्पादकम्। एतच्च अभिनवगुप्तेन स्वयमेव सूचितं बहुषु स्थलेषु, तत्रैव एकं निदर्शनं तावत् ध्वन्यालोकग्रन्थस्य आदिमः श्लोकः। श्लोकस्यास्य ग्रन्थकर्त्रेण निर्मितवृत्तिभागस्य अन्तिमे आनन्दवर्धनेन लिखितम् – ‘तस्य हि ध्वनेः स्वरूपं सकलसत्क विकाव्योपनिषद्दत्तमतिरमणीयम्..’ इति। अत्रैव अतिरमणीयम् इति पदस्य व्याख्यानकाले लोचने अभिनवगुप्तेन लिखितं यत् – “अतिरमणीयम् इति भाक्ताद्यतिरेकमाह। न हि ‘सिंहो वटुः’, ‘गङ्गायां घोषः’ इत्यत्र रम्यता काचित्”¹ इति। ननु किमेतेन सूचितमिति चेत् अस्ति व्यञ्जनायाः प्रयोजनम्, व्यञ्जनैव च आनन्दसन्दोहोत्पादिकेति

PhD Research Scholar, Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math, Howrah, West Bengal, 711202

Guest Lecturer, Sri Sitaram Vaidic Adarsha Sanskrit Mahavidyalaya, 7/2a, P.W.D.Road, Kolkata, West Bengal, 700035

Email: subhgh1123osh@gmail.com, Orcid Id: <https://orcid.org/0009-0006-4524-5898>

¹ आनन्दवर्धनः, ध्वन्यालोकः(प्रथम उद्योतः) सम्पा. – रामसागर त्रिपाठी, पृष्ठा - ५७

विषयद्वयं तेन निर्दिष्टम्। तथाहि सिंहो वटुः इत्यत्र समानविभक्तिमत्त्वात् वटुसिंहयोरभेदान्वयः प्राप्त आसीत्। परन्तु प्रत्यक्षप्रमाणबाधितो भवति तादृशोऽन्वयः इति कृत्वा सिंहपदे लक्षणा क्रियते। सादृश्यसम्बन्धमङ्गीकृत्य च सिंहसदृश इति अर्थे स्वीकृते वटुपदार्थेन तस्य अभेदान्वयः भवति। अत्रैव लक्षणाया उपयोगः। किन्तु एतेन साहित्यस्य उद्देश्यभूतायाः परानन्दावाप्तेः संसिद्धिर्न हि भवति। शौर्यातिशयत्वबोधनमेवात्र उद्देश्यभूतम्। तस्यैव च बोधे चमत्कारः। न च, शौर्यस्य शौर्यादिकस्य वा बोधः उभयोः सादृश्यं किंकृतमिति आकाङ्क्षायां नान्तरीयकतयैव भवतीति वाच्यम्, शौर्यस्य बोधो नात्र काङ्क्षितः, अपि तु शौर्यातिशयस्यैव। तस्यैव च बोधे आनन्दातिशयत्वम्।

● व्यङ्ग्यस्य आत्मत्वम् –

व्यङ्ग्योऽर्थः काव्यस्य आत्मा इति यत् कथितम् अभिनवगुप्तेन आनन्दवर्धनस्य 'योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थित'² इत्यादिकारिकाव्याख्यानकाले, तत्र समीचीनम्, अर्थस्यैव न तु व्यङ्ग्यार्थस्य तत्र काव्यात्मत्वेन कथनात् विशेषाभिधानाभावाच्चेति चेत् उच्यते यत् ध्वनिकारिकाया अस्याः सुष्ठतयावगतेरभावादेव इत्थमापत्तिः कृता पूर्वपक्षिभिः। ननु कथमित्यम् आपत्तिः तैरुत्थापिता इति चेत् शरीरात्मनोर्भेदविवेकाभाव एव अत्र कारणम्। अत एव 'योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थित' इत्यंशस्य अर्थम् अर्थसामान्य एव काव्यस्य आत्मेति चिन्तयन्तस्ते ध्वनिकारं दूषयन्ति। परन्तु अभिनवगुप्तः श्लोकस्यास्य व्याख्यानमित्थं कृतवान् येन पूर्वपक्षिणामपत्तिः सर्वथैव उच्छिन्ना। तत्र प्रथममेव यं विषयमवलम्ब्य पूर्वपक्षिणामापत्तिः अङ्गिरता आसीत्, तमेव विषयं ध्वनिस्वरूपव्याख्यानरूपप्रतिज्ञानन्तरं वाच्यार्थकथनरूपं स्पष्टीचकार। वस्तुतः गृहीतसंकेत एव शब्दोऽर्थं प्रत्याययतीति कृत्वा तादृशस्यैव शब्दस्य मुख्यार्थोऽस्तीति च कृत्वा वाच्यः अर्थः अनस्वीकार्य एव। तस्यैव वाच्यार्थस्य प्रतीत्यनन्तरमेव व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीतिर्भवितुमर्हति इति वाच्योऽर्थः व्यङ्ग्यार्थस्य कृते भूमिरिव। तेन च तस्य अनस्वीकार्यत्वम्। उक्तं च तेन – 'वाच्येन समशीर्षिकया गणनं तस्याप्यनपह्वनीयत्वं प्रतिपादयितुम्'³ इति। अस्तु तावत् वाच्यस्य अनस्वीकरणीयत्वेनैव हेतुना अत्र तस्य उल्लेखः। परन्तु तथापि, व्यङ्ग्यार्थस्यैव आत्मत्वं कथं ध्वनिवादिभिः वक्तुं शक्यते? कथं वा न आलोच्यमानश्लोकाद् वाच्यार्थस्यापि आत्मत्वं काव्यात्मतया व्यवस्थितस्य अर्थस्य यौ द्वौ भेदौ तयोः अन्यतरत्वात्? अत्र च अभिनवगुप्तेन पूर्वपक्षनिरसने स्वीयदर्शनज्ञाननैपुण्यं प्रकटीकृतम्। तथाहि ये तावत् वाच्यार्थस्यैव वाच्यार्थस्यापि वा काव्यात्मत्वमिच्छन्ति तान् प्रति इत्थं युक्तिततयः प्रसारितास्तेन – शब्दार्थौ खलु काव्यशरीरमिति सर्ववादिसम्मतम्। यथा शरीरं सर्वैः एव प्रत्यक्षीकर्तुं शक्यते, तथैव शब्दस्यापि प्रत्यक्षज्ञानं सर्वेषामेव भवतीति कृत्वा शब्दस्य काव्यशरीरत्वं निश्चप्रचम्। वाच्यार्थस्य शक्यार्थस्यापि वा काव्यशरीरत्वं तु सिद्धमेव। ननु कथं वाच्यार्थस्य प्रतीतिः सर्वेषामेव भवतीति चेत् शक्तस्यैव पदत्वेन अङ्गीक्रियमाणत्वेन यावत् न पदस्य शक्तिः कुत्र अर्थे अस्ति इति न ज्ञायते, तावत् तस्य पदत्वमेव न सिध्यति। तेन पदज्ञानं यस्य भवति, तस्य वृत्त्या अर्थज्ञानमपि भवति। अपि च वैयाकरणैरपि अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रे अर्थवच्छब्दस्वरूपस्यैव प्रातिपदिकत्वमङ्गीकृतम्। तस्मात् च प्रातिपदिकात् प्रत्यये विहिते एव पदत्वं सिध्यति। इत्थं च एतन्निश्चितं यत्, वाच्यार्थस्यापि शरीरत्वमेव सिद्धं

² तदेव, पृष्ठा - ६३

³ आनन्दवर्धनः, ध्वन्यालोकः(प्रथम उद्योतः) सम्पा. – रामसागर त्रिपाठी, पृष्ठा - ५७

सर्वप्रतीतिविषयीभूतत्वात्। किञ्च, सहृदयश्लाघ्य इति अत्र हेतुमद्विशेषणम्। न च सर्वे सहृदयाः, तेन च एतदपि सिध्यति यत् अस्ति तादृशोऽर्थः यः खलु न सर्वविद्यः। सहृदयश्लाघ्यत्वादेव तादृशोऽर्थः काव्यात्मेति कथ्यते। वस्तुतः यः अर्थः सहृदयैर्गम्यते स एव प्रकृततया काव्यार्थः। यदि च, काव्यार्थः सर्वैरेव गम्येत, तर्हि लौकिकवैदिकवाक्येषु अपि काव्यत्वप्रसक्तिः दुर्निवारा स्यात्। तेन वाच्यार्थभिन्नः कोऽपि अर्थः स्यात्, यः खलु काव्यात्मा भवेत्। अतः सहृदयानुभवप्रमाणबलादेव व्यङ्ग्यार्थस्य काव्यात्मत्वमङ्गीक्रियते। वस्तुतः वाच्यार्थस्य काव्यतदितरोभयस्थलस्थितेः काव्ये तस्य शरीरत्वं विहाय कोऽपि विशेषो नास्ति। व्यङ्ग्यार्थस्य एव प्रकृततया काव्यार्थत्वम्। स एव काव्यार्थः अपोद्धारबुद्ध्या विवेकिभिः द्विधा विभज्यते, येन व्यङ्ग्यार्थस्य भूमिः अवगम्यते। उक्तं च लोचने – ‘तदाह – सहृदयश्लाघ्य इति। स एक एवार्थो द्विशाखतया विवेकिभिर्विभागबुद्ध्या विभाज्यते। तथाहि तुल्येऽर्थरूपत्वे किमिति कस्मैचिदेव सहृदयाः श्लाघन्ते? तद्भ्रवितव्यं केनचिद्विशेषेण⁴ इति। स विशेष एव प्रतीयमानभागः यद्विशिष्टः खलु अर्थः काव्यात्मेति कथ्यते। यथा न आत्मा सर्वैः ज्ञायते, तथैव काव्यात्मभूतः स व्यङ्ग्यार्थोऽपि न सर्वेषां ज्ञानगोचरो भवति। आत्मनः प्रत्यक्षं लौकिकेन इन्द्रियेण न भवतीति कृत्वा यथा चार्वाकैः शरीरमेव आत्मत्वेन निर्दिश्यते, तथैव वाच्यार्थद्विशेषं व्यङ्ग्यार्थस्य निरूपयितुमशक्नुवन्दिरेव वाच्यार्थ एव काव्यात्मतया कथ्यते। परन्तु तेन न तावत् व्यङ्ग्यार्थस्य स्थितिः निराकृता भवति, न वा वाच्यार्थस्य आत्मत्वं सिद्धं भवति। तेन पूर्वं वादिभिः ध्वनेः पृथक्सत्तामापादायितुं – ‘ध्वनिः न गुणालंकारव्यतिरिक्तः चारुत्वहेतुत्वात्’ – इति यदनुमानं प्रदर्शितम्, तत्र स्वरूपासिद्धो हेत्वाभासः अस्ति। स्वरूपासिद्धहेत्वाभासलक्षणं तु – ‘पक्षे हेत्वभावः स्वरूपासिद्ध’ इति। ध्वनिश्च आत्मत्वेन स्वीकृतः इति तत्र केयूरादिवच्छरीरशोभाधायकत्वधर्मः न स्यात्। अतः चारुत्वहेतुत्वरूपहेतोरत्र पक्षे ध्वनौ अविद्यमानत्वात् हेतुरयमसिद्धदोषदुष्टः। हेत्वाभासाः क्वचित् साक्षादनुमितेरेव बाधकाः, क्वचिच्च परामर्शस्य बाधकाः। स्वरूपासिद्धश्च हेत्वाभासः परामर्शस्यैव बाधको भवति। तेन गुणालंकारव्यतिरेकव्याप्यचारुत्वहेतुत्ववान् अयं ध्वनिः इति परामर्शज्ञानमत्र बाधितं भवति, यतः पक्षधर्मताज्ञानं हेतोरत्र बाधितम्। यदि सहृदयश्लाघ्य इति विशेषणबलादेव पूर्वपक्षिभिः अत्र कथ्यते यत् ध्वन्यर्थः श्लाघनीयः, वाच्यार्थमाधारीकृत्यैव ध्वन्यर्थः प्रतीयते, तेन वाच्यार्थोऽपि ध्वन्यर्थेन मनोग्राही भवति, काव्यार्थस्य परमार्थत एकत्वात् वाच्यार्थस्य च अनपह्नवनीयत्वात्; अतः सिद्धं यद् ध्वन्यर्थस्य अस्ति एव चारुत्वसम्पादकत्वम्; अतश्च ‘ध्वनिः गुणालंकारव्यतिरिक्तः चारुत्वहेतुत्वात्’ इत्यनुमितौ एव पुनः प्रत्यावर्तनम्, तेन कथंकारं शरीरशोभासम्पादकस्य आत्मत्वं सम्भवेदिति, अत्रेदं वक्तव्यं यत् अनुमानमिदं व्यभिचारदोषदुष्टम्। तथाहि सव्यभिचारहेत्वाभासेषु अनैकान्तिकः अन्यतमः। स च ‘साध्याभाववति हेतोः वृत्तित्वम्’ इत्याकारकः। तथाहि यथा लोके अग्निःसंबलनाद् अयोगोलकोऽपि अग्निरिति कथ्यते, तथैव अर्थत्वाधिकरणेन चारुत्वहेतुना ध्वन्यर्थेनापि संबलनात् वाच्यार्थस्यापि चारुत्वहेतुत्वं स्यादेव। वाच्यार्थस्य च शरीरत्वेन सर्वैः स्वीकृतत्वात् तस्य वाच्यार्थस्य शरीररूपस्य शरीरशोभाहेतुत्वं तु न स्यादेव। तेन च तस्य गुणालंकारव्यतिरिक्तत्वमपि। अर्थत्वसामान्यात् ध्वन्यर्थस्य चारुत्वहेतुत्वेन वाच्यार्थस्यापि चारुत्वहेतुत्वं समायात्येव। प्रकृते तु अनुमाने साध्य आसीत् गुणालंकारव्यतिरिक्तत्वम् इति। वाच्यार्थश्च गुणालंकारव्यतिरिक्त एव। तत्रापि चारुत्वहेतोश्चेद् वृत्तित्वम्, तर्हि साध्य-गुणालंकारव्यतिरिक्तत्वाभाववति वाच्यार्थे हेतोः चारुत्वहेतुत्वस्य विद्यमानत्वाद् हेतुरयम् अनैकान्तिकः।

⁴ आनन्दवर्धनः, ध्वन्यालोकः(प्रथम उद्योतः) सम्पा. – रामसागर त्रिपाठी, पृष्ठा - ६४

न च वाच्यार्थस्यापि भवतु चारुत्वहेतुत्वमिति वाच्यम्, तथात्वे तु अलंकार्यत्वेन कस्यापि अवस्थितिर्न स्यादिति गुणालंकाराणां वैयर्थ्यापत्तिः स्यात्। न हि शरीर एव शरीरशोभाधायको धर्मो भवितुमर्हति। उक्तं च अभिनवगुप्तेन – ‘न हि अलंकार्य एवालंकारः, गुणी एव गुणः’ इति। एवञ्च वाच्यार्थस्य चारुत्वहेतुत्वाक्षेपः यथा विनष्टो भवति, तथैव व्यङ्ग्यार्थस्यापि। अपि च, शरीरस्य अनुप्राणकं किमपि तत्त्वं तु स्यादेवेति कृत्वा व्यङ्ग्यार्थस्य आत्मत्वमपि सिद्धं भवति। न च पूर्ववद् अर्थत्वसामान्यात् ध्वन्यर्थसंबलनाच्च भवतु वाच्यार्थस्यापि काव्यात्मत्वमिति वाच्यम्, शरीरवत् वाच्यार्थस्यपि सर्वसाधारणैः प्रत्यक्षयोग्यत्वात् काव्यतदितरविषयभेदोच्छेदपरसङ्गाच्च।

● सिद्धान्तेऽस्मिन् अभिनवगुप्तस्य वैशिष्ट्यम् –

‘योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः...’ इत्यादिश्लोकस्य व्याख्या यथा अभिनवगुप्तेन कृता अस्ति, सा तु तस्य ध्वनिकारिकावगमनैपुण्यं प्रतिपादयति। तथाहि, श्लोकेऽस्मिन् यः अर्थशब्दो विद्यते, तस्य अर्थः यथा गृहीतस्तेन, तत्रैव सः अन्यान् अतिशेते। अर्थोऽभिधेयैरैवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु इत्याद्यमरवचनात् अर्थशब्दस्य यः प्राथमिकः अभिधेयरूपः अर्थः, स प्राथमिकोऽर्थः तेनात्र न गृहीतः। लक्षणाया वृत्त्या तेनात्र व्यङ्ग्यार्थरूपोऽर्थः गृहीतः। ननु मुख्यार्थबाधे सत्येव लक्षणावृत्तेः प्रवृत्तिः भवति, कुत्र च मुख्यार्थो बाधित इति चेत् समानविभक्तिकयोः अभेदान्वयः इति नियमबलाद् अर्थः काव्यात्मा इत्युभयत्र प्रथमाविभक्तेः सत्त्वात् अभेदान्वयः एव तयोरर्थयोः काङ्क्षितः। परन्तु वाच्यो लक्ष्यो वा अर्थः ध्वनिवादिभिः शरीरतया काव्यस्य अङ्गीकृतः। अतः अर्थस्य काव्यात्मत्वेन अङ्गीकारे काव्यशरीरभूतयोः वाच्यलक्ष्ययोरपि काव्यात्मत्वेन ग्रहणं स्यात्। परन्तु तत्तु अनिष्टमेव शरीरात्मनोरेकतयैव अवबोधापत्तेः। अतोऽत्र अर्थशब्दे एकदेशित्वसम्बन्धरूपलक्षणावृत्त्या व्यङ्ग्योऽर्थः अर्थशब्दस्य अर्थरूपेण स्वीक्रियते। एतेन व्यङ्ग्योऽर्थः काव्यस्यात्मा इति तयोरभेदान्वयेन कापि असंगतिः। ननु तर्हि कथमुक्तं काव्यात्मा योऽर्थः, तस्य वाच्यप्रतीयमानाख्यौ द्वौ भेदौ इति चेत् अत्रापि अपोद्धारप्रक्रियामाश्रित्य विभागोऽयं विहितः ग्रन्थकर्त्रा इति वदता लोचनकृता पुनरपि तस्य अनितरसाधारणं बुद्धिवैशद्यमेव प्रकटीकृतम्। तेन स्पष्टीकृतं यत् यतः व्यङ्ग्यार्थस्य प्राप्तौ वाच्यार्थस्य आवश्यकता अनस्वीकार्या, यतश्च वाच्यार्थं विहाय व्यङ्ग्यार्थस्य प्राप्तिर्न भवति, अतः ग्रन्थकर्त्रा अत्र तस्यैव विषयस्य प्रकाशनाय इत्थं विभागः अस्माकं सविधे समुपस्थापितः। न च इत्थम् एकस्यैव अर्थस्य एकस्मिन् वाच्ये अंशे शरीरत्वम्, अपरस्मिन् च व्यङ्ग्ये अंशे आत्मत्वं युक्तम्, अर्थत्वावच्छिन्नतया सर्वस्मिन्नेवांशे एकरूपेणैव बोधस्य युक्तत्वादिति वाच्यम्, अर्थत्वावच्छिन्नतया उभयत्र साम्येऽपि वाच्यत्व-व्यङ्ग्यत्वावच्छिन्नतया उभयत्र भेदस्य स्थितेः। एतादृशः विभागः दृश्यते अन्यत्रापि। यथा न्यायदर्शने व्याप्तिप्रसङ्गे बुद्धिवैशद्याय कपिसंयोगी वृक्ष इत्यत्र एकस्यैव वृक्षस्य शाखावच्छेदे कपिसंयोगस्य विद्यमानत्वेऽपि मूलावच्छेदे कपिसंयोगो नास्ति इत्येवं रीत्या अनुमानस्यास्य दोषः प्रदर्शितः। अत्रापि लक्षणीयं यत् वृक्षत्वावच्छिन्नतया शाखावच्छिन्नतया च विभागः प्रदर्शितः। अत एव अभिनवगुप्तेनापि यथा व्याख्यानं कारिकाया अस्याः कृतमस्ति, तत्तु न काशकुशावलम्बनन्यायेनेति बोध्यम्। ननु व्याख्यानेऽस्मिन् किमस्ति ग्रन्थकारसाम्प्रत्यमिति चेत् कारिकायां विद्यमानं सहृदयश्लाघ्यमिति पदं ग्रन्थस्यास्य एतादृशव्याख्याने सामञ्जस्यविधायकमिति ध्येयम्।

⁵ आनन्दवर्धनः, ध्वन्यालोकः(प्रथम उद्योतः) सम्पा. – रामसागर त्रिपाठी, पृष्ठा - ६७.

अपरमपि अस्ति एकं प्रयोजनं येन एतादृशव्याख्यानमावश्यकमस्ति। तथाहि ध्वनिवादिनां यः सर्वसम्मतः सिद्धान्तः यत् व्यङ्ग्यार्थेन विहीनस्य अर्थस्य नास्ति चमत्कारजनकत्वम्, तदर्थमपि काव्यात्मतया व्यङ्ग्यार्थस्यैव ग्रहणमत्र करणीयम्, न तु अर्थमात्रस्य। उक्तं च जगन्नाथेनापि – 'न तादृशोऽस्ति कोऽपि वाच्यार्थो यो मनागनामृष्टप्रतीयमान एव स्वतो रमणीयतामाधातुं प्रभवति'⁶ इति। चमत्कारत्ववत्त्वाभावे च काव्यत्वमेव व्याहन्यते। न च एवं मम्मटादिकृते काव्यविभागे यत् अस्ति अधमकाव्यम् अव्यङ्ग्यमिति स्वरूपकम्, तत्र व्यङ्ग्यार्थस्य अभावेऽपि काव्यत्वं कथं स्याद् व्यङ्ग्यार्थाभावेन चमत्करेणैव चमत्कारत्वस्य च काव्यजीवितत्वादिति वाच्यम्, अव्यङ्ग्यमित्यत्र नञः ईषदर्थे प्रयुक्तत्वात्। अत एव अव्यङ्ग्यमित्यस्य स्फुटप्रतीयमानार्थरहितमित्यर्थः कृतः मम्मटेन इति शिवम्।

Bibliography :

Anandavardhana. Dhvanyālokaḥ (prathamah udyotaḥ). Ed. Dr. Ramsagar Tripathi. Varanasi: Motilal Varanasidas, 2005.

-. Dhvanyālokaḥ. Ed. Kavishekhara Pandit Badari Nath Sarma. Benaras: The Choukhamba Sanskrit Series Office, 1937.

-. -. Ed. Pandit Pattabhram Sastri. Benaras: The Choukhamba Sanskrit Series Office, 1937.

-. -. Ed. Prof. S. kuppuswami Sastri and T. V. Ramachandra Diksitar and Dr. T. R. Chintamani. Madras: The Kuppuswami Sastri Research Institute, 1944.

Annambhatta. Tarkasaṁgrahaḥ. Ed. Sri Narayanchandra Goswami. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2019.

Jagannath. Rasagaṅgādharaḥ (Part First). Ed. Sahityacharya Shri Madhusudan Shastri. Varanasi: Banaras Hindu University, 1962.

Pandey, Dr. Kanti Chandra. Abhinavagupta An Historical and Philosophical Study. Benaras City: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1935.

⁶ जगन्नाथः, रसगङ्गाधरः (प्रथमो भागः), सम्पा – मधुसूदन-शास्त्री, पृष्ठा - ९४

उज्ज्वलनीलमणौ नायिकाविमर्शः

अर्कः दालालः

Abstract :

The backbone of Indian civilisation solely depends on the Vedic Era where Vedic literature is flourished with its diversified branches of knowledge. Samvadsukta is recorded only in the Vedas as it is believed to be the origin of the drama. Later, Natya Tattva provided the basis for Acharya Bharata's "Natyashastra". This is how one Alankarika after another composed texts pertaining to drama. Although the subject was the same, the originality of their thoughts was always there; Vaishnav Alankarika Rup Goswami, too, had composed a text on dramatic theory titled "Ujjwalnilamani". The Nayika prakaran found in "Ujjwalnilamani" is different from any other Alankarika's Nayika prakarana. To explain the nayika, Acharya Bharata and his followers primarily focused on faithful nayika, but Rup Goswami overcame the taboo and emphasised on unfaithful nayika, which serves as the topic of this article. In this article, a detailed discussion is done regarding the different nayika and their characteristics, with examples and aided by the similarities and differences in texts like "Sahityadarpanam", "Dasharupakam".

Although it has been shown in this article in a Shastra-centric manner that Shree Radha and Shree Krishna weren't of this mundane world. They are supernatural; that their love is beyond sensory pleasures and has been explained briefly along the lines of "Chaitanyacharitamrita". After the discussion on different kinds of heroines, a heroine's Ashtavastha has been explained briefly before concluding the article.

Keywords: Ujjwalnilamani, Sahityadarpanam, Dasharupakam, Nayika

भारतवर्षस्य सभ्यतायाः बीजानि रोपितान्यासन् वैदिकयुगे। वैदिकसभ्यतायाः मूलमेव वेदः, तत्र च संवादसूक्तमन्यतमम्। संवादसूक्ते नाटकस्य बीजं वर्तते इति पण्डिताः अङ्गीकुर्वन्ति यद्यप्यस्मिन् विषये पण्डितानां मध्ये वैमत्यं परिलक्ष्यते। परवर्तिकाले आचार्यशिरोमणिना भरतेन " नाट्यशास्त्रम्" इति नाट्यविषयकः

वि.एड्. प्रशिक्षणार्थी, रामकृष्णमिशन शिक्षणमन्दिरम्, वेलुड-मठः, हाओडा, ७११२०२

Contact No- 6295965699

Email Id : nimaydalal4@gmail.com

Orcid Id : <https://orcid.org/0009-0000-9469-0441>

ग्रन्थः विरचितः। परन्तु शास्त्रमिदं केषां कृते? अस्य शास्त्रस्य प्रयोजनं किम् ? तस्मिन् प्रसङ्गे भरताचार्यः प्रथमाध्याये लिखितवान्

"दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्।

विश्रान्तिजननं काले नाट्यमेतद्भविष्यति।।"¹ इति। (नाट्यशास्त्रम् १/११४)

मनुष्याः यदा दुःखे श्रमे शोके च निमग्नाः भवन्ति तदा तेषां कृते नाट्यमेवावलम्बनीयं भवति। नाट्येन तेषां श्रमाणां शोकानां दुःखानां चापनोदनं भवति। अतः समाजे नाट्यस्य भूमिकान्यतमा। नाट्यस्य कृते बहवः विषयाः विद्यन्ते। नटनट्यादयो नाट्योल्लिखितानां पात्राणां भावादिकमनुकुर्वन्ति। तत्तु अनुकरणमभिनयपदवाच्यं भवति। अतः अभिनयो नाट्यस्यान्यतममहत्त्वपूर्णमङ्गं भवति। हृद्गतक्रोधादिभावाभिव्यञ्जकः अभिनयः। साहित्यदर्पणानुसारेण सः च चतुर्विधः यथा आङ्गिकः सात्त्विकः वाचिकः आहार्यश्चेति। तथाहि साहित्यदर्पणे उच्यते

"भवेदभिनयोऽवस्थानुकारः स चतुर्विधः।

आङ्गिको वाचिकश्चैवमाहार्यः सात्त्विकस्तथा।।"² (साहित्यदर्पणे ६/२)

नाटकीयपात्रेषु नायकः नायिका च प्रधानत्वेन परिगण्यते। निबन्धेऽस्मिन् अस्माभिः वैष्णवाचार्यैः पण्डितकुलतिलकैः रूपगोस्वामिपादैः विरचितमुज्ज्वलनीलमणीति ग्रन्थमाश्रित्य नायिकाभेदाः आलोच्यन्ते। गोस्वामिपादैः विरचिते 'उज्ज्वलनीलमणिः' इत्यस्मिन् ग्रन्थे पञ्चमाध्याये नायिकाभेदाः आलोचिताः। उज्ज्वलनीलमणौ का नायिका ? इत्यस्मिन् प्रसङ्गे नास्ति काव्यालोचना ; परन्तु नायिकाभेदाः दृश्यन्ते। नायिकास्वरूपज्ञानं विना तस्याः भेदादिकं कथमवगम्यते ? अस्याः जिज्ञासायाः समाधाने ग्रन्थकारेणादावुक्तम्

"यूथेऽप्यवान्तरगणास्तेषु च कश्चिन्नस्त्रिचतुराभिः।

इह पञ्चषाभिरन्यः सप्ताष्टाभिस्तथेत्याद्याः।।"³ (उज्ज्वलनीलमणौ ५/१)

श्लोकस्यास्य तत्त्वनिरसने "आनन्दचन्द्रिका" टीकायामुक्तम्

"अवान्तरगणा यथा सखीगणः प्राणसखीगणः प्रियसखीगण इत्येवं बहव एव गणाः। यद्वा राधायूथे ललितागणोऽयं विशाखागणोऽयमित्यनन्ता एव.....।" इति। अनेन ज्ञायते प्रियसखीनां मध्ये या सखी उत्तमा तथा मुकुटमणिस्थानीया सैव नायिका। यथा राधा। ललितागणे विशाखागणे च राधैव प्रधाना। अतः सा नायिका।

यद्यपि पूर्वाचार्यैः नायिकामधिकृत्य वैशद्येन आलोचना कृता तथापि रूपगोस्वामिमहाभागस्य तद्विषयकमालोचनं किञ्चित् स्वातन्त्र्यं भजते।

अन्ये आलङ्कारिकाः यत्तु लौकिकनायिकामवलम्ब्य नायिकाविषयकं विवरणं प्रदत्तम्, रूपगोस्वामी तु अलौकिकामप्राकृतां नायिकामाश्रित्य नायिकाभेदादिविषयान् विवृणोति इत्यनयोः भेदः। अतः तेन सह नाट्याचार्यभरतस्य कस्मिंश्चित् विषये वैमत्यं लक्ष्यते ग्रन्थेऽस्मिन् । यथा नाट्याचार्यस्य मतानुसारेण भवति

¹ डॉ. सुरेशचन्द्रः वन्द्योपाध्यायः, डॉ छन्दा चक्रवर्ती २०१८, पृष्ठा १८

² डॉ विमलाकान्तः मुखोपाध्यायः १३६७ बङ्गाब्दः पृष्ठा ३६६

³ श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामी २००६, पृष्ठा १४७

परोढा नायिका गौणा। परन्तु रूपगोस्वामिमतानुसारेण परोढा नायिका सर्वोत्कृष्टा अर्थात् प्रधाना नायिका। श्रीमद्भागवतादिग्रन्थे सिद्धान्तोऽयं सुप्रतिष्ठितोऽस्ति ; अतो भरतेन सह रूपगोस्वामिपादस्य विषयेऽस्मिन् वैमत्यं दृश्यते। यदि गोस्वामिपादकृतं मतमाश्रित्य प्रश्नः भवति यद् कथं भरतेनेदमुल्लिखितम् तर्हि उत्तरं भवति यद् नाट्यशास्त्रे शृङ्गाररसे परोढाभावः निषिध्यते। परन्तु निषेधोऽयं केवलं प्राकृतसामान्या क्षुद्रा नायिकानां कृते; यतो हि नाटके लोकशिक्षा भवति , यदि परोढा नायिका श्रेष्ठा भवेत् तर्हि दोषः जायते, अतः सा निषिद्धा ; परन्तु भगवतः श्रीकृष्णस्य कृते अपि च तस्य स्वरूपशक्तेः श्रीराधायाः दोषोऽयं न भवति। श्रीकृष्णः नहि लौकिकनायकः। अस्मिन् विषये ब्रह्मसंहितायामुच्यते

"ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः।

अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम्॥"⁴ (ब्रह्मसंहिता ०१)

विषयमिममवधार्य उज्ज्वलनीलमणिकारेण लिख्यते

"नासौ नाट्ये रसे मुख्ये यत्परोढा निगद्यते।

तत्तु स्यात् प्राकृतक्षुद्रनायिकाद्यनुसारतः॥"⁵ इति। (उज्ज्वलनीलमणिः ५/२)

अपि च ब्रजगोपीनां कामशून्याः विशुद्धाः प्रेम्णाः सर्वोत्कृष्टाः इति विचिन्त्य गोस्वामिपादैः भणितमुज्ज्वलनीलमण्याम्

" ब्रजेन्द्रनन्दनत्वेन सुष्ठ निष्ठामुपेयुषः।

यासां भावस्य सा मुद्रा सद्भक्तैरपि दुर्गमा॥"⁶ (उज्ज्वलनीलमणिः ५/४)

ब्रजगोपीनां प्रेमा अतिनिर्मलः सुप्रशान्तः सुविमलः अर्थात् ब्रजगोपीनां प्रेमा जगत्स्यस्मिन् दुर्लभः। इह खलु जगति यः प्रेमा सः तु आत्मेन्द्रियसुखाय भवति न तु कृष्णसुखाय। अतः चैतन्यचरितामृतग्रन्थे कृष्णदासकविराजेनोक्तम्

"आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा तारे वलि काम।

कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम ॥"⁷ (चै.च. आदिलीला ४/१४०)

अतः श्रीकृष्णं प्रति ब्रजगोपीकानां या भावनिष्ठा भावस्यास्योपलब्धिः सा साधारणैः जनैः न ज्ञातव्या अर्थात् भावस्यास्यास्वादकः केवलं वैकुण्ठनाथः न तु अपरे। अस्मिन् प्रसङ्गे चैतन्यचरितामृतग्रन्थे

"अकैतव कृष्णप्रेम येन जाम्बुनद हेम, सेइ प्रेमा भूलोके ना हय।

यदि हय तार योग, ना हय तवे वियोग हैले केह ना जीयय॥"⁸ (चै.च. मध्यलीला २/३८)

तदनन्तरं " नायिकाभेदाः" इति विषयमालोचयति रूपगोस्वामिमहाभागः। अस्मिन् विषये पूर्वाचार्याणां मतमनुसरद्भिः रूपगोस्वामिपादैरपि नायिका त्रिविधेत्युक्ता।

⁴ त्रिदण्डिस्वामीभक्तिवेदान्ततीर्थमहाराजः २००५, पृष्ठा १

⁵ श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामी २००६, पृष्ठा १४७

⁶ श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामी २००६, पृष्ठा १५३

⁷ श्रीविधानचन्द्रविश्वासः २०१८, पृष्ठा-६६

⁸ श्रीविधानचन्द्रविश्वासः २०१८, पृष्ठा-१७९

यथा स्वकीयनायिका परकीयनायिका सामान्यानायिका चेति । अत्र सामान्यानायिकायाः स्वरूपमुपलभ्यते परन्तु स्वकीयपरकीयनायिकयोः स्वरूपं परिचयं वा न लभ्यते । सामान्यनायिकाविषये उज्वलनीलमणिकारेणोक्तम्

" सामान्या याः रसाभासप्रसङ्गात्तादृगम्यसौ ।

भावयोगात्तु सैरिन्ध्री परकीयैव सम्मता ॥"⁹ (उज्वलनीलमणिः ५/८)

अर्थात् सामान्यनायिकायाः भावस्य बहुनायकनिष्ठत्वेन रसाभासप्रसङ्गात् कृष्णे सा नायिका न सम्भवतीत्याक्षेपलब्धम् । परन्तु सैरिन्ध्री नाम कुब्जा तु तादृगपि सामान्यासदृश्यपि न तु सामान्येत्यर्थो बहुनायकनिष्ठत्वधर्मायोगात् । सादृश्यं तु परिणयसंभावनाभावेनांशेनैव ज्ञेयम् । भावयोगात् परकीयैवेति लोकेभ्यो निहुत्यैव कृष्णेन तस्याः रमणात्, तयापि तदेकनिष्ठया कृष्ण एव मे रहस्य एव रमण इति भावनात् ' इत्यानन्दचन्द्रिकाटीकायाम् । अतः कुब्जा सामान्यनायिका भूत्वापि सा परकीयारूपेण परिचीयते इति केचित् मन्यन्ते । ततः रूपगोस्वामिना स्वकीया परोढा चेति नायिका द्विधेति कथिता । परन्तु नायिकाद्वयस्यास्य स्वतन्त्रं लक्षणं न दीयते । केवलमुच्चारणं कृत्वा अस्याः नायिकायाः भेदान् करोति । अथोक्तम्

"स्वकीयाश्च परोढाश्च या द्विधा परिकीर्तिताः ।

मुग्धा मध्या प्रगल्भेति प्रत्येकं तास्त्रिधा मताः ॥"¹⁰ (उज्वलनीलमणिः ५/१०)

अर्थात् मुग्धा मध्या प्रगल्भेति भेदेन स्वकीया परोढाश्चेति नायिका त्रिधा ।

मुग्धानायिकाप्रसङ्गे उज्वलनीलमणावुच्यते

"मुग्धा नववयः कामा रतौ वामा सखीवशा ।

रतिचेष्टासु सव्रीडचारुगूढप्रयत्नभाक् ॥

कृतापराधे दयिते वाष्परुद्धावलोकना ।

प्रियाप्रियोक्तौ चाशक्ता माने च विमुखी सदा ॥"¹¹ (उज्वलनीलमणिः ५/१३-१४)

अत्र नववयः कामेत्यादिलक्षणानि समुदित्यैव मुग्धां लक्षयन्ति । अत्र वयो नाम यौवनं कामो इति रमणेच्छा । वयःकामयोर्नवीनत्वेन कामकलाचातुर्यस्याल्पत्वमात्रं लक्षयते । या नायिका लज्जादिना नायिका सरला रतावपि च सखीवशा अर्थात् सख्यादेशपरा सखीप्रिया च । रतिचेष्टासु लज्जायुक्ता मनोज्ञा च गूढप्रयत्नशीला । नायकस्य निष्ठराचरणात् सजलनयना प्रियाप्रियोक्तौ चाशक्ता असमर्था वा । सदा सप्रेम्ना या नायिका अभिमाने विमुखी अर्थात् अनभिमानिनी सा नायिका मुग्धेति कथिता । साहित्यदर्पणे अस्याः नायिकायाः लक्षणे साहित्यदर्पणकारेणोक्तम्

"प्रथमावतीर्णयौवनमदनविकारा रतौ वामा ।

कथिता मृदुश्च माने समधिकलज्जावती मुग्धा ॥"¹² (सा.दः ३/७२)

⁹ श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामी २००६, पृष्ठा १५७

¹⁰ श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामी २००६, पृष्ठा १५८

¹¹ श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामी २००६, पृष्ठा १६०

¹² डॉ विमलाकान्तः मुखोपाध्यायः १३६७ बङ्गाब्दः पृष्ठा १४२

दशरूपके द्वितीयप्रकाशे विष्णुतनयेन धनञ्जयेन मुग्धनायिकाप्रसङ्गे उक्तम्

"मुग्धा नववयःकामा रतौ वामा मृदुः त्रुधि। इति।

अर्थात् प्रथमावतीर्णा तारुण्यमन्मथा रमणे वामशीला सुखोपायप्रसादना मुग्धा नायिका। सर्वैः आलंकारिकैः मुग्धानायिकाप्रसङ्गे यदुक्तं तदुदाहरणेन सह आलोचनां कुर्वन्ति। अतः उज्वलनीलमणिकारेणापि मुग्धानायिकाप्रसङ्गे यद् लक्षणमुक्तं तदुदाहरणेनालोचितम्। तथाहि नववयः इति उदाहरति

"विरमति शैशवशिशिरे प्रविशति यौवनमध्वौ विशाखायाः।

दीव्यति लोचनकमलं वदनसुधांशुश्च विस्फुरति।।"¹³ (उज्वलनीलमणिः ५/१५)

स्वमभिसरन्तीं विशाखां दूराद् दृष्ट्वा श्रीकृष्णो वर्णयति विशाखायाः यौवनमध्ये वसन्तस्यागमनं भवति, शैशवशिशिरस्यावसाने। अतः लोचनकमले अपरूपशोभा विराजते, अपि च वदने सुधांशुः विस्फुरति। प्रतिकेत्रे एवमूपेण रूपगोस्वामी मुग्धनायिकायाः समुज्वलदृष्टान्तान् उपस्थापितवान्।

ततः मध्या नायिका रूपगोस्वामिना उक्ता

"समानलज्जामदना प्रोद्यत्तारुण्यशालिनी।

किञ्चित् प्रगल्भवचना मोहान्तसुरतक्षमा।

मध्या स्यात् कोमला क्वापि माने कुत्रापि कर्कशा।।"¹⁴ (उज्वलनीलमणिः ५/२७)

अर्थात् मध्या नायिका भवति समानलज्जामदना अर्थात् समानौ तुल्यप्रमाणौ लज्जामदनौ यस्यास्तेन मुग्धाया मदनलज्जाधिक्यम्, प्रगल्भायाः लज्जातो मदनाधिक्यमिति ज्ञेयम्। अपि च प्रोद्यत्तारुण्यशालिनी, किञ्चित् प्रगल्भा वचना सम्पन्ना। मोहान्तसुरतक्षमा इति पदप्रसङ्गेऽस्मिन् आनन्दचन्द्रिकाटीकायामुक्तम् - "मोह आनन्द मूर्छा कामाद्द्रमजन्त्या अन्ते यत्र तथाभूते सुरते क्षमा, तावत् क्षणपर्यन्तसुरते सामर्थ्यवती ततः आनन्दमूर्च्छानन्तरम शक्तैत्यर्थः।" अर्थात् यावत् मूर्च्छिता न भवति तावत्पर्यन्तं सुरतसम्भोगे सक्षमा। अपि च मानविषये नायिकेयं कदापि कोमला कुत्रापि कर्कशा अर्थात् कठिना निष्ठरा वा। साहित्यदर्पणे विश्वनाथेन इयं नायिका वर्णितास्ति। यथा

"मध्या विचित्रसुरता प्ररूढस्मरयौवना।

ईषत् प्रगल्भवचना मध्यमव्रीडिता मता।।"¹⁵ (सा.द. ३/७३)

लक्षणेऽस्मिन् विश्वनाथेन पञ्चविषयाः उक्ताः ; यथा विचित्रसुरता, कामनिपुणा, पूर्णयौवना, ईषद्प्रगल्भवचना , ईषद्प्रगल्भाशीला चेति। अतः एते गुणाः यस्याम् नायिकायां विद्यन्ते सा नायिका मध्या नायिकेति। एतदपि दशरूपके धनञ्जयेन अस्याः नायिकायाः प्रसङ्गे उक्तम्

" मध्योद्यद्यौवनानङ्गा मोहान्तसुरतक्षमा।।"¹⁶ (दशरूपके २/ १६)

¹³ श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामी २००६, पृष्ठा १६०

¹⁴ श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामी २००६, पृष्ठा १६०

¹⁵ डॉ विमलाकान्तः मुखोपाध्यायः १३६७ बङ्गाब्दः पृष्ठा १४५

¹⁶ डॉ सीतानाथः आचार्यः, डॉ देवकुमारदासः, २०१६ पृष्ठा १८६

अर्थात् या नायिका तारुण्यसम्प्राप्ता, कामसम्पन्ना च मोहान्तपर्यन्तं रतिक्रीडा सहनशीला अर्थात् मोहान्तसुरतयोग्या सा नायिका मध्या। दशरूपककारेण सह रूपगोस्वामिकृते लक्षणे बहुवैसादृश्यं विद्यते। यथा दशरूपककारेण केवलं तारुण्यकामा च सम्पन्ना मोहान्तसुरतयोग्या नायिका मध्येत्युक्ता परन्तु एतेन सह प्रगल्भवचना मानविषये कोमला चेति उज्ज्वलनीलमणिकारेणोक्तम्। अर्थात् द्वयोर्मध्ये किञ्चित् वैसादृश्यं लभ्यते। गोस्वामिपादैः अस्याः नायिकायाः लक्षणसम्मतमुदाहरणं प्रदत्तम्। तत्र समानलज्जामदना यथा

"विकिरति किल कृष्णे नेत्रपद्मं सतृष्णे नमयति मुखमन्तः स्मेरमावृत्य राधा।

निदधाति दृशमस्मिन्नन्यतः प्रेक्षतेऽमुं तदपि सरसिजाक्षी तस्य मोदं व्यतानीत्।।¹⁷ (उज्ज्वलनीलमणिः ५/२८)

एवम् रूपेण अन्ये लक्षणस्थस्थिते पदे उदाहृतं रूपगोस्वामिपादेन। मानसमये रूपगोस्वामिपादस्य मतानुसारेण धीराधीरोभयात्मिकाभेदात् पुनः मध्या नायिका त्रिविधा भवति। यथा धीरमध्या नायिका अधीरमध्या नायिका धीराधीरमध्या नायिका चेति। तथाहि उज्ज्वलनीलमण्यामुक्तम्

"त्रिधासौ मानवृत्तेः स्याद्धीराधीरोभयात्मिका।।"¹⁸ (उज्ज्वलनीलमणिः ५/३४)

अतः इदानीं धीरमध्यनायिका का ? तद् ज्ञातव्यम्। अतः रूपगोस्वामिपादेन अस्याः नायिकायाः लक्षणे उक्तम्

"धीरा तु वक्ति वक्रोक्त्या सोत्प्रासं सागमं प्रियम् ।"¹⁹ (उज्ज्वलनीलमणिः ५/३५)

अर्थात् या नायिका अभिमानेन कृतापराधं प्रियं सपरिहासश्लिष्टवचनेन सह तिरस्करोति सा नायिका धीरा मध्या। तथाहि आनन्दचन्द्रिकाटीकायामुक्तम् - "सोत्प्रासमुत्कर्षेणोत्कर्षकथनेनैव प्रास्यते तिरस्क्रियतेऽनेनेत्युत्प्रासः सोलुण्ठहासस्तद्विशिष्टं यथा स्यात् तथा" इति।

साहित्यदर्पणे मध्याधीराप्रसङ्गे उक्तम् - " प्रियं सोत्प्रासवक्रोक्त्या मध्या धीरा दहेद्रुषा " इति। अपि च दशरूपके " धीरा सोत्प्रासवक्रोक्त्या " इति।

अर्थात् मध्यधीरा कृतापराधं प्रियं सोत्प्रासवक्रोक्त्या खेदयेत् इत्यर्थः। नायिकामिमां बोधयितुं रूपगोस्वामिपादेनोदाहृतम्। तद्यथा

"स्वामिन् युक्तमिदं तवाञ्छननवालक्तद्रवैः सर्वतः संक्रान्तैर्धृतं नीललोहिततनोर्यच्चन्द्रलेखाधृतिः। एकं किंत्ववलोचयाम्यनुचितं हंहो पशूनां पते देहाद्धै दयितां वहन् बहुमतामत्रासि यन्नागतः"²⁰ (उज्ज्वलनीलमणिः ५/३६)

यदा श्रीगोविन्दः चन्द्रावलीकुञ्जे निशियापनं कृत्वा राधाकुञ्जम् आगतवान् तदा श्रीराधा सविस्मयं गोविन्दं दृष्टवती। गोविन्दस्य सर्वाङ्गेष्वित्यञ्जनालक्तकयोरधरालकगतत्वेन औचित्येऽपि यत् सर्वाङ्गलग्नत्वं प्रतिभाति। गोविन्दस्य एतादृशं रूपं दृष्ट्वापि श्रीराधा रूढमाचरणं न कृत्वा वरं परिहासच्छलेनोक्तवती हे शम्भो ! अर्धनारीश्वरो भूत्वा चेत् देहार्थं तव दयितां रुद्राणीं किमर्थं नागतासि ? अत्र श्रीमतिराधा कृष्णं प्रत्युपहासच्छलेन वक्रोक्तिमार्गेण

¹⁷ श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामी २००६, पृष्ठा १७०

¹⁸ श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामी २००६, पृष्ठा १७५

¹⁹ श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामी २००६, पृष्ठा १७५

²⁰ श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामी २००६, पृष्ठा १७६

तिरस्करोति। एतादृशी नायिका भवति धीरमध्या नायिका। ततः अधीरमध्या नायिका।' अधीरमध्या नायिका ' इत्यस्मिन् प्रसङ्गे उज्ज्वलनीलमणिकारेण रुपगोस्वामिपादेनोक्तं यत्

"अधीरा परुषैर्वाक्यैर्निरस्यद्वल्लभं रुषा"²¹ (उज्ज्वलनीलमणिः ५/३७)

अर्थात् या नायिका रोषात् क्रोधवशात् वा तीव्रनीरसवाक्येन नायकं प्रत्याख्यातयति सा नायिका अधीरामध्यानायिकारूपेणाभिधीयते। अस्याः नायिकायाः प्रसङ्गे साहित्यदर्पणकारेणोच्यते "अधीरा परुषोक्तिभिः" इति। दशरूपकेऽपि अस्याः नायिकायाः प्रसङ्गे उक्तम् "खेदयेत् दयितं कोपादधीरा परुषाक्षरम्"²² (दशरूपकम् २/१७) अर्थात् मध्याधीरा कृतापरार्थं प्रियं सोत्प्रासवक्रोक्त्या खेदयेत्। नायिकामिमां वर्णयति नीलमण्यामुदाहरणेन

"उत्तुङ्गस्तनमण्डलीसहचरः कण्ठे स्फुरन्नेष ते हारः कंसरिपो क्षपाविलसितं निःसंशयं शंसति।

धूर्ताभीरवधूप्रतारितमतेमिथ्याकथाघर्घरीझङ्कारोन्मुखरप्रयाहितरसायुक्तात्रनावस्थितिः।।"²³ (उज्ज्वलनीलमणिः ५/३८)

अर्थात् हे कंसरिपो! मिथ्याप्रवचनस्य प्रयोजनं नास्ति। कृपया मिथ्या मा वद। धूर्ताः या आभीरवधूः तया प्रतारिता। तासाम् उत्तुङ्गस्तनमण्डली सहचरः हारः तव कण्ठे विराजितः, तर्हि निशियापनस्य किं प्रमाणं प्रयोजनमस्ति वा? अतः अत्र तव उपस्थितिः न काम्या कृपया अन्यत्र गच्छतु।

अनेनोदाहरणेन निष्ठरवाक्येन श्रीराधायाः दुःखं यथा प्रकाशितं भवति तथैव क्रोधमपि। अतः अत्र अधीरा मध्या नायिकास्ति।

अथ धीराधीरमध्या नायिका आलोचिता भवति। अस्याः नायिकायाः लक्षणे रूपगोस्वामिपादेनोच्यते

"धीराधीरा तु वक्रोक्त्या सवाष्पं वदति प्रियम्"²⁴ (उज्ज्वलनीलमणिः ५/३९)

अर्थात् या अभिमानिनी नायिका अश्रुविमोचनेन प्रियतमं प्रति वक्रोक्त्या अपवदति सा नायिका धीराधीरमध्या नायिका भवति। अत्र ज्ञातव्यमस्ति अत्र केवलं वक्रोक्त्या तिरस्कारं करोति न तु सोत्प्रासेन। लक्षणे वाष्पं नाम अश्रु। साहित्यदर्पणे अस्याः नायिकायाः लक्षणे उक्तम्

"धीराधीरा तु रुदितैः"²⁵ (सा.द.३/७६) प्रसङ्गेऽस्मिन् दशरूपके प्राप्यते "मध्या साश्रु कृतागसम्"²⁶ (दशरूपकम् २/१७) लक्षणमिदं व्याख्यातुम् अवलोकटीकायामुक्तम् -"धीराधीरा साश्रु सोत्परिसवक्रोक्त्या खेदयेत्।" अर्थात् अश्रुणा सह वक्रोक्तिप्रयोगेन खेदयेत्। तथाहि उज्ज्वलनीलमणिकारेण अस्याः नायिकायाः अवस्था वर्णयितुम् उदाहरिष्यते। तद्यथा

²¹ श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामी २००६, पृष्ठा १७७

²² डॉ. सीतानाथः आचार्यः, डॉ. देवकुमारदासः, २०१६ पृष्ठा १८८

²³ श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामी २००६, पृष्ठा १७७

²⁴ श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामी २००६, पृष्ठा १७९

²⁵ डॉ. विमलाकान्तः मुखोपाध्यायः १३६७ बङ्गाब्दः पृष्ठा १५०

²⁶ डॉ. सीतानाथः आचार्यः, डॉ. देवकुमारदासः, २०१६ पृष्ठा १८८

"गोपेन्द्रनन्दन न रोदय याहि याहि सा ते विधास्यति रुषं हृदयाधिदेवी।

त्वन्मौलिमाल्यहृतयावकपङ्कमस्याः पादद्वयं पुनरनेन विभूषयाद्य ॥²⁷ (उज्ज्वलनीलमणिः ५/४०)

अर्थात् श्रीराधा श्रीकृष्णं प्रति प्राह गोपेन्द्रनन्दन ! गच्छ ! गच्छ ! अत्र स्थित्वा मां न रोदय ; यद्यत्र त्वम् अधिकक्षणं तिष्ठ तर्हि तव हृदयाधिष्ठात्री देवी रुषं विधास्यति। एवञ्च त्वन्मौलिमाल्येन हृतं यावकपङ्कं विभूषय विशिष्टभूषां कुरु। माल्याद् यावकपङ्कमुत्तार्य स्वमौलिलग्नं कुर्वित्यर्थः। अत्र राधायाः मध्यात्वं धीराधीरात्वं च स्वाभाविको धर्मः। केचित्तु धीरात्वादित्रयमपि स्वाभाविकमेव मानतारतम्यादुदयते -"याहि माधव, याहि केशव, मा वद कैतववादम्" इत्यादेरधीरत्वस्यापि गीतगोविन्दे दृष्टत्वादित्याहुः।

मध्यनायिकाभेदान् समाप्य प्रगल्भानायिकाप्रसङ्गे आलोचना आरभ्यते। परन्तु आदौ जिज्ञासा भवति का प्रगल्भा नायिका ? प्रसङ्गेऽस्मिन् उज्ज्वलनीलमणौ उच्यते

"प्रगल्भा पूर्णतारुण्या मदान्धोरुरतोत्सुका।

भूरिभावोद्गमाभिज्ञा रसेनाक्रान्तवल्लभा।

अतिप्रौढोक्तिचेष्टासौ माने चात्यन्तकर्कशा ॥"²⁸ (उज्ज्वलनीलमणिः ५/४३)

अर्थात् या नायिका पूर्णयौवना , मदान्धा , उरुरतोत्सुका, भूरिभावोद्गमाभिज्ञा रसक्रान्तवल्लभा चेति गुणसम्पन्ना भवति सा नायिका प्रगल्भा नायिका इति। प्रगल्भानायिकां यथायथरूपेण वर्णयितुं प्रत्येकस्य गुणस्योदाहरणेन पर्यालोचनां कृतवान् ग्रन्थकारः । परन्तु तेषां गुणानां लक्षणं न ददाति। पूर्णतारुण्या नाम गाढयौवना। मदान्धा पदस्य सन्धिविच्छेदे मद+ अन्ध इति प्राप्यते। " मद" इति पदस्य यद्यपि कोशग्रन्थे बहवः अर्थाः लभ्यन्ते तथापि अत्र चित्तोद्रेकः इति अर्थोऽयं यथार्थः। अतः मदान्धपदेन चित्तोद्रेकेन अन्धः इति संगच्छते। ततः उरुरतोत्सुका पदस्यार्थः भवति तीव्ररतिक्रीडायाम् उत्सुकः उत्सुका वा। अर्थात् अस्याम् अवस्थायां नायिकायाः हस्ताभ्यां वलयः भ्रष्टः अर्थात् क्षलितः भवति, उभयोः नायकनायिकयोः गात्रे तीव्ररतिक्रीडावशात् नखाङ्काः भवन्ति रतिरणे अङ्गाभरणादिरपि उन्मुक्तः जातः। भूरिभावोद्गमाभिज्ञा इत्युक्ते प्रेमास्पदं दृष्ट्वा नायिकायाः चित्ते यदा विविधाः भावाः उद्भवन्ति तदा सा भूरिभावोद्गमाभिज्ञा इत्यभिधीयते। रसक्रान्तवल्लभा इति पदस्य व्याख्या आनन्दचन्द्रिकाटीकायामुक्ता।

तद्यथा " नायिकानिर्देशे सदा स्थातुमाग्रहवान्नायकश्चेत् संततश्रिवकेशवा, नायकं स्वनिर्देशे स्थापयितुमाग्रहवती चेत् रसाक्रान्तवल्लभा " इति। अतिप्रौढोक्तिः इति नाम्ना विज्ञायते यद् प्रौढ शब्दस्यार्थः प्रवृद्धम् उक्तिः नाम वचनम् अर्थात् प्रवृद्धवचनं हि प्रौढोक्तिः अत्र अयमर्थः प्रकाशते नायकं प्रति नायिकायाः यद् शासनवाक्यं प्रयुज्यते तद्धि अतिप्रौढोक्ति इति परिचीयते । एवम्रूपेण अतिप्रौढचेष्टापि। ततः अत्यन्तकर्कशा इत्यनेन ज्ञाप्यते अत्यन्तकठिना सम्पन्ना नायिका एतेषु गुणेषु समन्वयेषु प्रगल्भा नायिका आख्यायते। यद्यपि रूपगोस्वामिपादेन एतेषां गुणानां लक्षणं न ददाति परन्तु उदाहरणेन वर्णयति । साहित्यदर्पणे प्रगल्भानायिकायाः लक्षणं न लभ्यते परन्तु तत्रोदाहरणमस्ति। दशरूपककारेण अस्याः नायिकायाः लक्षणे उक्तम्

²⁷ डॉ सीतानाथः आचार्यः, डॉ देवकुमारदासः, २०१६ पृष्ठा १८८

²⁸ डॉ सीतानाथः आचार्यः, डॉ देवकुमारदासः, २०१६ पृष्ठा १८८

"यौवनान्धा स्मयोन्मत्ता प्रगल्भा दयिताङ्गके।

विलीयमानेवानन्दाद् रतारम्भेऽप्यचेतना ॥" इति।

अर्थात् सा प्रगल्भा नायिका या नायिका तु यौवनान्धा , कामे उन्मत्ता, प्रियतमस्याङ्गे विलीयमाना रतारम्भे आनन्दादवचेतना सा नायिका प्रगल्भानायिका। पूर्ववत् मानसम्बन्धिनी प्रगल्भा नायिका धीरादिभेदात् त्रिविधा भवति। अधुना धीरप्रगल्भा नायिका अधः आलोच्यते धीरप्रगल्भानायिकायाः लक्षणे गोस्वामिपादैः उक्तम्

"उदास्ते सुरते धीरा सावहित्था च सादरा।"²⁹ (उज्ज्वलनीलमणिः ५/५३)

अर्थात् या मानवृत्तिं प्राप्य सुरते उदास्ते सा धीरा भवति ; या अवहित्थादराभ्यां युक्ता सा च धीरेति धैर्यस्य पूर्णत्वापूर्णत्वाभ्यां व्याख्येयम्। अत्र चकारात् धीरप्रगल्भमानिन्या लक्षणस्य द्वैविध्यं ज्ञाप्यते। साहित्यदर्पणे अस्याः नायिकायाः लक्षणं हि

"प्रगल्भा यदि धीरा स्याच्छत्रकोपाकृतिस्तदा।

उदास्ते सुरते तत्र दर्शयन्त्यादरान् वहिः ॥"³⁰ (सा.द. ३/७७)

अर्थात् प्रगल्भा नायिका यदि धीरा भवति तर्हि सा नायिका कोपाकृतिम् अर्थात् कोपसूचकं संकेतं निगूहति। एवञ्च वहिः कान्तं प्रति कृत्रिमपरिचर्यया रतिक्रीडायामुदासीना अनुरागहीना वा भवति । अस्याः नायिकायाः उदाहरणे गोस्वामिपादेन भणितम्

"कण्ठे नाद्य करोमि दुर्व्रतहता रम्यामिमां ते स्रजम् वक्तुं सुष्ठ न हि क्षमास्मि कठिनैर्मौनं द्विजैर्ग्राहिता।

का त्वां प्रोज्झ्य चलेत्खले यमचिरं श्वश्रूणं चेदाह्वये दिल्यं पालिकया हरौ विनयतो मन्युर्माभीरीकृतः ॥"³¹ (उज्ज्वलनीलमणिः ५/५५)

धीराप्रगल्भनायिकामालोच्य अधुना तत्परं नायिका तथा अधीरप्रगल्भा नायिका आलोच्यते। अधीराप्रगल्भनायिकायाः लक्षणमुज्ज्वलनीलमणौ उक्तम्

" सन्तर्ज्य निष्ठरं रोषादधीरा ताडयेत् प्रियम् ॥"³² (उज्ज्वलनीलमणिः ५/५७)

अर्थात् या नायिका क्रोधात् कान्तं रूढभावेन ताडयेत् सा नायिका अधीराप्रगल्भनायिका इत्युच्यते।

प्रसङ्गेऽस्मिन् साहित्यदर्पणे उक्तम् "तर्ज्येत्ताडयेदन्या।" इति । अत्र 'अन्या' इति शब्दस्यार्थः अधीरा। तथाहि उच्यते ' अन्या अधीरा ' इति। दशरूपकेऽपि अस्मिन् प्रसङ्गे उच्यते

" इतरा त्वधीरप्रगल्भा कुपिता सती सन्तर्ज्य ताडयति।"

अस्याः नायिकायाः उदाहरणं प्रचक्षते उज्ज्वलनीलमणिकारेण

"मुग्धाः कंसरिपो वयं रचयितुं जानीमहे नोचितं तां नीतिक्रमकोविदां प्रियसखीं वन्देमहि श्यामलाम्।

²⁹ श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामी २००६, पृष्ठा १८९

³⁰ डॉ विमलाकान्तः मुखोपाध्यायः १३६७ बङ्गाब्दः पृष्ठा १५२

³¹ श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामी २००६, पृष्ठा १९१

³² श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामी २००६, पृष्ठा १९४

मल्लीदामभिरुच्छलन्मधुकरैः संयम्य कण्ठे यथा साक्षेपं चकितेक्षणस्त्वमसकृत् कर्णोत्पलैस्ताड्यसे।।³³
(उज्ज्वलनीलमणिः ५/५८)

श्लोकस्यास्य सामान्यार्थः भवति मनोवेदनायाम् अधीरा प्रगल्भा गौरी भणति हे कंसारि! वयं मुग्धाः नार्यः अतः तव उचितविधानं रचयितुं वयं न जानीमः। नीतिक्रमकोविदां प्रियसखीं श्यामलां वन्देमहि किञ्च सा भ्रमरगुञ्जितमल्लिकापुष्पैः तव कण्ठबन्धं कृत्वा तिरस्कृतवती एवञ्च कर्णोत्पलैः प्रतिवारं सा तं ताडयति। उत्तमा स्त्री अभिमानात् सापराधकान्तं प्रति कायमनवाक्येन च प्रहारयति परन्तु तस्याङ्गं न, तथापि उदाहरणेन सा ज्ञापयति यद् ते नमस्याः ये जनाः शास्तिविधानं कुर्वन्ति। अत्र अधीरा प्रगल्भा नायिका गौरी क्रोधेन कान्तं श्रीकृष्णं निष्ठरेण ताडयति अतः सा अधीरा प्रगल्भा नायिका।

अधीराप्रगल्भनायिकामालोच्य रूपगोस्वामिमहाभागः धीराधीराप्रगल्भामालोचयति। अस्याः नायिकायाः लक्षणे उज्ज्वलनीलमणिकारेणोच्यते

"धीराधीरगुणोपेता धीराधीरिति कथ्यते।"³⁴ (उज्ज्वलनीलमणिः ५/५९)

अनेन लक्षणेन ज्ञायते यद् धीराधीरनायिकयोः मध्ये ये गुणाः विद्यन्ते ते गुणाः धीराधीरनायिकायां तिष्ठन्ति। अर्थात् धीराधीरनायिकयोः समाहारः यत्र नायिकायां सा तु धीराधीरप्रगल्भा नायिका इत्युच्यते। यद्यपि रूपगोस्वामिपादेन एतादृशं लक्षणं कृतम्, परन्तु विश्वनाथेन साहित्यदर्पणे अस्याः नायिकायाः लक्षणे उच्यते " धीराधीरा तु सोल्लुण्ठभाषितैः खेदयेदमुम्।" इति। गोस्वामिपादैः नायिकायाः लक्षणे स्पष्टं किमपि नोक्तम् परन्तु साहित्यदर्पणे स्पष्टं लक्षणं कृतम्। लक्षणे सोल्लुण्ठनं पदस्यार्थः प्रियवदभासमानमप्रियम्। अर्थात् या प्रगल्भा नायिका बाह्यतः प्रियवदभासमानमप्रियभाषणेन वाक्येन वा कान्तं दूषयति सा धीराधीराप्रगल्भा नायिका उच्यते। अस्याः नायिकायाः वर्णना दशरूपककारेणोच्यते "धीराधीरप्रगल्भा मध्याधीरेव तं वदति सोत्प्रासवक्रोक्त्या।" इति। उज्ज्वलनीलमणौ अस्याः नायिकायाः उदाहरणमुक्तम्

"स्फुरति मम न जातु क्रोधगन्धोऽपि चित्ते व्रतमनु गहनाभूत् किन्तु मौने मनीषा।

अघहर लघु याहि व्याज आस्तां वदेताः कुसुमरसनया त्वां बन्धुमिच्छन्ति सख्यः।।"³⁵ (उज्ज्वलनीलमणिः ५/६०)

अर्थात् मङ्गला श्रीकृष्णं प्राह मम चित्ते क्रोधस्य गन्धोऽपि नास्ति। व्रतपालनाय मौनोऽस्मि, तथापि त्वां वदामि यद् स्वस्य निरपराधत्वप्रकाशनमयो दम्भविरम्यताम्। सख्यः पुष्पग्रन्थनरज्ज्वा बद्धवात्रैव स्थापयितुमिच्छन्ति तथा सति स्वप्रेयसीं तां द्रष्टु न प्राप्स्यतीति भावः। यदा माधवः मङ्गलायाः स्तुतिमकरोत् तदा मङ्गला भूकुञ्जनेन सह कर्णभूषणं पद्मं हस्ते नयति। सा अनेन पद्मेन त्वां न प्रहारयति परन्तु सा कृष्णं प्रति अत्र किमर्थम् ? गच्छ ! गच्छ! इत्युक्त्वा प्रत्याख्यातवती। अत्र गच्छ गच्छ इति यावत् नायिकायाः अधीरभावः प्रकाशते, परन्तु प्रत्याख्यानाय धीरभावः उद्भवति। ततः मुग्धा कन्यानायिका अस्ति। मुग्धानायिकायां ये गुणाः विद्यन्ते ते गुणाः

³³ श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामी २००६, पृष्ठा १९४

³⁴ श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामी २००६, पृष्ठा १९५

³⁵ श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामी २००६, पृष्ठा १९५

मुग्धाकन्यानायिकायां सन्ति। मुग्धा कन्या नाम अविवाहिता मुग्धानायिका। साहित्यदर्पणे अस्याः नायिकायाः लक्षणे उक्तम्

"कन्या त्वजातोपयमा सलज्जा नवयौवना।"³⁶ (सा.द. ३/८३)

अथाश्रयालम्बननायिकाः प्रथमं स्वीयाः परकीया इति द्विविधा। ततश्च मुग्धा मध्या प्रगल्भा इति त्रिविधा। मध्या मानसमये धीरा मध्या अधीरा मध्या धीराधीरा मध्या इति त्रिविधा। तत्र प्रगल्भा नायिका अपि धीरप्रगल्भा अधीरप्रगल्भा धीराधीराप्रगल्भा चेति त्रिविधा। मुग्धातिरोषेण मौनमात्रपरा एकविधैव। एवं त्रिविधा मध्या प्रगल्भा त्रिविधा मुग्धा एकविधा इति सप्तधा। स्वीयापरकीयाभेदेन चतुर्दशविधा। कन्या च मुग्धवैकविधा इति पञ्चदशविधा नायिका भवन्तीति। अथाष्टनायिकाः अभिसारिका, वासकसज्जा, विरहोत्कण्ठिता, विप्रलब्धा, खण्डिता, कलहान्तरिता, प्रोषितभर्तृका, स्वाधीनभर्तृका। अभिसारयति कृष्णं स्वयं वातिसरति या साभिसारिका। कुञ्जमन्दिरे सुरतशय्यासनं माल्यताम्बुलादिकं मदनोत्सुका करोति या सा वासकसज्जा, कृष्णविलम्बे सति तेन विरहेणोत्कते या सा विरहोत्कण्ठिता यदि यात्येव कृष्णस्तदा विप्रलब्धा।

प्रातरागतम् अन्यकान्तासम्भोगचिह्नयुक्तं कृष्णं रोषेण पश्यति या सा खण्डिता। मानान्ते पश्चात्तापं करोति या सा कलहान्तरिता। कृष्णस्य मथुरागमने जाते या दुःखार्ता सा प्रोषितभर्तृका। सुरतान्ते वेशाद्यर्थं या कृष्णमाज्ञापयति सा स्वाधीनभर्तृका। एवं पञ्चदशानामष्टगुणितत्वेन विंशत्युत्तरशतानि पुनश्चोत्तममध्यमकनिष्ठत्वेन षष्ट्युत्तराणि त्रीणि शतानि नायिकानां भेदादीनि भवन्ति। तासां व्रजसुन्दरीणां मध्ये काश्चिन्नित्यसिद्धाः श्रीराधाचन्द्रावल्यादयः। काश्चित् साधनसिद्धाः तत्र काश्चित् मुनिपूर्वाः काश्चित् श्रुतिपूर्वाः काश्चित् देव्य इति ज्ञेयाः।

सन्दर्भग्रन्थावली :

१. उज्ज्वलनीलमणिः - श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामी महाराज, गोडीय वेदान्त प्रकाशन।
२. उज्ज्वलनीलमणिः - श्री हीरेन्द्रनारायण मुखोपाध्याय, भारती प्रकाशन, रमानाथ मजुमदार स्ट्रीट् कलिकाता ०९
३. उज्ज्वलनीलमणिः - श्री श्यामदास, ब्रजगौरव प्रकाशन, हरिनाम पथ, बाग वेन्दुला, श्रीवृन्दावन
४. श्री उज्ज्वलनीलमणिकिरणलेशः - श्रीमद्भक्ति श्रीरूपसिद्धान्ति गोस्वामी, श्री सारस्वत गौडीयासन मिशन, २९ वि हाजरा रोड, कलिकाता २९
५. साहित्यदर्पणः - ड. विमलाकान्त मुखोपाध्याय, संस्कृत पुस्तक भाण्डार, ३८, विधानसरणी, कोलकाता ०६
६. दशरूपक - ड. सीतानाथ आचार्य, ड. देवकुमार दास, संस्कृत पुस्तक भाण्डार, ३८ विधानसरणी कोलकाता ०६
७. भरत नाट्यशास्त्र - ड. सुरेशचन्द्र वन्द्योपाध्याय, ड. छन्दा चक्रवर्ती, नवपत्र प्रकाशन, कोलकाता ७३
८. ब्रह्मसंहिता - त्रिदण्डस्वामी श्री श्रीमद्भक्तिवेदिन्ततीर्थ महाराज, श्रीकेशवजी गौडीयमठ, मथुरा उत्तरप्रदेश
९. श्री श्री चैतन्यचरितामृत - श्रीविधानचन्द्र विश्वास, गीताप्रेस गोरक्षपुर, २७३००५, उत्तरप्रदेश भारत

³⁶ डॉ विमलाकान्तः मुखोपाध्यायः १३६७ बङ्गाब्दः पृष्ठा १५७

संस्कृतालङ्कारशास्त्रे बङ्गीयालङ्कारिकाः तेषां कृतयश्च

Naba Kumar Roy

Abstract :

Ornamentation is also of great importance in poetry. Even a woman endowed with virtue and dignity is not as beautiful without ornaments. Ornamentation is the elevating element of poetic beauty. The contribution of Bengali Sanskrit rhetoricians is particularly important in Sanskrit rhetoric. The Bengali rhetoricians who occupied a distinct place in Sanskrit rhetoric include Sanatan Goswami, Roop Goswami, Raghunath Das, Krishnadas Goswami, Jivagoswami, Madhusoodana Saraswati, Karnapura, Viswanatha Chakrabarti, Keshav Mishra, Haridas Siddhanta Vagish, Kantichandra Bhattacharya and others. The Bengali rhetoricians have made a great contribution to Sanskrit literature. Similarly, in the field of Sanskrit rhetoric, new elements are completely additional in the works of the Bengali rhetoricians. Therefore, it is my desire to introduce the Bengali rhetoricians and a study of their works here from the point of view of rhetoric.

Keywords – Ornamentation, Ornaments, Sanskrit rhetoric, The Bengali rhetoricians.

संस्कृतालङ्कारशास्त्रे बङ्गीयालङ्कारिकाः तेषां कृतयश्च

‘अलं करोतीति अलङ्कारः’, ‘अलङ्क्रियतेऽनेनेति करणव्युत्पत्त्या वा अलङ्कारः’ सर्वत्रापि अलङ्करणसाधनम् अलङ्कारः इति अभीष्यते। अलङ्काराणामपि काव्ये महन्महत्त्वम्। गुणगौरवसम्पन्ना अपि वनिता यथा सालङ्कारैव शोभते न तथा अलङ्कारविहीना। एवमेव शब्दार्थयोः सौन्दर्यविधायकं तत्त्वम् अलङ्कारः। अलङ्कारः शब्दार्थयोः न केवलं सौन्दर्यमेव साधयति, अपि तु तत्र चमत्कृतिमपि आदधाति। सैव चमत्कृतिः क्वचित् उपमादिरूपेण, क्वचित् रूपकरूपेण, क्वचित् अतिशयोक्त्या क्वचिच्च केवलं शब्दसाम्यमूलकेन अनुप्रासेन द्योत्यते।

Ph.D. Research Scholar at Central Sanskrit University, Shree Sadashiva Campus, Puri, Odisha - 752001

Address - Vill - West Birnagar (Telipara), P.O.+P.S. - Raiganj, Dist - Uttar Dinajpur, Pin - 733134, State - West Bengal, Mob. - 9593286065

Email - nabakumarroy.nkr@gmail.com, Orcid Id - <https://orcid.org/0009-0001-1413-606X>

“काव्यं ग्राह्यमलङ्कारात्”^(३) इति आचार्यवामनविरचिते काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिग्रन्थे स्पष्टमुल्लिखितं वर्तते। पुनः “शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्”^(३) इति भामहकथनेन स्पष्टं भवति यत् ‘सत्यं शिवं सुन्दरम्’ इत्यत्र चरमतत्त्वं सुन्दरमेव वर्तते। यद्यपि काव्यात्मरूपेण नास्य महत्त्वं तथापि शब्दार्थशरीरस्य बाह्यसौन्दर्यवर्धनेन समं रसादीनामपि समुद्घाटनेन सेव्यते। अलङ्काररहिता नारी यथा न शोभते, तथैव अलङ्कारहीनं काव्यम्। एवं उद्घोष्यते यत् – “अर्थालङ्काररहिता विधवेव सरस्वती”^(३)।

संस्कृतसाहित्ये अलङ्कारशास्त्रस्य इतिहासः गुरुतमः। अलङ्कारशास्त्रमपि शास्त्रान्तराणीव परमोपादेयं शास्त्रमस्ति। वैदिकानां लौकिकानां च शास्त्राणां सर्वाङ्गीणतया ज्ञानं तावत् न भवितुमर्हति यावत् अलङ्कारशास्त्रस्य ज्ञानं न वर्तते। इदं प्राचीनतायां निजविशिष्टतायां च सर्वातिशायीति। अलङ्कारेण भूयते काव्यसौन्दर्यस्य उत्कर्षविधायकतत्त्वम्।

अलङ्कारसम्प्रदायस्य आदिप्रवर्तको भामहः। एतन्मतपरिपोषकौ टीकाकारौ उद्भटो रूद्रटश्च। काव्ये अलङ्कारस्य प्राधान्यं येन केनापि रूपेण दण्डिनाऽपि स्वीकृतमासीत्। एतेषां मतानुसारेण अलङ्कार एव काव्यास्यात्मा जीवनाधायकत्वं वा। अलङ्कारहीनं काव्यमुपहासास्पदं भवति। तत्र भामहाचार्येण उक्तं यत् –

“न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम्”^(४)।

इति उद्घोष्यालङ्कारस्यैव सर्वाधिकमहत्त्वं प्रतिष्ठापितम्। तन्मते रसभावादयः अलङ्कार एव अन्तर्भवन्ति।

संस्कृतसाहित्ये अलङ्कारशास्त्रस्य उद्भवस्य इतिहासो यदि आलोच्यते तर्हि वयम् अतिसुदूरम् अतीतकालम् अवलोकयामः। इतिहास-पुराण-दर्शन-व्याकरणशास्त्राणीव अलङ्कारशास्त्रमपि अतिप्राचीनम्। यस्माद् दिनादारभ्य भारतीया आर्याः कवित्वशक्त्या अनुप्राणिता आसन् तस्मादेव दिनात् अलङ्कारशास्त्रस्यैव उत्पत्तिरभूत् इति वक्तुं शक्यते। वाक्यलङ्कारयोः परस्परसम्बन्धात् सुन्दरं वाक्यमेव अलङ्कारः इति उक्ते प्रतिपादनं वामनाचार्येण कृतम् “सौन्दर्यमलंकारः”^(५) इति। यथा शरीरात् लावण्यविच्छेदो न सम्भवति तथा वाक्यात् तदीयं सौन्दर्यं वियोजयितुं न शक्यते। अतः भारतीयसाहित्यस्य प्राचीनतमबाङ्गये अलङ्कारनिदर्शनं काव्यच्छटा च यदि उपलभ्यते तर्हि तत्र न कोऽपि विस्मयावकाशः। एकादशशताब्द्यां ख्रीष्टपरतः प्रादुर्भूतेन राजशेखर तदीये काव्यमीमांसाग्रन्थे शिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरूक्त-छन्दोविचिति-ज्योतिषशास्त्राणि इति षडङ्गानि वेदस्य उल्लिखितानि तथा च उक्तम् अलङ्कारशास्त्रं सप्तवेदाङ्गमिति।

अलङ्कारशब्दस्य व्युत्पत्तिः ‘डुकृञ्’ (कृ) धातुना ‘अण्’ प्रत्ययं कृत्वा भूषणार्थं अलंशब्देन समासं कृत्वा भूयते। अलङ्कारः काव्यस्य भूषणं भवति यथा अङ्गदकुण्डलादयः मनुष्याणां भूषणानि भवन्ति। तथैव ते काव्यस्य सौन्दर्योत्कर्षहेतवः भवन्ति। अलङ्कारस्योपरि अनेकैः आचार्यैः विशदाः विमर्शाः कृताः। काव्यस्य सौन्दर्यविधायकेषु तत्त्वेषु अलङ्कारस्य स्थानं किं प्राधान्यं लभते न वा इति विषये आचार्येषु मतभेदाः वर्तन्ते। परन्तु काव्योत्कर्षे अलङ्काराणाम् अत्यधिकं महत्त्वमस्ति इति मतं सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति। काव्यस्य सौन्दर्यविधायकतत्त्वेषु कस्य तत्त्वस्य प्राधान्यम् इति मतमधिकृत्य काव्यशास्त्रस्य अनेकाः सम्प्रदायाः विकसिताः। अलङ्कारसम्प्रदायः अपि एतेषामेकः अस्ति। सम्प्रदायानां, तेषां प्रवर्तकाचार्याणां प्रवर्तकग्रन्थानां तथा नामानि एतानि सन्ति –

- क) रससम्प्रदायः - भरतमुनिः (नाट्यशास्त्रम्)
 ख) अलङ्कारसम्प्रदायः - भामहः (काव्यालङ्कारः)
 ग) रीतिसम्प्रदायः - वामनः (काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः)
 घ) ध्वनिसम्प्रदायः - आनन्दवर्धनः (ध्वन्यालोकः)
 ङ) वक्रोक्तिसम्प्रदायः - कुन्तकः (वक्रोक्तिजीवितम्)
 च) औचित्यसम्प्रदायः - क्षेमेन्द्रः (औचित्यविचारचर्चा)।

अलङ्कारशास्त्रे षट् सम्प्रदायाः विराजन्ते। ते यथा - क) रससम्प्रदायः ख) अलङ्कारसम्प्रदायः ग) रीतिसम्प्रदायः घ) ध्वनिसम्प्रदायः ङ) वक्रोक्तिसम्प्रदायः च) औचित्यसम्प्रदायः। अधः विवरणं प्रदत्तमस्ति -

क) रससम्प्रदायः - रससम्प्रदायस्य प्रथमाचार्यः नन्दिकेशरः भवति। परन्तु रसस्य वास्तविकता भरतमुनिप्रणीते नाट्यशास्त्रे प्राप्यते। अतः नाट्याचार्यो भरतः रससम्प्रदायस्य समुद्भावनकः। तदनुसारं तस्य ग्रन्थस्य व्याख्यातारः भट्टलोल्लट-भट्टनायक-अभिनवगुप्त-श्रीशङ्कप्रमुखाः प्रसारकाः, मम्मटादयः चानुगन्तारः।

ख) अलङ्कारसम्प्रदायः - अलङ्कारसम्प्रदायस्य प्रतिष्ठाता भामहः। अस्य सम्प्रदायस्य सर्वप्रथमग्रन्थः भामहविरचितः काव्यालङ्कारः। तदनु दण्डी, उद्भटः, रूद्रटश्चेति सर्वे तदनुयायिनः।

ग) रीतिसम्प्रदायः - वामनः एकः एव “रीतिरात्मा काव्यस्य”^(६) इति उक्त्वा रीतिं काव्यस्य आत्मानं मन्यते। अतः उक्तमपि - “विशिष्टा पदरचना रीतिः”^(७)। अन्ये यद्यपि रीतिं स्वीकुर्वन्ति तथापि आत्मानं न मन्यन्ते।

घ) ध्वनिसम्प्रदायः - आनन्दवर्धनः अस्य संस्थापकः। अस्य मते - “काव्यस्यात्मा ध्वनिः”^(८)। ध्वनिसिद्धान्तस्य विरोधे एव वैयाकरणानां, सहृदयानां, वेदान्तिनां, मीमांसकानां, नैयायिकानामन्येषामपि मतानि खण्डयित्वा अभिनवगुप्ताचार्यपादैः ध्वनिसम्प्रदायः दृढीकृतः। उत्तरकालिकाः सर्वे आलङ्कारिकाः अद्यापि ध्वनिवादं स्वीकुर्वन्ति।

ङ) वक्रोक्तिसम्प्रदायः - वामनस्य रीतिसम्प्रदायात् परं वक्रोक्तिसम्प्रदायस्य संस्थापकः कुन्तकः आविर्बभूव। तेनैव रीतेः प्राधान्यं संस्थाप्य वक्रोक्तेरेव प्रधानतया स्थापना कृता। भामहोऽपि वक्रोक्तिं स्वीकरोति स्म। यथा -

“सैषा सर्वैव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते।

यतोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना”।^(९)

च) औचित्यसम्प्रदायः - ध्वन्यालोककारः आनन्दवर्धनः अनौचित्यादृते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणत्रयमित्युक्त्वा काव्ये औचित्यस्य अपेक्षाम् अनुभूतवान्। औचित्यं विना काव्यस्य अलङ्कारैरुपमारूपकादिभिः भूषणमिव व्यर्थं भवति। ततः क्षेमेन्द्रः औचित्यं काव्यस्य आत्मानममन्यत -

“अलङ्कारास्त्वलङ्कारा गुणा एव गुणाः सदा ।

औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्”।^(१०)

विद्यमानेषु सम्प्रदायेषु अन्यतमः सम्प्रदायः अलङ्कारसम्प्रदायः। काव्यसौन्दर्यस्य विधायकानां सम्पूर्णतत्त्वानां विवेचनशास्त्रमेव अलङ्कारशास्त्रम्।

बङ्गीयसंस्कृतालङ्कारिकाः - संस्कृतालङ्कारशास्त्रे बङ्गीयसंस्कृतालङ्कारिकाणाम् अवदानं विशेषं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। ये ये बङ्गीयालङ्कारिकाः संस्कृतालङ्कारशास्त्रे विशिष्टस्थानं धारितवन्तः ते यथा - सनातनगोस्वामी, रूपगोस्वामी, रघुनाथदासः, कृष्णदासगोस्वामी, जीवगोस्वामी, मधुसूदन-सरस्वती, कर्णपूरः, विश्वनाथ-चक्रवर्ती, केशवमिश्रः, हरिदास-सिद्धान्त-वागीशः, कान्तिचन्द्र-भट्टाचार्यः इत्यादयः।

सनातनगोस्वामी - सनातनगोस्वामी (१४८८-१५५८ ई.) चैतन्यमहाप्रभोः मुख्यशिष्यः आसीत्। तेन गौडीयवैष्णवभक्तिसम्प्रदायस्य अनेकाः ग्रन्थाः रचिताः। वृन्दावनस्य प्रभावशालिषु षट्सु गोस्वामिपादेषु सः जेष्ठः आसीत्। यत्र तस्य भ्राता रूपगोस्वामी अपि आसीत्। सनातनगोस्वामी कर्नाटवर्गस्य भरद्वाजगोत्रीयस्य यजुर्वेदीय-ब्राह्मणः आसीत्। तस्य पूर्वजाः कर्णाटवंशस्य आसन्, सर्वज्ञपुत्रः रूपेश्वरः बङ्गदेशम् आगत्य गङ्गातीरे बरिशालनगरे निवसति स्म। तस्य पुत्रः मुकुन्ददेवः बङ्गालस्य नवावस्य दरवारे सर्वकारीयकर्मचारिरूपेण नियुक्तः भूत्वा रामकेलीग्रामे निवासं प्रारभत। तस्य पुत्रः कुमारदेवः, कुमारदेवस्य त्रय पुत्राः अमरदेवः, सन्तोषदेवः, वल्लभश्च एतान् त्यक्त्वा अल्पवयसि एव स्वर्गं गतः, अतः मुकुन्ददेवः त्रयाणां पौत्राणां परिचर्याम् अकरोत्, तेभ्यः सम्यक् शिक्षां च प्रदत्तवान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभुः एतेषाम् त्रयाणां नामानि क्रमशः सनातन-रूप-अनुपम इति कृतवान्। सनातनस्य जन्म १५२३ तमे वर्षे पितामहस्य मृत्योः अनन्तरम् अष्टादशवर्षीयः सः स्वपदे नियुक्तः भूत्वा कार्यं महतीं सामर्थ्येन सम्पादितवान्। हुसेनशाहस्य काले सः प्रधानमन्त्री भूत्वा 'दरबारखास' इति उपाधिं प्राप्तवान्। सरकारीकार्यं कुर्वन्तः अपि त्रयः अपि भ्रातरः महान् भक्ताः, विरक्ताः, सत्सङ्गप्रेमिणः च आसन्। तस्य कृतयः सन्ति - श्रीवृहत्भागवतामृतम्, वैष्णवतोषिणी तथा श्रीकृष्णलीलास्तवः। हरिभक्तिविलासः, भक्तिरसामृतसिन्धुः इत्यस्य च निर्माणे तस्य सहकार्यम् आसीत्।

रूपगोस्वामी - काव्यशास्त्रस्य इतिहासे दशमस्य भक्तिरसस्य विस्तृतवर्णनस्य श्रेयः रूपगोस्वामी इति। बङ्गालस्य प्रसिद्धवैष्णवसन्तस्य श्रीचैतन्यमहाप्रभोः शिष्यः रूपगोस्वामी इत्यस्य पूर्वजाः षोडशशतके बङ्गदेशे निवसन्तः कर्णाटक-ब्राह्मणाः आसन्। तस्य पितुः नाम श्रीकुमारः आसीत्। रूपगोस्वामी इत्यस्मै तत्कालीनगौडराजेन शाहहुसेनेन मन्त्रीपदं दत्त्वा तस्य नाम शाकिर-मालिकः इति कृतम्। तदनन्तरं चैतन्यमहाप्रभोः प्रभावेन वैष्णवधर्मं स्वीकृतवान्।

रूपगोस्वामी १३ काव्यानि रचितवान्, तेषु काव्यशास्त्रस्य त्रीणि पुस्तकानि प्रसिद्धानि सन्ति। तानि यथा - भक्तिरसामृतसिन्धुः, उज्वलनीलमणिः, नाटकचन्द्रिका इति। एतेषु भक्तिरसामृतसिन्धुः इत्यस्य अपि विशेषं महत्त्वमस्ति। रूपगोस्वामी अस्मिन् ग्रन्थे नवरसस्य अतिरिक्तं दशमः भक्तिरसः प्रतिष्ठापितवान्। अयं ग्रन्थः मूलतः गौडीयवैष्णवसम्प्रदायस्य भक्तिसिद्धान्तस्य व्याख्यानात्मकः मूलग्रन्थमस्ति। समग्रे भारतीयबाङ्गये यापि भक्तिभावना व्यक्ता तस्य पराकाष्ठायाः निबन्धनम् अस्मिन् ग्रन्थे अस्ति।

उज्वलनीलमणिः इत्यत्र अलौकिकभक्तिक्षेत्रे लौकिकशृङ्गाररसं मधुररसरूपेण परिगणितुं नूतनः उपायः स्वीकृतमस्ति। उज्वलनीलमणिः इत्यस्य नायकस्य नायिकायाः च भेदाः विस्तरेण उपवर्णिताः

सन्ति। नायकः प्रथमः चतुर्विधः, पुनः द्विविधः – पतिः उपपतिः च। पुनः तस्य प्रकाराः – पूर्णः, पूर्णतरः, पूर्णतमः इति। एवं प्रकारेण ६६ प्रकाराः नायकाः उल्लिखिताः सन्ति। ‘उज्ज्वलनीलमणिः’ इत्यस्य उपरि टीकाद्वयमं रचितम् - श्रीजीवगोस्वामिविरचितस्य ‘लोचनरोचिनी’ अपि च विश्वनाथ-चक्रवर्ती-महोदयस्य ‘उज्ज्वलनीलमणिकिरणम्’ इति। अस्य रचनाकालः १६१८ शकाब्दः अर्थात् १६६६ ई. इति।

रघुनाथदासः- रघुनाथदासः चैतन्यमहाप्रभोः षट्सु मुख्यभक्तेषु अन्यतमः आसीत्। श्रीचैतन्यचरितामृतस्य रचयितुः श्रीकृष्णदासकविराजस्य दीक्षागुरुः आसीत्। सः अल्पवयसि एव गृहं त्यक्त्वा गौरङ्गेन सह साक्षात्कृतवान् अपि च तस्य समीपे कानिचन दिनानि यावत् तत्रैव स्थितम्। तदनु गौरङ्गे दिवं गते स वृन्दावनं समागतः। तस्य संस्कृतभाषायाः ज्ञानम् अतीव उत्तममासीत्। वृन्दावननगरे एव निवसन् रघुनाथः देववाण्या बहून् ग्रन्थान् व्यरचयत्।

पश्चिमबङ्गस्य हुगलीमण्डले सप्तग्रामस्य सम्पन्नभूमिस्वामिगोवर्धनदासस्य पुत्रः रघुनाथदासः अजायत। अल्पवयसि एव तस्य इहलौकिकसुखभोगवितृष्णा परिदृश्यमाना आसीत्। रघुनाथदासेन रचिताः ग्रन्थाः तावत् – अभिष्टसूचना, दीन-केलि-चिन्तामणिः, मदन-गोपाल-स्तोत्रम्, गोपालराजस्तोत्रम्, स्तववली, ब्रजविलासस्तवः, मनःसिद्धिः, प्रेमम्भोजमरन्दः, स्वसंकल्पप्रकाशस्तोत्रम् इत्यादयः।

कृष्णदासगोस्वामी – कृष्णदासकविराजगोस्वामिविषये अल्पा सूचना अस्ति। कृष्णदासस्य जन्म पश्चिमबङ्गस्य वर्धमानमण्डलस्य झमतपुरग्रामे बैद्यपरिवारे १४९६ तमे वर्षे अभवत्। तस्य पिता भागीरथः, माता च सुनन्दा। तस्य श्यामानन्ददासः नाम्ना अनुज अपि आसीत्। तस्य मातापितरौ बाल्ये एव मृतौ, एवं सः भ्रात्रा सह बन्धुभिः पालितः। कृष्णदासेन संस्कृते काश्चन लघुप्रार्थनाः, अपि च चैतन्यचरितामृतम्, सारङ्ग-रङ्गदा-कङ्गदा-टीका, श्रीगोविन्दलीलामृतम् अन्यं ग्रन्थत्रयं विलिखितम्।

जीवगोस्वामी - जीवगोस्वामी (१५१३-१५९८) रूपगोस्वामिनः सनातनगोस्वामिनश्च भ्रातृपुत्रः आसीत्। तेन रचिताः ग्रन्थाः तावत् – हरिनामामृतव्याकरणम्, गोपालचम्पूः, सारसङ्ग्रहः, सङ्कल्पद्रुमः, धातुसूत्रमालिका, माधवमहोत्सवः, उज्ज्वलनीलमणिः, गोपालतापनीत्यादयः। किञ्च तेन भागवतस्य टीका अपि विरचिता। सः पश्चिमबङ्गस्य मालदाजनपदस्य रामकेलीग्रामे अजायत। सः अनुपमः इति नाम्ना अपि प्रसिद्धः आसीत्। जीवगोस्वामी काश्यां मधुसूदन-वाचस्पतिनः सान्निध्येन बहुविधशास्त्राध्ययनम् अकरोत्। रूपगोस्वामिनः साहाय्येन जीवगोस्वामी ज्ञानसाधनायाम् उत्कर्षतामलभत। वाल्यकालादेव स श्रीचैतन्यमहाप्रभुं प्रति अतीव अनुरक्तः आसीत्। दीक्षाग्रहणानन्तरं तस्य अनुरागः अपि वृद्धिः भवतीति।

मधुसूदन-सरस्वती - मधुसूदन-सरस्वती (१५४० - १६४०) अद्वैतवेदान्तपरम्परायां भारतीयदार्शनिकः श्रीकृष्णभक्तः च आसीत्। सः विश्वेश्वर-सरस्वत्याः माधवसरस्वत्याः च शिष्यः आसीत्, वेदान्तस्य द्वैत-अद्वैत-सम्प्रदाययोः परिलक्षितविवादस्य इतिहासेषु प्रसिद्धं नाम मधुसूदन-सरस्वती। मधुसूदन-सरस्वती न्यायामृतोपरि अद्वैतसिद्धिं रचितवान्।

मधुसूदनस्य जन्म बाङ्गलादेशस्य फरीदपुरस्य समीपे गोपालगञ्जमण्डलस्य अद्यतनीयकोटालीपाराविभागस्थिते उनाशिया नामके ग्रामे वैष्णवब्राह्मणपरिवारे अभवत्। तस्य पिता

प्रमोदपुरन्दरः संस्कृतविद्वान् आसीत्। सः नवद्वीपनगरे नव्यन्यायपरम्परायां तत्कालीनप्रसिद्धविदुषः हरिराम-
तर्कवागीशः अपि च मथुरानाथ-तर्कवागीशस्य सकाशे शिक्षालाभम् अकरोत्। मधुसूदनेन रचिताः ग्रन्थाः
तावत् – अद्वैतसिद्धिः, अद्वैतमञ्जरी, आत्मबोधटीका, ईश्वरप्रतिपत्तिप्रकाशः, वेदान्तकल्पलतिका चेति। तस्य
द्वादशपुस्तकानि दर्शनविषये, काव्यविषये, नाट्यविषये, दर्शनविषये अपि च विविधविषयेषु सन्ति।

कर्णपूरः - बङ्गप्रदेशस्य सुप्रसिद्धः काव्यशास्त्रकारः कर्णपूरः। तस्य पिता शिवानन्दसेनः तथा च गुरुः
श्रीनाथः आसीत्। तस्य जन्म १५२४ तमे वर्षे बङ्गप्रदेशस्य नदीयामण्डले। स एव श्रीचैतन्यमहाप्रभोः शिष्यः
आसीत्। कर्णपूरस्य द्वौ प्रसिद्धौ ग्रन्थौ स्तः – ‘अलङ्कारकौस्तुभम्’ अपि च ‘चैतन्यचन्द्रोदयम्’ (नाटकम्) इति।
अलङ्कारकौस्तुभस्य दशकिरणेषु शब्दार्थविवेचनम्, ध्वनिः, गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यम्, रसभावादिविषयाः, गुणः,
शब्दार्थालङ्कारः, रीतिः तथा काव्यदोषाणां च व्याख्या वर्णिता अस्ति।

कविकर्णपूरस्य अपरं नाम परमानन्द-दास-सेनः इति। यद्यपि तस्य रचनायां वैष्णवप्रवृत्तिः नास्ति, तथापि
उदाहरण-श्लोकाः श्रीकृष्णस्य स्तुतिरूपेण अस्ति। अलङ्कारकौस्तुभस्य विषयविमर्शः काव्यप्रकाशानुसारं
भवति। विश्वनाथेन अस्मिन् ग्रन्थस्योपरि ‘सारबोधिनी’ टीका विलिखिता। एवञ्च तस्य अन्तेवासिनः सार्वभौमस्य
अस्मिन् विषये टीका प्राप्यते। तत्र लोकनाथस्य ‘अलङ्कारकौस्तुभम्’, वृन्दावनचन्द्र-तर्कालंकारस्य
‘अलङ्कारकौस्तुभदीधितिप्रकाशिका’ टीका च अस्ति।

विश्वनाथ-चक्रवर्ती - विश्वनाथ-चक्रवर्ती एकः गौडीयवैष्णवाचार्यः आसीत्। यः देवग्राममण्डले अजायत।
तस्य मातापितरौ ब्राह्मणौ आस्ताम्। रामभद्ररघुनाथौ तस्य द्वौ भातरौ। तस्य दीक्षागुरुः सौयादाबादस्य
मुर्शिदाबादस्य श्रीयुतकृष्णचरण-चक्रवर्ती आसीत्। विश्वनाथ-चक्रवर्ती तस्य गुरुणा सह बहुवर्षं यावत् निवसन्
तस्मिन् काले बहुनि पुस्तकानि रचितवान्। सः गोस्वामिनां पुस्तकानि पत्राणि च अतीव निपुणतया अधीत्य तेषां
लेखनानाम् उपरि बहुनि भाष्याणि रचितवान्। तेन गौडीयवैष्णवधर्मशास्त्रविषये निम्नलिखिताः ग्रन्थाः रचिताः –
व्रज-ऋति-चिन्तामणिः, कामात्कारचन्द्रिका, प्रेमसंपुता, गोपालतपनि-उपनिषदस्य टीका, सारार्थदर्शिनीटीका,
गीतावली, सुबोधिनी (अलङ्कारकौस्तुभभाष्यम्), आनन्दचन्द्रिका (उज्ज्वलनीलमणिटीका)। सः माघमासे १७०८
ख्रीष्टाब्दे पञ्चत्वं गतः।

केशवमिश्रः – केशवमिश्रस्य अलङ्कारशेखरे प्रतिपादितेषु अष्टशब्दालङ्कारेषु गूढ-प्रहेलिकालङ्कारयोरपि
प्रतिपादनं भोजराजेन पूर्वमेव कृतम्। आचार्यविश्वनाथेन प्रत्याख्यातोऽयमलङ्कारः प्रहेलिकेति। किञ्च केशवमिश्रेण
अस्य अलङ्कारत्वं स्वीकृतमेवेति। तद्यथा – “प्रहेलिका-सकृत्प्रश्नः। सा च च्युताक्षरा दत्ताक्षरादिः”^(१३)। अनेन
केशवमिश्रेण अर्थालङ्कारेषु अन्यदेशत्वनामकस्य एकस्य नवीनालङ्कारस्य उल्लेखः कृतः। तस्य लक्षणमस्ति –

“प्रयोज्यप्रयोजकयोः वैय्यधिकरणम् अन्यदेशत्वम्” (१२)।

केचित्तु अन्यदेशत्वमेव विशेषोक्तिविभावने, अधिकरणद्वयमादाय। गोवर्द्धनस्तु अभ्यासमेवान्यथासिद्ध्याऽन्
यदेशत्वमेव निराचकार। किञ्च केशवेन चतुर्दशस्वर्थाङ्कारेषु अन्यदेशत्वमपि स्वतन्त्रालङ्कारत्वेन स्वीकृतम्।
वस्तुतः विश्वनाथेन यदसङ्गत्यलङ्कारस्योदाहरणं दत्तम् तदेव अलङ्कारशेखरे अन्यदेशत्वस्योदाहरणमस्ति।

केशवमिश्रस्य कालः षोडशशताब्दीति। अलङ्कारशेखरः ८ रत्नेषु २२ मरीचिषु च विभक्तः भवति। यस्मिन्

काव्यपरिभाषा, काव्यहेतुः, रीतिः, त्रिशब्दवृत्तिः, ८ पदगतदोषः, १२ वाक्यगतदोषः, ८ अर्थगतदोषः, ५ शब्दगुणाः, ५ अर्थगुणाः, ८ शब्दालङ्काराः, १४ अर्थालङ्काराः, रसादिविषयाः च वर्णिताः सन्ति।

हरिदास-सिद्धान्त-वागीशः- हरिदास-सिद्धान्त-वागीशः विंशशताब्द्याः प्रमुखः नाट्यकारः आसीत् । तस्य अपरं नाम हरिदास-भट्टाचार्यः । तस्य समयः १८७६ - १९६१ ई. । सः एव आचार्यमधुसूदन-सरस्वत्याः वंशजः आसीत् । तस्य पितामहः काशीचन्द्र-वाचस्पतिः अपि च पिता गङ्गाधर-विद्यालङ्कारः आसीत् । किशोरावस्थायां पञ्चदशवर्षे सः एव कंसवधम् नाटकं लिखितवान् । अष्टादशवर्षे जानकीविक्रमं नाटकं लिखितवान् । तेन रचिताः ग्रन्थाः -

महाकाव्यम् - रूक्मिणीहरणम् ।

नाटकम् - बङ्गीयप्रतापम् (१९१८), शिवाजीचरितम् (१९४५) ।

खण्डकाव्यम् - वियोगवैभवम् ।

अलङ्कारशास्त्रम् - काव्यकौमुदी (१९५१) ।

उपन्यासः- सरला (१९५३) ।

टीका - जयन्ती, चञ्चला (१९१९), कुसुमप्रतिमा (१९२८), शिशुपालवधटीका, रघुवंशटीका, किरातार्जुनीयटीका, अभिज्ञानकौमुदी (१९२६), कल्पलता (१९५०), भारतकौमुदी ।

अलङ्कारशास्त्रस्योपरि हरिदासस्य अन्यतमः ग्रन्थः काव्यकौमुदी । काव्यकौमुदी इति लक्षणसूत्रग्रन्थे पञ्चदशकलाः सन्ति । अस्मिन् ग्रन्थे काव्यशास्त्रस्य सर्वाणि तत्त्वानि व्याख्यातानि सन्ति । प्रथमे काव्यस्वरूपं प्रयोजनम्, द्वितीये दृश्यकाव्यम्, तृतीये श्रव्यकाव्यम्, चतुर्थे ध्वनिः, पञ्चमे गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यम्, षष्ठे शक्तित्रयम्, सप्तमे रसः, अष्टमे नायकादि, नवमे नायिकादि, दशमे दोषः, एकादशे गुणः, द्वादशे रीतिः, त्रयोदशे शब्दालङ्कारः, चतुर्दशे चित्रादि अलङ्कारः, पञ्चदशे अर्थालङ्कारः वर्णितमस्ति ।

कान्तिचन्द्र-भट्टाचार्यः - बङ्गीयः आलङ्कारिकः कान्तिचन्द्र-भट्टाचार्यः कलिकातानगर्याः समीपे बालिगञ्जविद्यालयस्य संस्कृतशिक्षकः आसीत् । स साहित्यशास्त्रध्येतृनां पठनः सुविधायैः 'काव्यदीपिका' नाम एकम् अलङ्कारग्रन्थं रचितवान् । तत्र काव्यप्रकाश-साहित्यदर्पणयोः अधिकः प्रभावः दृश्यते । तथापि स स्वकीये लेखे स्वीयविचारधारां प्रकाशयितुं नितरां यतमानाः आसीत् । यद्यपि काव्यलक्षणप्रतिपादने साहित्यदर्पणस्य मतं च परिहाय सः - **"कथ्यते काव्यमिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली"**^(१३) इति दण्डीमतं स्वीकृतवान् । किन्तु तत्रापि लक्षणम् एतत् अत्यन्तं व्यभिचारिदृष्टम् । अर्थात् इष्टं नाम अभिस्पितम् - 'श्रमिकः कुठारेण काष्ठं भिनत्ति' - इति अत्र श्रमिकस्य काष्ठभेदनम् इष्टार्थः । किं नु वाक्यम् एतत् काव्यं स्यात् ? किन्तु न एतानि काव्यान्तर्गतानि इति अस्थानेषु सूत्रस्य अर्थगमनात् व्यभिचारिदोषः अन्यान्यदोषश्च मनुष्याणाम् इष्टार्थाः अनन्ताः भवन्ति । तेषु व्यवहृता पदावली काव्यपदं न भजते इति भट्टाचार्यमहोदयस्य अभिमतं काव्यलक्षणं न शुद्धम् । भट्टाचार्यमहोदयेन काव्यस्य प्रयोजनप्रसङ्गे उक्तं यत् -

"काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवतरक्षतये ।

सद्यः परनिवृत्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे" ।।^(१४)

अलङ्कारस्वरूपनिर्णयप्रसङ्गे तेन उक्तं यत् –

“काव्यशोभाकरान् धर्मानलङ्कारान् प्रचक्षते”^(१५)।

अपि च अलङ्कारविभागप्रसङ्गे उक्तम् -

“ते च द्विविधाः – शब्दगताः अर्थागताश्च”^(१६)।

संस्कृतसाहित्येतिहासस्य समीक्षणात् ज्ञायते यत् भारतवर्षस्य संस्कृतसाहित्यभाण्डारस्य उद्भवे विकासे च बङ्गदेशस्य महदवदानं वर्तते इति। अत्र न केवलं वैदिकसूक्तमन्त्रादीनां विपुलसम्भारः संरक्षितोऽस्ति अपि तु आयुर्वेद-छन्दो-व्याकरण-धर्मशास्त्र-तन्त्र-नाटक-काव्य-अलङ्कारशास्त्राणां प्रकाशिताप्रकाशितानां ग्रन्थानां वैभवः भारतीयसंस्कृतेः समृद्धं करोति। बङ्गविदुषां संस्कृतसाहित्यं प्रति अस्ति महदवदानम्। एवमेव संस्कृतालङ्कारशास्त्रे बङ्गीयाचार्याणां कृतिषु नूतनतत्त्वानि सर्वथा नवीनानि भवन्ति। अतः बङ्गीयालङ्कारिकाणां परिचयः, तेषां कृतीनां च अलङ्कारशास्त्रदृष्ट्या परिशीलनं मे अभिलाषः इति दिक्।

तथ्यसूत्राणि –

- १) काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः – श्रीगोपेन्द्रतिप्पभूपालः - १/१/१, पृ. सं. – ४ ।
- २) काव्यालङ्कारः – शङ्कररामशास्त्री - १/१६, पृ. सं. – १३ ।
- ३) अग्निपुराणम् – मनसुखरायमोरः - ३४४/२, पृ. सं. – ७०३ ।
- ४) काव्यालङ्कारः – शङ्कररामशास्त्री - १/१३, पृ. सं. – १० ।
- ५) काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः - श्रीगोपेन्द्रतिप्पभूपालः - १/१/२, पृ. सं. – ३ ।
- ६) काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः - श्रीगोपेन्द्रतिप्पभूपालः - १/२/६, पृ. सं. – १५ ।
- ७) काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः - श्रीगोपेन्द्रतिप्पभूपालः - १/२/७, पृ. सं. – १६ ।
- ८) ध्वन्यालोकः – सत्यनारायणचक्रवर्ती - १/१, पृ. सं. – ४ ।
- ९) काव्यालङ्कारः – शङ्कररामशास्त्री - २/८५, पृ. सं. – ११८ ।
- १०) औचित्यविचारचर्चा – श्रीब्रजमोहनझा - ५, पृ. सं. – ४ ।
- ११) अलङ्कारशेखरः – जयकृष्णदास-हरिदासगुप्तः - ४/१, पृ. सं. – ३० ।
- १२) अलङ्कारशेखरः – जयकृष्णदास-हरिदासगुप्तः - ४/४, पृ. सं. – ३८ ।
- १३) काव्यदीपिका – श्रीपरमेश्वरानन्दः - १/३, पृ. सं. – ६ ।
- १४) काव्यदीपिका – श्रीपरमेश्वरानन्दः - १/२, पृ. सं. – २-३ ।
- १५) काव्यदीपिका – श्रीपरमेश्वरानन्दः, पृ. सं. – १७६ ।
- १६) काव्यदीपिका – श्रीपरमेश्वरानन्दः, पृ. सं. – १७६ ।

सन्दर्भग्रन्थसूची –

- चक्रवर्ती, सत्यनारायणः, ध्वन्यालोकः, संस्कृतपुस्तकभाण्डारः, कोलकाता, २०१३ (पञ्चम. सं.) ।
- झा, श्रीब्रजमोहनः, औचित्यविचारचर्चा, चौखम्बा-विद्याभवनम्, वाराणसी, १९८२ (तृतीय. सं.) ।
- तिप्पभूपालः, श्रीगोपेन्द्रः, काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः, श्रीवाणीविलासप्रेसः, श्रीरङ्गनगरः, १९०९ ।

- त्रिपाठी, श्रीकृष्णमणिः, काव्यदीपिका, चौखम्बा-सुरभारती-प्रकाशनम्, वाराणसी, २०११ ।
- दहालः, आचार्यलोकमणिः, संस्कृतसाहित्येतिहासः, चौखम्बा-कृष्णदास-अकादमी, वाराणसी, २०११ (चतुर्थ. सं.) ।
- दाधीचः, डा. रामकुमारः, आधुनिकसंस्कृतसाहित्येतिहासः, हंसा-प्रकाशनम्, जयपुरः, २०१५ ।
- नगेन्द्रः, अनुसन्धान-प्रविधि-प्रक्रिया, राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली, २०१० ।
- नगेन्द्रः, भक्तिरसामृतसिन्धुः, दिल्ली-विश्वविद्यालयः, दिल्ली, १६६३ (प्रथम. सं.) ।
- ब्रह्मचारी, कपिलदेवः, भक्तिरसविमर्शः, मास्टर-प्रिण्टिङ्ग-प्रेसः, वाराणसी, २०१८ ।
- भट्टाचार्यः, विष्णुपदः, प्राचीनभारतीयालङ्कारशास्त्रस्य भूमिका, संस्कृतपुस्तकभाण्डारः, कोलकाता, १३६० ।
- भट्टाचार्यः, पण्डितहेमचन्द्रः, समग्र-व्याकरण-कौमुदी, चलन्तिका-प्रकाशकः, कोलकाता, १४१८ ।
- मोरः, मनसुखरायः, अग्निपुराणम्, गोपाल-प्रिण्टिङ्ग-वर्क्स, कोलकाता, २०१४ (प्रथम. सं.) ।
- वन्दोपाध्यायः, धीरेन्द्रनाथः, संस्कृतबाङ्गयस्य इतिहासः, संस्कृतपुस्तकभाण्डारः, कोलकाता, २०१४ (प्रथम. सं.) ।
- शास्त्री, अनन्तकृष्णः, अद्वैतसिद्धिः, परिमल-पाब्लिकेशन, वाराणसी, १९८८ ।
- शास्त्री, गौरीनाथः, संस्कृतसाहित्यस्य इतिहासः, सारस्वत-लाइब्रेरी, कोलकाता, १३६२ (प्रथम. सं.) ।
- शास्त्री, चारूदेवः, व्याकरणचन्द्रोदयः, मतिलाल-वनारसी-दास, दिल्ली, १६६६।
- शास्त्री, शङ्कररामः, काव्यालङ्कारः, श्रीवालमनोरमाप्रेसः, माद्रास, १९५६।
- श्रीपरमेश्वरानन्दः, काव्यदीपिका, मोतीलाल-वनारसी-दास, मुम्बई, १६४१ (द्वितीय. सं.)।
- सेनः, डा. शुभ्रजित्, साहित्यजिज्ञासा, संस्कृतपुस्तकभाण्डारः, कोलकाता, २०१५ (प्रथम. सं.)।
- हरिदासगुप्तः, जयकृष्णदासः, अलङ्कारशेखरः, चौखम्बा-संस्कृत-सीरीज-आफिसः, वाराणसी, १९८४।

अन्तर्जालसूची -

- <https://www.archive.com>
- <https://googlebooks.com>
- <https://www.namami.org>
- <https://www.sanskritlibrary.com>
- <https://sanskrit.nic.in>
- <https://shodhganga.inflibnet.ac.in>
- <https://wikisource.org>

नैयायिकैर्व्यञ्जनाखण्डनम्

Suman Das

Abstract :

Since *vṛtti* is a topic of great importance in Sanskrit Śāstras, detailed discussions based on *vṛtti* are found within the scriptures. There is a clear disagreement among scholars regarding the variations of *vṛtti*. The subject of my research paper is the refutation of *vyañjanā* by the *naiyāyikas*. They do not accept *vyañjanāvṛtti* as a separate interpretative category. They have shown how *vyangyārtha* can be perceived without acknowledging *vyañjanā*. According to the *naiyāyikas*, *vyañjanā* is sometimes inherent within *śakti lakṣaṇā*, or *anumāna*. Therefore, they see no need to accept an additional category of *vyañjanāvṛtti*. They have refuted the notion of *vyañjanā* upheld by literary theorists through logical arguments. The discussions on *vyañjanā* found in *Nyāya Śāstra* are merely attempts to refute it.

Keywords – Vṛtti, Vyañjanā, Lakṣaṇā, Anumāna

शास्त्रेष्वालोचितविषयाणां वृत्तिविषयिणी आलोचना गुरुत्वपूर्णा। वृत्तिरियं व्यापारः शक्तिश्चेति नाम्नापि परिचिता। वृत्तिर्नाम शाब्दबोधहेतुपदार्थोपस्थित्यनुकूलपदार्थसम्बन्धत्वम्। पदवाक्याभ्यां वृत्तिर्द्विविधा। पदवृत्तिरपि सा मान्यतोऽभिधालक्षणाव्यञ्जनाभेदेन त्रिधा। पदवृत्तिविभागे भिन्नमतयः परिलक्ष्यन्ते शास्त्रेषु। अभिधावृत्तिः सर्वसम्मता। लक्षणायाः पृथग्वृत्तिता शाब्दिकैः प्रत्याख्याता। लक्षणायाः पृथक्त्वमालंकारिकैः नैयायिकैः मीमांसकैः वेदान्तिभिश्चोररीकृतम्। व्यञ्जनायाः पृथग्वृत्तितास्तीति शाब्दिकाः आलंकारिकाश्च प्रवदन्ति। व्यञ्जनायाः पृथग्वृत्तिता नास्तीति नैयायिकाः। तार्किकैः शक्तिर्लक्षणा चेति वृत्तिद्वयमेव अङ्गीकृतम्। अतो व्यञ्जना सुष्ठतया न चर्चिता तार्किकनिकाये। केवलं व्यञ्जनाखण्डनस्य हेतुः प्रदर्शितस्तथा सा कुत्रान्तर्भाविता तद्व्याचक्षे। व्यञ्जनाया खण्डनविषयिणी चर्चा तर्कसंग्रहग्रन्थस्य दीपिकाटीकायां सिद्धान्तचन्द्रोदयटीकायां प्रकाशिकाटीकायां तथा जयन्तभट्टस्य न्यायमञ्जरीग्रन्थे, जानकीनाथस्य न्यायसिद्धान्तमञ्जरीग्रन्थे, जगदीशस्य शब्दशक्तिप्रकाशिकायां, न्यायकौस्तुभस्य शब्दपरिच्छेदे न्यायसिद्धान्तमुक्ताबल्याः किरणाबलीटीकायां, शक्तिवादस्य हरिनाथकृतायां विवृतिटीकायां चेत्यादिषु ग्रन्थेषु तथा अन्येषु न्यायग्रन्थेषु उपलभ्यते।

नैयायिकाः व्यञ्जनानिवारणाय साहित्यिकमतं पूर्वपक्षरूपेण उपस्थापितवन्तः। साहित्यिकनये तीरवृत्तिर्घोष

Research Scholar (Ph.D.), Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math, Howrah, 711202
Contact No- 9609540676, Email Id- suman28das@gmail.com
Orcid Id- <https://orcid.org/0009-0007-7633-2115>

इत्याकारबोधो यदि 'गङ्गायां घोष' इत्यतो विवक्षितस्तिर्हि तीरे घोष इत्याकारेण लेखनमुचितं, न तु 'गङ्गायां घोष' इत्येवम्प्रकारेण। तथापि 'गङ्गायां घोष' इत्यनन्विताभिधानन्तु शैत्यपावनत्वादिप्रतीतये। शैत्यपावनत्वादि 'तीरे घोष' इत्यतो न व्यज्यते। परन्तु गङ्गाशब्दप्रयोगे तु गङ्गाप्रवाहगतशैत्यपावनत्वादिर्व्यज्यते। अतः 'तीरे घोष' इत्यनुक्त्वा 'गङ्गायां घोष' इत्युच्यते। गङ्गाशब्दः अभिधाव्यापारेण जलप्रवाहं, लक्षणाव्यापारेण च तीरं गङ्गातीरं वा बोधयति। शैत्यपावनत्वं गङ्गाशब्दतः शक्तिलक्षणाभ्यां न बोध्यते। शैत्यपावनत्वादिप्रतीत्यर्थं 'गङ्गायां घोष' इति प्रयुज्यत्वादगत्या व्यञ्जना स्वीकार्या, तथाविधार्थस्य द्योतनाय। ननु गङ्गापदस्य शैत्यपावनत्वादिविशिष्टतीरे लक्षणा अस्तु, तथा च शैत्यपावनत्वादिप्रतीत्युपपत्तेर्व्यञ्जनाया नास्ति प्रयोजनमिति वक्तुं न शक्यते, यतो ज्ञानस्य विषयः प्रयोजनञ्च युगपन्न प्रतीयते। उच्यते मम्मटेन काव्यप्रकाशे- 'ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम्' इति। गङ्गेति लाक्षणिकशब्दस्य विषयस्तीरं, प्रयोजनञ्च शैत्यपावनत्वम्। अतः शैत्यपावनत्वविशिष्टतीरस्य युगपत्प्रतीत्यभावान्न शैत्यपावनत्वविशिष्टतीरे लक्षणा स्वीकरणीया। लक्षणायाः प्रयोजनभूतं शैत्यपावनत्वप्रतीत्यर्थं व्यञ्जना स्वीकर्तव्या।

नैयायिकाः अलंकारनिकाये स्वीकृतमिमां व्यञ्जनामखण्डयन्। तेषान्मते एषा व्यञ्जना शक्तिलक्षणान्तर्भूता। 'गङ्गायां घोष' इत्यत्र शैत्यपावनत्वादिप्रतीत्यर्थं व्यञ्जनायाः या आवश्यकता दर्शिता आलंकारिकैः सापि न समीचीनेति नैयायिकाः। नैयायिकानां नये शैत्यपावनत्वादिद्योतिका या व्यञ्जना सापि लक्षणाकोटौ अन्तर्भूक्ता। यतो 'नावाचकं पदं प्रयोक्तव्यम्' इति नियमे सत्यपि 'गङ्गातीरे घोष' इत्यनुल्लिख्य 'गङ्गायां घोष' इति कथनेन बोध्यते केवलं गङ्गातीरे घोष इति न वक्तुस्तात्पर्यमपितु शैत्यपावनत्वादिविशिष्टतीरे घोष इत्यत्रैवास्ति तात्पर्यम्। तेन 'गङ्गायां घोष' इत्यत्र गङ्गाशब्दस्य शैत्यपावनत्वादिविशिष्टतीरे लक्षणाङ्गीकारेणैव शैत्यादिप्रतीतिरुपजायते। यतस्तात्पर्यानुपपत्तिर्हि लक्षणाबीजं अतस्तात्पर्यं शैत्यपावनत्वप्रतीतावेवास्ति, न केवलं तीरे। तेन लक्षणया शैत्यपावनत्वादिप्रयोजनसिद्धिः समुपजायते। अतो व्यञ्जना नादरणीया नैयायिकसंकाये।

'दूरस्था भूधरा रम्याः' इति प्रयोगे भूधरशब्दः पर्वतवाची। अनेन दूरस्थितानां पर्वतानां रम्यत्वं बोध्यते। अत्र स्थले आलंकारिकैर्व्यञ्जनया भूधरशब्दस्य नृपोऽर्थोऽपि स्वीकृतः। अनेन दूरस्थितानां नृपाणां रम्यत्वम् तेषामस्थिरचित्तत्वादिति व्यज्यते। किन्तु पर्वतवन्नृपोऽपि भूधरशब्दवाच्य इति व्यञ्जनाम् असह्यमानाः तार्किकाः प्रवदन्ति। अतो यथा पर्वतो भूधरशब्दाद् शक्तिवृत्तिलभ्यस्तथा नृपोऽपीति नास्ति व्यञ्जनाया आवश्यकता। अतो आलंकारिकस्वीकृता व्यञ्जना शक्तिरन्तर्भूता।

पुनः आलंकारिकमतं प्रदर्शितवन्तः नैयायिकाः। आलंकारिकनिकाये अर्थशक्तिमूलाया व्यञ्जनायाः प्रसिद्धमुदाहरणमेकमस्ति। तद्यथा-

"गच्छ गच्छसि चेत्कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः।

ममापि जन्म तत्रैव भूयात् यत्र गतो भवान्॥" इति।

अत्र श्लोकस्यास्याशयस्तु- हे प्रिय (मां परित्यज्य) त्वं गच्छसि, तव पन्थानो मङ्गलमयाः सन्तु। त्वं यत्र गच्छसि तत्रैव मम पुनर्जन्म भूयादिति। अयं खलु श्लोकस्यास्य अभिधेयार्थः। परन्तु व्यञ्जनावृत्त्या हे प्रिय तव गमनोत्तरं मम प्राणनाशो भविष्यति। अतो न गन्तव्यम् इति व्यज्यते। प्रियो यत्र गच्छति तत्र देशे नायिकायाः पुनर्जन्मकथनेन

जन्मनश्च मरणोत्तरकालिकत्वेन जन्मरूपपदसामर्थ्यात् भर्तुः प्रवासोत्तरकालिकमरणरूपोऽर्थो ध्वन्यते। अनेन भर्तुः गमनाभावोऽपि अभिव्यज्यते। अयमर्थः शक्त्या लक्षणया वा वृत्त्या प्रतीत्यसम्भवाद् व्यञ्जनाख्या वृत्तिः स्वीकरणीया।

‘गच्छ गच्छसि चेत्कान्त’ इति श्लोके आलंकारिकाः व्यञ्जनाव्यापारेण यं व्यङ्ग्यार्थं प्रदर्शितवन्तः तस्यापि खण्डनं चक्रुः नैयायिकाः। तेषाम्मते अस्माच्छलोकाद् आलंकारिकाभिमतेन व्यञ्जनाव्यापारेण प्राप्तो व्यङ्ग्यार्थोऽनुमानेनैव सिद्ध्यति। तदनुमानमीदृशम्- इयं मदीयगमनोत्तरकालिकप्राणवियोगवती विलक्षणशब्दप्रयोक्तृत्वादिति। अनेनानुमानेनापि गमनाभावो व्यज्यते। अथवा जन्मपदे लक्षणयापि मरणोत्तरकालीनत्वविशिष्टजन्म लक्षयितुं शक्यते। अतो न प्रयोजनं व्यञ्जनास्वीकारे, लक्षणया गतार्थत्वात्। उच्यते तर्कसंग्रहस्य सिद्धान्तचन्द्रोदयटीकायाम्-

“गच्छ गच्छसि चेत्कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः।

ममापि जन्म तत्रैव भूयात् यत्र गतो भवान्॥ इति।

इत्यत्र त्वद्गमनान्मत्प्राणवियोगो भविष्यतीति बोधाद्यञ्जनाख्यवृत्त्यन्तरमैच्छन्नालंकारिकाः, तत्र। लक्षणायां तस्या अन्तर्भावात्”² इति।

न्यायसिद्धान्तमुक्ताबल्याः किरणाबलीटीकायां नैयायिकमतानुसारि व्यञ्जनाप्रत्याख्यानं प्रदर्शयति टीकाकृता। तत्र टीकितम्-

“नैयायिकास्तु तत्र शब्दशक्तिमूला क्वचित् शक्तावन्तर्भवति, यतः व्यञ्जके पदे नानार्थबोधकत्वं यदि, तदा तत्र ‘दूरस्था भूधरा रम्या’ इत्यत्र भूधरपदेन शैलानामिव नृपतीनामपि शक्त्यैव बोधो निर्वहेत् अतो व्यञ्जना शक्त्यन्तर्भूता, कदाचित्तु क्लृप्तलक्षणायामन्तर्भवति- यथा गङ्गायां घोष इत्यत्र शैत्यपावनत्वादिविशिष्टीरप्रतीतिर्जहल्लक्षणयैव निर्वहतीति। अथ- गच्छ गच्छसि चेत्कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः। ममापि जन्म तत्रैव भूयाद् यत्र गतो भवानित्यत्र- हे प्रिय भवद्गमनोत्तरं मम प्राणवियोगो भविष्यत्यतो न गन्तव्यमित्याद्यर्था व्यज्यन्ते, इह जन्मपदस्य गमनाभावे शक्तिः, न तु जन्मपदशक्यमरणसम्बन्धमादाय गमनाऽभावे लक्षणा, अतात्पर्यार्थत्वात्, इति या अर्थशक्तिमूला व्यञ्जना साऽपि, इयं मदीयगमनोत्तरकालीनप्राणवियोगवती विलक्षणशब्दप्रयोक्तृत्वात् यत्रैव तत्रैवं यथा गच्छ गच्छसि चेत्कान्त मा विशंकस्व मत्कृते। त्वयाऽर्जितानि भोग्यानि भोक्षेऽहं भाग्यशालिनीत्युच्चारयित्री स्त्री इत्येवं व्यञ्जनासम्पादनीयार्थस्यानुमानेनैव लाभात् सा अन्यथासिद्धेति ध्येयम्”³ इति।

शब्दशक्तिप्रकाशिकायां जगदीशः आदौ लक्षणामूलाव्यञ्जनायास्ततोऽभिधामूलाव्यञ्जनायाः खण्डनं चकार। ततः अन्तिमे लिख्यते- “अतिरिक्तस्य व्यञ्जनाख्यपदार्थान्तरस्य स्वरूपसत्तया अन्वयबुद्धौ तद्धेतुत्वस्य च प्रमाणविरहेणासत्त्वाच्चेति संक्षेपः”⁴ इति समुल्लिख्य व्यञ्जनाया अनावश्यकता प्रतिपादिता।

हरिनाथेन शक्तिवादस्य विवृतिटीकायां व्यञ्जना खण्डिता। तत्र टीकायां व्यञ्जनाया अत्यावश्यकता कथमिति पूर्वपक्षीयमतं समुल्लिख्य उत्तरपक्षीयरूपेण व्यञ्जनाया अनावश्यकता प्रतिपादिता। तत्र लिख्यते-

“व्यञ्जनाया अपि वृत्तित्वावश्यकत्वाद्, अन्यथा- मुखं विकसितस्मितं वशितवक्रिमप्रेक्षितम् इत्यादौ परस्परविभागजनकक्रियारूपविकासस्य मुखे बाधाल्लक्षितार्थस्य विस्तृतस्यान्वयबोधानन्तरं मुखे कुसुमतुल्यसौरभवत्तायाः चमत्कृतिरमणीयताया वा बोधस्यानुभवसिद्ध्यस्यापलापापत्तेरिति चेद्? न- मनसैव

तत्तत्पदार्थस्य स्मृतिसहकारेण बोधनिर्वाहात्; तदर्थं व्यञ्जनाया वृत्तेः कल्पनानावश्यकत्वाद्,

न चैवं गामानयेत्यादिवाक्यानन्तरं तत्तत्पदार्थोपस्थितिसहकृतमनसैव विशिष्टबोधः सम्पाद्यतां किं शक्यादेः वृत्तित्वकल्पनयेति वाच्यम्? यतः पदजन्यपदार्थोपस्थितिर्त्रय सम्बन्धान्तरज्ञानजन्यपदार्थान्तरोपस्थितिरूपा तत्र विशिष्टबोधे तादृशपदार्थान्तराभानाद् वाक्यजन्यबोधस्य नियन्त्रितविषयकत्वस्यावश्यकत्वेन तादृशबोधस्य मानसत्वायोगः” इति।

न्यायमञ्जरीग्रन्थे जयन्तभट्टेन व्यञ्जना प्रत्याख्याता। सा अनुमानान्तर्गता अर्थापत्तौ वा। तत्रोक्तम्-

“एतेन शब्दसामर्थ्यमहिम्ना सोऽपि वारितः।

यमन्यः पण्डितम्मन्यः प्रपेदे कञ्चन ध्वनिम्॥

विधेर्निषेधावगतिर्विधिबुद्धिर्निषेधतः।

भम धम्मिअ वीसथ पान्य मा मे गृहं विश॥

मानान्तरपरिच्छद्यवस्तुरूपोपदेशिनाम्।

शब्दानामेव सामर्थ्यं तत्र तत्र तथा तथा॥

अथवा नेदशी चर्चा कविभिः सह शोभते।

विद्वान्सोऽपि विमुह्यन्ति वाक्यार्थगहनेऽध्वनिः॥”⁵ इति।

न्यायसिद्धान्तमञ्जरीग्रन्थे जानकीनाथो व्यञ्जनां लक्षणायाम् अन्तर्भावयति। तथाह्यच्यते-‘व्यञ्जना च न वृत्त्यन्तरं लक्षणयैव तदर्थसिद्धेः’ इति।

अतो तार्किकसंकाये व्यञ्जनायाः पृथगस्तित्वं नास्तीति राद्धान्तः। सा व्यञ्जना अन्यथासिद्धा। तार्किकनिकाये व्यञ्जनासम्बन्धिनी या चर्चा परिलक्ष्यते सा तु व्यञ्जनाप्रत्याख्यानप्रयासपरैव।

तथ्यसूत्राणि:

- 1 मम्मटः, काव्यप्रकाश; सम्पा. वामनाचार्यः, चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठानम्, पृ. ६१।
- 2 अन्नम्भट्टः, तर्कसंग्रहः; सम्पा. आचार्यश्रीनिवासशर्मा, भारतीयविद्यासंस्थानम्, पृ. १८६।
- 3 विश्वनाथः, न्यायसिद्धान्तमुक्ताबली (किरणाबली), सम्पा. नारायणचरणशास्त्री श्वेतवैकुण्ठशास्त्री, चौखम्बा संस्कृत सीरीज अफिस, पृ. ३२५।
- 4 जगदीशः, शब्दशक्तिप्रकाशिका, सम्पा. पण्डितदुण्डिराजशास्त्री, चौखम्बासंस्कृतसंस्थानम्, पृ. ८७।
- 5 जयन्तभट्टः, न्यायमञ्जरी, सम्पा. ड. अमितभट्टाचार्यः, संस्कृतवुकडिपो, पृ. २६९।

सहायकग्रन्थाः

अन्नम्भट्टः। तर्कसंग्रहः। सम्पा. आचार्यश्रीनिवासशर्मा। वाराणसीः भारतीयविद्यासंस्थानम्, २००२।
जगदीशः। शब्दशक्तिप्रकाशिका। सम्पा. पण्डितदुण्डिराजशास्त्री। वाराणसीः चौखम्बासंस्कृतसंस्थानम्, २००२।
जयन्तभट्टः। न्यायमञ्जरी। सम्पा. ड. अमितभट्टाचार्यः। कलकाताः संस्कृतवुकडिपो, २००६।
मम्मटः। काव्यप्रकाशः। सम्पा. वामनाचार्यः। दिल्ली : चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठानम्, २०२१।
विश्वनाथः। न्यायसिद्धान्तमुक्ताबली (किरणाबली)। सम्पा. नारायणचरणशास्त्री श्वेतवैकुण्ठशास्त्री च। वाराणसीः चौखम्बा संस्कृत सीरीज अफिस, १९७२।

नैयायिकपाणिनीयनये अपत्यार्थकतद्धितप्रत्ययार्थतत्प्रकृत्यर्थान्वयविमर्शः

Pankaj Das

Abstract :

Parārthāvidhānam, is called vṛtti. Different vighrahavākya or avayava, expressing another meaning is called vṛtti. The five types of vṛtti are- Kṛt, Taddhita, Samāsa, Ekaśeṣa, sanādyantadhātu. Vṛttis require ability(sāmarthya). Sāmarthyas are of two types- singular ability (Ekārthībhāva), and special ability (Vyapekṣā). Since Vaiyākaraṇas admit ekārthībhāva as a necessary element for vṛtti like samāsa etc. according to them the signifying power(śakti) exists in samudāya only. The words in vighrahavākya though different in meaning express a singular collective meaning in vṛtti by Ekārthībhāva Sāmarthya. But Naiyāyikas do not accept this. According to their view only Vyapekṣa lakṣaṇa Sāmarthya is present there. Śābdabodha means the cognition of relation among padārthas. In this article I shall discuss about the relation between the meaning of Aptarthaka taddhita suffix and the stem of the suffix in the view of Vaiyākaraṇas and Naiyāyikas. As example the word Dāśarathi is derived by adding the suffix 'in' after Daśaratha by the Pāṇinīya rule "Ata in." Here the meaning of 'in' is apatyā, the word Daśaratha means Daśaratha (the king of Ayodhyā). So, the relation between them is janytva since the property of base relatum becomes relation in navya Nyāya. So, the Śābdabodha will be "Daśaratha-janya-apatyā" here. I Shall discuss about various types of aptya, and their meaning. Thus, the present article aims to convey the relation of various meaning of various Aptarthaka taddhita suffixes with the meaning of their stems.

Keywords – Parārthāvidhānam, Vṛtti, sāmarthya, Ekārthībhāva, Vyapekṣā, Aptarthaka Taddhit.

प्रास्तविकम्

सर्वव्यवहारहेतुर्हि ज्ञानम्। चतुर्षु यथार्थानुभवेषु शाब्दबोधः अन्यतमः। शाब्दबोधं व्यतिरिच्य वाग्व्यवहारः कदापि न सम्भवति। अर्थपरिसमाप्तौ सामर्थ्यञ्च आकांक्षायोग्यतासन्निधिमतत्त्वे एव पदसमूहस्य सम्भवति नान्यथेति वाक्यार्थप्रमाकरणत्वेन आकांक्षायोग्यतासन्निधिमत्पदसमूहात्मकं वाक्यमेव शब्दः। तस्माद् वाक्यात्

Research Scholar (Ph.D.), Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math, Howrah- 711202
Contact No- 8240830066, Email Id- pankaj.das.vedvid@gmail.com
ORCID Id- <https://orcid.org/0009-0001-9287-0980>

यः पदार्थसंसर्गात्मकोऽर्थः अवधार्यते तद्विषयको बोधः, शाब्दबोधः, संसर्गबोधः, वाक्यार्थबोधो वा इति उच्यते। शाब्दबोधे ज्ञायमानं पदं न करणं, परन्तु पदज्ञानं करणम्। पदजन्यः पदार्थस्मरणं व्यापारः, शक्तिज्ञानं सहकारिकारणम्। तथाहि उक्तं -

“पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः।

शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिर्धीः सहकारिणी।।” इति।

एवञ्च- वाक्यार्थो नाम वृत्तिज्ञानसहकृतपदजन्यपदार्थस्मृतिविषयीभूतानां पदानामकांक्षादिसहकारिकारणवशात् मिथः संसर्ग एव। अतः तादृशसंसर्गविषयकानुभवः एव शाब्दबोधः। किं नाम पदमित्युच्यते- नैयायिकनये शक्तं पदम्। शक्तिविशिष्टमेव पदम्। नैयायिकमते प्रातिपदिके शक्तेर्विद्यमानत्वात् प्रातिपदिकमपि पदम्। प्रत्ययेऽपि शक्तेर्विद्यमानत्वात् प्रत्ययोऽपि पदम्। अस्मिन् शोधपत्रे अपत्यार्थकतद्धितप्रत्ययानवलम्ब्य विचारः प्रस्तूयते। अपत्यार्थकतद्धितप्रत्ययस्य शाब्दबोधः उपस्थाप्यते। नैयायिकनये तद्धितप्रकृतिरपि पदं, शक्तिविशिष्टत्वात्। अपत्यार्थकतद्धितप्रत्ययोऽपि पदं, शक्तिविशिष्टत्वात्। वैयाकरणैः सुप्तिङन्तं पदमिति स्वीक्रियते, तेषां मते वर्णास्फोटाद्यङ्गीकारे शास्त्रक्रिया सम्भवति अत नानुपपत्तिः। “शाब्दबोधे चैकपदार्थेऽपरपदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते”^२ इति नियमात् तद्धितप्रकृत्यर्थेन सह अपत्यार्थकतद्धितप्रत्ययार्थस्य संसर्ग आकाङ्क्षाभास्यः इति नैयायिकाः। वैयाकरणानां नये तु वृत्तिभास्यः, समुदाये शक्तिस्वीकारात्। द्वयोर्मतान्यादाय अपत्यार्थकतद्धितप्रत्ययार्थेन सह तद्धितप्रकृत्यर्थस्य अन्वयः केन सम्बन्धेन भवति, कथं वा तस्य शाब्दबोध इत्येतत् सर्वम् अस्मिन् शोधपत्रे उपस्थाप्यते।

वृत्तिसामर्थ्ये

सामर्थ्यसद्भावे वृत्तिर्भवति। सामर्थ्यं च द्विविधम् एकार्थीभावरूपसामर्थ्यं व्यपेक्षाभावलक्षणसामर्थ्यं चेति। स्वार्थपर्यायवाचिनां पदानाम् आकाङ्क्षादिकारणवशात् यः परस्परसम्बन्धः, तद्धि व्यपेक्षाभावलक्षणं सामर्थ्यम्। आकाङ्क्षादिवशात् नाम आकाङ्क्षायोग्यतासन्निधिसहकारिकारणवशात्। आकाङ्क्षा नाम प्रतीतिपर्यवसानविरहः। अर्थयोरन्योन्यान्यप्रयोजकधर्मवत्त्वं हि योग्यता। पदानामविलम्बेनोच्चारितत्वं हि आसक्तिः। आकांक्षायोग्यतासन्निधिवशात् साकाङ्क्षाणि पदानि भवन्ति। तत्रैककस्य शब्दस्य यो यः सन्निहतो योग्यश्च तेन तेनान्वयो भवति। वस्त्रमुपगोरपत्यं देवदत्तस्य इत्यत्रापि उपगोः इति पदस्यान्वयः वस्त्रमिति पदेन सह वा, अपत्यमिति पदेन सह इति अस्पष्टम्। अपत्यमिति पदस्यान्वयः उपगोः इति पदेन सह वा, देवदत्तस्य इति पदेन सह वा निराकांक्षत्वात् अस्पष्टम्। अत एव सामर्थ्यं न स्यात्। सामर्थ्याभावात् वृत्तिर्न भवति। किन्तु राज्ञः पुरुषः इत्यत्र साकाङ्क्षत्वात् वृत्तिर्भवति। एकार्थीभावलक्षणसामर्थ्यं हि प्रक्रियादशायां प्रत्येकमर्थवत्त्वेन पृथग् गृहीतानां पदानां समुदायशक्त्या विशिष्टैकार्थप्रतिपादकतारूपम्। सामर्थ्यमिदं राजपुरुषादिवृत्तौ एव। परार्थाभिधानं हि वृत्तिः। विग्रहवाक्यावयवपदार्थभ्यः परः- अन्यः योऽयं विशिष्टैकार्थरूपः, तत्प्रतिपादिका वृत्तिः। स्वार्थबोधकपदार्थं परित्यज्य भिन्नार्थप्रतिपादकत्वं परार्थाभिधानत्वमिति। यथा- राज्ञः पुरुषः इत्यादिवाक्ये। अत्र समासतद्धितादिवृत्तिस्थले अवयवपदार्थभूतराजपदं पदान्तरं हि पुरुषपदं स्वकीयमर्थं न्यक्कृत्य राजसम्बन्धिपुरुषः इति भिन्नार्थः प्रकाशितः। परार्थाभिधानमेव एकार्थीभावः। वृत्तिश्च पञ्चधा कृतद्धितसमासैक

शेषसनाद्यन्तधातवः इति पञ्च वृत्तयः। तासु पञ्चवृत्तिषु तद्धितप्रत्ययः अन्यतमः। कः नाम तद्धितप्रत्ययः इत्येतत् सर्वं निरूप्य अवयवशक्तिविषये समुदायशक्तिविषये नैयायिकवैयाकरणानां मतमालोच्यते।

तद्धितप्रत्ययाः

प्रकृतिमवधिकृत्य विधीयमानाः प्रत्ययाः। तत्रावधि पूर्वापरभूतम्। प्रकृतेरनन्तरं प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। ये प्रकृतेः अनन्तरं विधीयन्ते, ते प्रत्ययाः कथ्यन्ते, केचित् प्रत्ययाः प्रकृतेः पूर्वमपि विहिताः, केचित्तु प्रकृतेर्मध्येऽपि। तेषु अन्यतमः हि तद्धितप्रत्ययः। 'तद्धिताः' इत्यधिकारे विहिताः प्रत्ययाः तद्धितप्रत्ययाः इति ज्ञायन्ते। अपि तु तदतिरिक्ता अपि अनेके प्रत्ययाः तद्धितसंज्ञकाः सन्ति, येषां सूचनं तद्धिताः इति पदे बहुवचनप्रयोगेन प्रदत्तमस्ति। तद्धिताः इति अन्वर्थसंज्ञा। के च तद्धितप्रत्ययाः। तेभ्यः प्रसिद्धप्रयोगेभ्यः लौकिकवैदिकशब्देभ्यो हितास्तद्धिताः इति। अस्याधिकारसूत्रस्य व्याप्तिः पञ्चमाध्यायगतचतुर्थपादस्य अन्तिमसूत्रपर्यन्तमस्ति। तद्धितस्य लक्षणं विहितम्-

“विभक्त्यादित्रिकादन्यः प्रत्ययस्तद्धितं मतम्।

नामप्रकृतिको नैवमतिव्याप्त्यादिदोषतः।।”^३ इति।

विभक्तिधात्वंशकृद्भ्योऽन्यः प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः भवति। तद्धितप्रत्ययाः अनेकार्थकाः भवन्ति। अपत्यर्थकतद्धितप्रत्ययाः, देवतार्थकतद्धितप्रत्ययाः, रक्ताद्यर्थकतद्धितप्रत्ययाः इत्यादयः। तथाहि तद्धितप्रत्ययार्थविषये उक्तं-

“तस्यापत्यं तद्विशेषस्तद्वक्षेण युतेन्दमान्।

कालस्तथा तेन रक्तं तस्य व्यूहोऽथ वेत्ति च।।

अधीते वा देवताऽस्य सैवमदीन् यथायथम्।

बोधयन्विधात्रार्थास्तद्धितः स्यादनेकधा।।”^४

अत्र केवलम् अपत्याधिकारमवलम्ब्य शोधपत्रं चिकीर्षितम्। वृत्त्यादिविषये नैयायिकवैयाकरणानां मध्ये वैपरीत्यं परिलक्ष्यते। वैयाकरणैः समुदाये शक्तिस्वीकारात् एकार्थीभावसामर्थ्यं स्वीकृतम्। नैयायिकाः अवयवे एव शक्तिं स्वीकुर्वन्ति। अतः ते व्यपेक्षालक्षणवादिनः। अतः दार्शनिकाभ्यां कथं वादद्वयमुररीक्रियते। का वा तेषां युक्तिः इत्येतत् सर्वम् अधस्तात् प्रस्तूयते।

नैयायिकनये वृत्तौ समुदायशक्त्यस्वीकारः

‘अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्’ इति सूत्रेण समासनिष्पन्नस्य शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा विधीयते। तेन समासस्य अर्थवत्त्वं निश्चितम्। सामर्थ्यसद्भावे वृत्तिर्भवति। सामर्थ्यं च एकार्थीभावरूपं व्यपेक्षारूपं चेति द्विविधम्। तत्र समासतद्धितादिस्थले एकार्थीभावरूपं सामर्थ्यं स्वीकरोति वैयाकरणसम्प्रदायः। ततश्च समुदाये एका एव शक्तिरिति तेषां मतं, प्रक्रियादशायां पृथक् पृथगर्थोपस्थापकपदानां समुदायशक्त्या विशिष्टैकार्थबोधकत्वमेकार्थीभावत्वमिति परिभाषितत्वात्। नैयायिकास्तु समासतद्धितादिवृत्तिस्थले व्यपेक्षारूपसामर्थ्यमङ्गीकुर्वाणा अवयवे एव शक्तिं स्वीकुर्वन्ति। तेन एतदायातं यत् – वैयाकरणैः समुदाये एका शक्तिरङ्गीकृता,

नैयायिकैश्च पूर्वपदे उत्तरपदे उभयत्रैव शक्तिद्वयं कल्पितं, विशिष्टे शक्तिर्न कल्पिता। नैयायिकानामयमेवाशयो यत् – व्यपेक्षायां विशिष्टे शक्तिर्न विद्यते, किन्तूभयपदे। वस्तुतस्तु वृत्तेः प्राक् पूर्वपदे उत्तरपदे च शक्तिर्निश्चिता वर्तते, तत्र न केषामपि विप्रतिपत्तिः। तथा एव शक्त्या यदि समासादिस्थले शाब्दबोधः स्यात्तर्हि विशिष्टे शक्तिर्नाङ्गीकार्या, अतिरिक्तशक्तिकल्पने च गौरवम्। यथा राजपुरुष इत्यत्र निपातातिरिक्तनामार्थयोः भेदेनान् वयबोधस्याव्युत्पन्नत्वाद् राजपदाल्लक्षणया राजसम्बन्धी इत्यर्थोऽवगम्यते, ततश्च तस्योत्तरपदार्थेन पुरुषेण सह अभेदान्वये राजसम्बन्धभिन्नः पुरुष इति शाब्दबोधः समायाति। अतः पूर्वपदे उत्तरपदे च क्लृप्तया एव शक्त्या शाब्दबोधोदये समुदाये न शक्तिरिति नैयायिकमतम्।

वैयाकरणनये वृत्तौ समुदायशक्तिस्वीकारः

परन्तु नैयायिकमतमिदमसहमाना वैयाकरणा भाषन्ते यत् – व्यपेक्षावादिनां नैयायिकानामुभयपदे शक्तिस्वीकारपक्षे समुदायशक्त्यस्वीकारे च समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा एव न स्यात्, समुदायस्य अर्थवत्त्वाभावात् 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इति सूत्रेण अर्थवच्छब्दस्वरूपस्यैव प्रातिपदिकसंज्ञाविधानात्। न च 'कृत्तद्धितसमासाश्च' इत्यत्र समासग्रहणात् तेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा भवतीति वाच्यं, तत्र समासग्रहणस्य नियमार्थत्वात्। न चार्थवत्पदेन शक्त्या अर्थबोधकत्वं न विवक्षितं, किन्तु वृत्त्या अर्थबोधकत्वम्, एवं च समासादिस्थले शक्त्यभावेऽपि लक्षणायाः स्वीकाराल्लक्षणया अर्थबोधकत्वरूपमर्थवत्त्वमस्तीति प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यतीति वाच्यं, समासवाक्ये शक्त्यभावेन शक्त्यसम्बन्धरूपाया लक्षणाया अप्यसम्भवेन लाक्षणिकार्थवत्त्वस्याप्यसम्भवात्। किञ्च, समासे उभयपदे शक्तिस्वीकारे चित्रगुमानयेत्यादौ कर्मत्वाद्यनन्वयापत्तिः, प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वमिति व्युत्पत्तेः, समुदायोत्तरमेव प्रत्ययोत्पत्त्या समुदायस्यैव प्रकृतित्वात्। अपि च समासे विशिष्टशक्त्यस्वीकारे ऋद्धस्य राजपुरुष इति प्रयोगापत्तिः स्यात्, पुरुषविशेषणे राज्ञि ऋद्धत्वविशेषणस्यान्वयसम्भवात्। न च पदार्थः पदार्थेनान्वेति, न तु तदेकदेशेन इति व्युत्पत्तिविरोध इति वाच्यं, राजपुरुष इत्यत्र राज्ञः पदार्थत्वमेव, न तु पदार्थेकदेशत्वमिति तेनान्वये दोषाभावात्। परन्तु समुदायशक्तिमङ्गीकुर्वतां वैयाकरणानां नये तथापत्तिर्वारिता भवति, तत्र राजपुरुष इति समुदायस्यैव पदार्थत्वात् तदेकदेशेन राजपदार्थेन ऋद्धत्वविशेषणस्यान्वये मानाभावः, उक्तव्युत्पत्तिविरोधात्। नन्वस्तु, देवदत्तस्य गुरुकुलमित्यादौ तु व्याकरणनये पदार्थेकदेशेन गुरुपदार्थेन देवदत्तपदार्थस्यान्वयो भवत्येव, तत्र का गतिरिति चेत् समाधिर्विहितः –

“समुदायेन सम्बन्धो येषां गुरुकुलादिना।

संस्पृश्यावयवांस्ते तु युज्यन्ते तद्वता सह।।”^५ इति।

तथाहि अत्र देवदत्तपदार्थो गुरुपदार्थं संस्पृश्य स्वसम्बन्धिगुरुत्पाद्यत्वसम्बन्धेन गुरुविशिष्टे कुलेऽन्वेतीति न व्युत्पत्तिविरोधः।

यद्यपि वैयाकरणैः समर्थः पदविधिः इति सूत्रानुसारेण एकार्थीभावः स्वीकृतः। तस्मात् एकार्थीभावरूपसामर्थ्यं समुदाये विद्यमानं, समुदायतः अर्थगमनात् प्रकृतप्रत्ययविभागः असंगतः एव। वैयाकरणैः समुदाये एव शक्तिः स्वीकृता, तस्मात् समुदायात् एव अर्थावबोधः जायते। परन्तु न्यायदिशा एव अवयवे एव शक्तेः स्वीकृतत्वात्

प्रकृतिप्रत्ययविभागः आवश्यकः इति। तथाहि उक्तं वैयाकरणभूषणसारे- “वृत्तिमात्रेऽतिरिक्तशक्तेः समर्थः पदविधिः इति सूत्राल्लाभादुक्तो विचारः शास्त्रान्तरीयैः तद्रीत्यैवोक्तः आरोपितप्रकृतिप्रत्ययार्थमादाय वा वस्तुतः विशिष्टशक्त्यैवार्थोपस्थितिरित्याह वस्तुतः”^६ इति।

अपत्यार्थकतद्धितप्रत्ययार्थतद्धितप्रकृत्यर्थान्वयविमर्शः

अत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः तद्धितप्रकरणस्य अपत्याधिकारः अत्र विचार्यते, प्रकरणस्य संक्षिप्तत्वात्, प्रत्ययार्थस्य सुगमत्वात् एकरूपत्वाच्च। अत्र तद्धितप्रकृत्यर्थेन सह तद्धितप्रत्ययार्थेषु अपत्यार्थकतद्धितप्रत्ययार्थस्य अन्वयः विचार्यते नैयायिकपाणिनीयनयद्वयमुखेन। यद्यपि ग्रन्थान्तरे अस्य विषयस्य संक्षेपेण विचारः प्राप्यते, परन्तु तत्र शाब्दबोधाकारेण। कौण्डभट्टकृत भूषणसारा दिग्रन्थे दिङ्गात्रमुदाह्रियते दैवतार्थप्रकरणावतरणेन। अस्मिन् शोधपत्रे विस्तरेण प्रतिपाद्यते।

तद्धितप्रत्ययस्य अपत्यार्थप्रकरणे प्रायशः पञ्चविंशतेः तद्धितप्रत्ययानां विधानं कृतमस्ति। ‘तस्यापत्यम्’ इति सूत्रेण अपत्यप्रकरणस्य नियमः विहितः। ननु किम् अपत्यम्? अपत्यशब्दः साधारणतया लोके पुत्रार्थे एव प्रसिद्धः, किन्तु शास्त्रे, पुत्रः, पौत्रः, प्रपौत्रः इत्यर्थाः नेतव्यः। न पतन्ति पितरो येन तद् अपत्यम्। अपतनाद् अपत्यमिति भाष्ये। शास्त्रे त्रिविधः अपत्यशब्दस्य प्रयोगः दृश्यते। यथा- क) अनन्तरापत्यम्, ख) गोत्रापत्यम्, ग) युवापत्यम्।

क) अनन्तरापत्यम्- अनन्तरापत्यं केवलं पुत्रः भवति। अनन्तरापत्यं भवति प्रथमवंशजः। विग्रहवाक्ये केवलम् अपत्यशब्दस्य प्रयोगः दृश्यते। यथा- गर्गस्य अपत्यं गार्गीः इति।

ख) गोत्रापत्यम्- गोत्रे ये पुत्रादयः जायन्ते ते गोत्रापत्यं मननीयाः। गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः इति।

ग) युवापत्यम्- पितृपितामहेषु जीवितेषु प्रपौत्रादीनां युवसंज्ञः स्यात्। तदा गोत्रापत्यसंज्ञा न भवति। गर्गस्य गोत्रापत्यं युवा गार्ग्यायणः।

तस्यापत्यम् इति सूत्रस्य विस्तारः चतुर्थाध्यायगतप्रथमपादस्य अन्तिमसूत्रपर्यन्तमिति यावत्। अपत्यार्थकतद्धितप्रत्ययाः हि- इञ्, च्फञ्, फक्, यञ्, फञ्, अण्, ढक्, एरक्, आरक्, ठञ्, यत्, ण्यत्, घ, खष ठकञ्, खञ्, छ, ण्यत्, ठक्, ण, फिञ्, ण्य, फिन्, व्यङ्, इत्यादयः। प्राग्दीव्यतीयप्रत्ययाः पञ्च अपि सन्ति- अण्, ण्य, अञ्, नञ्, स्रञ् इत्यादयः।

अपत्यार्थकबोधकाः प्रत्ययाः अपत्यार्थकाः भवन्ति, अपि च अपत्याधिकरणे विहिताः प्रत्ययाः तद्धितप्रत्ययाः भवन्ति। तेषां च जन्यजनकभावसम्बन्धेन, स्वस्वामिभावसम्बन्धेन वा अन्वयः भवति। अस्य प्रकरणस्य विचारः संक्षिप्तः, अतः संक्षेपेण शोधपत्रेऽस्मिन् विचारः प्रस्तूयते। परन्तु यत्र विशेषवक्तव्यमस्ति तत्र विस्तरेण प्रतिपाद्यते। अनेकैः ग्रन्थकृद्भिः प्रकरणस्य विचारः न कृतः, एकसम्बन्धविद्यमानत्वात्, सुगमत्वात् इति। एतद्विषये श्रीहरिशास्त्रिणा वैयाकरणभूषणसारस्य काशिकाटीकायामुक्तं- “प्रथमोपात्तस्याप्यपत्यार्थकतद्धि तोपेक्षा तु तत्र प्रत्ययार्थस्यापत्यरूपस्यैकत्वात्, तत्र च प्रकृत्यर्थस्य जन्यजनकभावसम्बन्धादिरूपभेदसम्बन्धेन प्रकारतायाः सुगमत्वेन।।”^७

अप्रत्यप्रत्ययार्थस्य अन्वयः दिङ्नात्रमुदाहियते-

१. दाशरथिः - दशरथस्य अपत्यं पुमान् इति लौकिकविग्रहे दशरथ ङस् इति अलौकिकविग्रहे 'अत इञ्' इति सूत्रेण इञ्प्रत्यये दशरथ इञ् इति जाते, अनुबन्धलोपे, प्रातिपदिकसंज्ञायां, सुब्लुकि, आदिबृद्धौ, भसंज्ञायां, तल्लोपे दाशरथिः इति रूपम्। अत्र दशरथ इति प्रकृतिः। प्रकृत्यर्थो हि अयोध्यायाः राजा, रामादीनां पिता। इञ् इति प्रत्ययस्य अर्थो भवति अपत्यम्। दशरथरूपप्रकृत्यर्थेन सह अपत्यरूपप्रत्ययार्थस्य जन्यतासम्बन्धेनान्वयो भवति। अतः शाब्दबोधः स्यात् दशरथजन्यापत्यं दाशरथिः रामः।

पक्षान्तरं यथा- दशरथ इति प्रकृत्यर्थे लक्षणा स्वीक्रियते चेत्, लक्ष्यार्थः स्यात् दशरथसम्बन्धी। ततश्च दशरथसम्बन्धिरूपप्रकृत्यर्थेन सह अपत्यरूपप्रत्ययार्थस्य अभेदसम्बन्धेन अन्वयो भवति। अतः शाब्दबोधः स्यात्- दशरथसम्बन्धभिन्नापत्यं रामः इति नैयायिकाः। द्वितीयपक्षः न स्वीक्रियते चेद्वरम्, लक्षणा जघन्यवृत्तिः इति वचनात्।

वैयाकरणाः एकार्थिभावलक्षणं स्वीकुर्वन्ति। अतः समुदाये शक्तिस्वीकारात् समुदायशक्त्या विशिष्टैकार्थः प्रकाशितः भवति- दशरथजन्यापत्यमिति।

प्रयोगः- सोऽहं दाशरथिर्भूत्वा रणेभूमेर्बलिक्षमम्।

करिष्यामि शरैस्तीक्ष्णैस्तच्छिरः कमलोच्चयम्॥^९

२. औपगवः- उपगोर्गोत्रापत्यं पुमान् इति लौकिकविग्रहे उपगु ङस् इति अलौकिकविग्रहे 'एको गोत्रे'^{१०} इति नियमानुसारं 'तस्यापत्यम्' इति सूत्रेण अण् प्रत्यये उपगु ङस् अण् इति स्थिते, प्रातिपदिकसंज्ञायां, सुब्लुकि, आदिबृद्धौ, ओर्गुणे, वर्णसम्मेलने औपगवः इति सिद्धम्। अत्र उपगु इति प्रकृतिः, प्रकृत्यर्थोऽपि उपगु। अण्प्रत्ययस्य अर्थः भवति गोत्रापत्यम्। अतः उपगुरूपप्रकृत्यर्थेन सह अपत्यरूपप्रत्ययार्थस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन अन्वयः स्यात्। अतः शाब्दबोधो भवति- उपगुनिष्ठजनकतानिरूपितगोत्रापत्यनिष्ठजन्यताश्रयः औपगवः।

पक्षान्तरे लक्षणा स्वीक्रियते चेत् अभेदसम्बन्धेन अन्वयः भवति। उपगु-इत्यस्य उपगुसम्बन्धिनि लक्षणा क्रियते। ततः उपगुसम्बन्धिरूपप्रकृत्यर्थेन समम् गोत्रापत्यरूपप्रत्ययार्थस्य अभेदसम्बन्धेन अन्वयो भवति। अतः शाब्दबोधः स्यात्- उपगुसम्बन्धभिन्नगोत्रापत्यम् औपगवः।

एकार्थिभावसामर्थ्यमङ्गीकुर्वाणानां वैयाकरणानां नये समुदायशक्तिस्वीकारात् उपगुजन्यापत्यमिति विशिष्टैकार्थः प्रकाशितः भवति।

३. गार्गीः- गर्गस्यापत्यं गार्गीः इति लौकिकविग्रहे गर्ग ङस् इति अलौकिकविग्रहे 'अत इञ्' इति सूत्रेण अपत्यार्थे इञ् भवति। अपत्यमित्यस्य अर्थः हि जन्यतावान्। जन्यतावानिति प्रत्ययार्थस्यैकदेशे निरूपितत्वसम्बन्धेन गर्गरूपप्रकृत्यर्थस्य अन्वयः स्यात्। अतः शाब्दबोधो हि- गर्गनिरूपितजन्यत्ववान् इति नैयायिकनये। वैयाकरणनये तु समुदायशक्त्या गर्गनिरूपितजन्यतावान् इति विशिष्टैकार्थः स्फुटितः।

४. गार्ग्यः- गर्गस्य गोत्रापत्यं पुमान् इति लौकिकविग्रहे, गर्ग ङस् इति अलौकिकविग्रहे 'गर्गादिभ्यो यञ्' इति सूत्रेण यञ्प्रत्यये गर्ग ङस् यञ् इति जाते, प्रातिपदिकसंज्ञायां सुब्लुकि, आदिबृद्धौ, भसंज्ञायां तल्लोपे

गार्ग्य इति सिद्धम्। गर्ग इति प्रकृतिः, गर्ग इति प्रकृत्यर्थः। यञ् इति प्रत्ययः, गोत्रापत्यमिति अपत्यार्थः। गर्गरूपप्रकृत्यर्थस्य लक्षणा क्रियते चेत्, गर्गसम्बन्धि इति लक्ष्यार्थो लभ्यते। गर्गसम्बन्धिरूपप्रकृत्यर्थेन सह गोत्रापत्यरूपप्रत्ययार्थस्य अभेदसम्बन्धेन अन्वयो भवति। अतः शाब्दबोधः स्यात्- गर्गसम्बन्ध्यभिन्नगोत्रापत्यं गार्ग्यः इति नैयायिकराद्धान्तः।

पक्षान्तरं यथा- गर्ग इति प्रकृत्यर्थः। गोत्रापत्यमित्यस्य स्वपुत्रनिरूपितसाक्षात्परम्परासाधारणजन्यत्ववानित्यर्थः। अतः शाब्दबोधो भवति- गर्गपुत्रनिरूपितसाक्षात्परम्परासाधारणजन्यत्ववान् गार्ग्यः इति।

प्रयोगः- उवाच च तदा रामस्तं गार्ग्यमभिसान्त्वयन्।

मन्युर्न यत्तु कर्तव्यः परिहासो ह्ययं मम।।^{३३}

५. गार्ग्यायणः- गार्ग्यस्य युवापत्यम् इति लौकिकविग्रहे गार्ग्य उ-स् इति स्थिते 'यञिञोश्च'^{३३} इति सूत्रेण फञ्प्रत्यये अयनादेशे गार्ग्यायण इति रूपम्। गर्ग इत्यस्य प्रकृत्यर्थः हि गर्गः। जीवति तु वंश्ये युवा इति सूत्रबलात् पित्रादिजीवनकालिकं स्वपुत्रनिरूपितसाक्षात्परम्परासाधारणजन्यत्ववान् इति प्रत्ययार्थः। तदेकदेशे जन्यत्वे प्रकृत्यर्थस्य गार्ग्यस्य निरूपितत्वसम्बन्धेनान्वयः भवति। गर्गस्य अपि जीवने अन्वयः स्यात्। अतः शाब्दबोधः भवति- गर्गादिजीवनकालिकः गर्गगोत्रापत्यस्यापत्यं गार्ग्यायणः इति नैयायिकनये।

वैयाकरणनये तु गर्गादिजीवनकालिकः गर्गगोत्रापत्यस्यापत्यं गार्ग्यायणः इति समुदायशक्त्या विशिष्टैकार्थः प्रकाशितः भवति।

६. वैनतेयः- पौराणिकवचनानुसारं काश्यप-ऋषेः पत्नी विनता इति आसीत्। विनतायाः अपत्यं पुमान् वैनतेयः इति लौकिकविग्रहे विनता उ-स् इति अलौकिकविग्रहे 'स्त्रीभ्यो ढक्'^{३३} इत्यनेन ढक्प्रत्यये अनुबन्धलोपे आयनेयीनीयः फढखघां प्रत्ययादीनाम् इति सूत्रेण एयादेशे प्रातिपदिकसंज्ञायां, सुब्लुकि, आदिबृद्धौ वैनतेय इति रूपम्। विनता इति प्रकृतिः। प्रकृत्यर्थः हि कश्यप-ऋषेः पत्नी विनता इति। टक्प्रत्ययस्यार्थो भवति अपत्यमिति, जन्यतावान् वा। ततः विनतारूपप्रकृत्यर्थेन सह अपत्यरूपप्रत्ययार्थस्य जन्यतासम्बन्धेन अन्वयो भवति। ततः शाब्दबोधः स्यात् विनताजन्यापत्यमिति। अन्यच्च विनतारूपप्रकृत्यर्थेन सह जन्यतावद्रूपप्रत्ययार्थस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन अन्वयः स्यात्, अतः शाब्दबोधः भवति- विनतानिरूपितजन्यतावान् वैनतेयः।

पक्षान्तरं हि विनता इति पदे लक्षणा क्रियते चेत्, लक्ष्यार्थो भवति विनतासम्बन्धीति। विनतासम्बन्धिरूपप्रकृत्यर्थेन सह अपत्यरूपप्रत्ययार्थस्य अभेदसम्बन्धेन अन्वयः स्यात् अतः शाब्दबोधः भवति- विनतासम्बन्ध्यभिन्नापत्यं वैनतेयः। वैयाकरणनये समुदाये शक्तिस्वीकारात् विनतासम्बन्ध्यभिन्नापत्यं वैनतेयः इत्यर्थः प्रकाशितः भवति।

७. पैतृष्वस्रीयः- पितृष्वसृः अपत्यं पुमान् इति लौकिकविग्रहे पितृष्वसृ उ-स् इति अलौकिकविग्रहे पितृष्वसृच्छण् इति सूत्रेण छण्प्रत्यये, प्रातिपदिकसंज्ञायां सुब्लुकि छकारस्य ईयादेशे, आदिबृद्धौ ऋकारारस्य रकारादेशे पैतृष्वस्रीय इति रूपं सिद्धम्। पितुर्भगिन्याः पुत्रः पैतृष्वस्रीयः। पितृष्वसा नाम पितुः भगिनी। पितृष्वसृ इति प्रकृतिः। प्रकृत्यर्थो भवति पितुर्भगिनी पितृष्वसा इति यावत्। छण्प्रत्ययस्यार्थो भवति अपत्यम्। अतः जन्यतासम्बन्धेन अन्वयः स्यात्। तथा हि शाब्दबोधः पितृष्वसृजन्यापत्यं पितृष्वस्रीयः इति नैयायिकनये। वैयाकरणनये तु विशिष्टार्थः भवति।

प्रयोगः- कृष्णस्य पैतृष्वस्रीया भीमार्जुनयुधिष्ठिराः।^{१४}

८. गार्गः- पितुः असंविज्ञाने मात्रा व्यपदेशोऽपत्यस्य कुत्सा। गार्गः इति बालः यस्य पितुर्नाम न ज्ञायते। गार्ग्याः अपत्यं पुमान् इति लौकिकविग्रहे भस्योढे तद्धिते इत्यनेन पुंवद्भावे 'गोत्रस्त्रियाः कुत्सेन ण'^{१५} इत्यनेन णप्रत्यये प्रातिपदिकसंज्ञायाम्, अनुबन्धलोपे, सुब्लुकि आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति इत्यनेन यकारलोपे गार्ग इति सिद्धम्। गर्ग इति प्रकृतिः। प्रकृत्यर्थः भवति गर्गः। अन्वयानुपपत्तये गर्गस्त्रीसम्बन्धिनि लक्षणा। णप्रत्ययार्थः हि कुत्साधिकारकापत्यम् इति। गर्गस्त्रीसम्बन्धिरूपप्रकृत्यर्थेन सह कुत्साधिकारकापत्यरूपप्रत्ययार्थस्य अभेदसम्बन्धेन अन्वयः भवति। अतः शाब्दबोधः स्यात् -गर्गस्त्रीसम्बन्ध्यभिन्नकुत्साधिकारापत्यं गार्गः इति नैयायिकानां नये। वैयाकरणानां नये तु गर्गस्त्रीसम्बन्ध्यभिन्नकुत्साधिकारापत्यं गार्गः इति विशिष्टैकार्थः प्रकाशितः भवति।

प्रयोगः- गार्गोऽयं बालकस्त्वत्र विद्यामध्येतुमागतः।^{१६}

उपसंहृतिः

अनेन क्रमेण किञ्चिदुदाहरणं प्रदर्शितम्। अन्येषां दार्शनिकानां मतमवलम्ब्य एव प्रकृत्यर्थप्रत्ययार्थयोः मध्ये विभागः प्रदर्शितः। परन्तु वैयाकरणः कौण्डभट्ट एव वैयाकरणभूषणसारस्य दैवतार्थप्रकरणे एव प्रकृत्यर्थप्रत्ययार्थौ अवलम्ब्य सम्बन्धनिर्णयः कृतवान्। एतत्तु वैयाकरणानां मतं नेति, तेन प्रकरणान्ते उक्तमासीत्। अतः तदवलम्ब्य एव अस्मिन् प्रबन्धे समासेन अपत्यार्थकतद्धितप्रत्ययार्थसम्बन्धविचारः विहितः। अपत्यार्थकतद्धितप्रत्ययाः नैके विद्यन्ते, सर्वे नात्र आलोचिता, शोधप्रबन्धगौरवभयात्। अतः स्वल्पीयसा वचसा नैयायिकपाणिनीयनये अपत्यार्थकतद्धितप्रत्ययार्थप्रकृत्यर्थान्वयविमर्शः इति व्याख्यातुं न शक्यते, अतः विरतिरेव श्रेयसे इति शिवम्।

सन्दर्भतथ्यसंकेताः

- १ विश्वनाथन्यायपञ्चाननः, कारिकावली (२), सम्पा- श्रीशङ्कररामशास्त्री, चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान, दिल्ली, २०१६, पृ. ५४५
- २ गदाधरभट्टाचार्यः, व्युत्पत्तिवादः, सम्पा- प्रो. अयनभट्टाचार्यः, संस्कृतवुकडिपो, कलिकाता, २००८, पृ. ३
- ३ जगदीशतर्कालंकारभट्टाचार्यः, शब्दशक्तिप्रकाशिका, सम्पा-दुण्डिराजशास्त्री, चौखम्बाप्रकाशन, वाराणसी, २०१२, श्लोकः- ११०, पृ. ४५१।
- ४ जगदीशतर्कालंकारभट्टाचार्यः, शब्दशक्तिप्रकाशिका, सम्पा-दुण्डिराजशास्त्री, चौखम्बाप्रकाशन, वाराणसी, २०१२, श्लोकः- १११-१२, पृ. ४५२।
- ५ भट्टोजिदीक्षितः, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी(२), सम्पा-गिरिधरशर्मा, परमेश्वरानन्दशर्मा, मोतिलालवाराणसीदास, दिल्ली, २०१७, पृ. २।
- ६ कौण्डभट्टः, वैयाकरणभूषणसारः, सम्पा-पं-नन्दकिशोरशास्त्री, आचार्यसीतारामशास्त्री, प्रो. बालशास्त्री, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनी, वाराणसी, २०१२, पृ. ५०९।
- ७ कौण्डभट्टः, वैयाकरणभूषणसारः, सम्पा- पं-नन्दकिशोरशास्त्री, आचार्यसीतारामशास्त्री, प्रो. बालशास्त्री, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनी, वाराणसी, २०१२, पृ. ४८७।
- ८ भट्टोजिदीक्षितः, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी(३), सम्पा- लक्ष्मीशर्मा, व्याख्याकार-गोविन्दाचार्यः, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशन, वाराणसी, २०२२, सूत्रम्- ४/१/९५, पृ. ४५।

- ९ रघुवंशम्, दशमसर्गः, श्लोकः-४४।
- १० भट्टोजिदीक्षितः, *वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी(३)*, सम्पा-लक्ष्मीशर्मा, व्याख्याकार-गोविन्दाचार्यः, चौखाम्बासुरभारतीप्रकाशन, वाराणसी, २०२२, सूत्रम्-४/१/९३, पृ.४०।
- ११ वाल्मीकिः, *श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणम्*, सम्पा-पं.रामनारायणदत्तशास्त्री, गीताप्रेस, गोरखपुरम्, अयोध्याकाण्डः, सर्गः-३२, श्लोकः-४०।
- १२ भट्टोजिदीक्षितः, *वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी(३)*, सम्पा-लक्ष्मीशर्मा, व्याख्याकार-गोविन्दाचार्यः, चौखाम्बासुरभारतीप्रकाशन, वाराणसी, २०२२, सूत्रम्-२/४/६४, पृ.५५।
- १३ भट्टोजिदीक्षितः, *वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी(३)*, सम्पा-लक्ष्मीशर्मा, व्याख्याकार-गोविन्दाचार्यः, चौखाम्बासुरभारतीप्रकाशन, वाराणसी, २०२२, सूत्रम्- ४/१/१२०, पृ.८३।
- १४ अष्टाध्यायीसूत्रप्रदीपदीपिका, सूत्रम्- ४/१/१२८।
- १५ भट्टोजिदीक्षितः, *वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी(३)*, सम्पा-लक्ष्मीशर्मा, व्याख्याकार-गोविन्दाचार्यः, चौखाम्बासुरभारतीप्रकाशन, वाराणसी, २०२२सूत्रम्-४/१/१४७, पृ.१३२।
- १६ अष्टाध्यायीसूत्रप्रदीपदीपिका, सूत्रम्- ४/१/१४६।

सन्दर्भग्रन्थमाला:

- कौण्डभट्टः। *वैयाकरणभूषणसारः*। सम्पा. पं-न्दकिशोरशास्त्री आचार्यसीतारामशास्त्री प्रो. बालशास्त्री च। वाराणसी : चौखाम्बासुरभारतीप्रकाशनी, २०१२।
- कौण्डभट्टः। *वैयाकरणभूषणसारः* सम्पा. श्रीब्रह्मदत्तद्विवेदी। वाराणसी : चौखाम्बापब्लिशर्स, २०११।
- कौण्डभट्टः। *वैयाकरणभूषणसारः* सम्पा. श्रीप्रभाकरमिश्रः। वाराणसी : चौखाम्बाविद्याभवन, २०००।
- गदाधरभट्टाचार्यः। *व्युत्पत्तिवादः(१,२)*। सम्पा. प्रो. राधाबल्लभत्रिपाठी प्रो.हरेरामत्रिपाठी च। नवदेहली : राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थान, २०११।
- गदाधरभट्टाचार्यः। *व्युत्पत्तिवादः*। सम्पा. प्रो. अयनभट्टाचार्यः। कलिकाता : संस्कृतबुकडिपो, २००८।
- जगदीशतर्कालंकारभट्टाचार्यः। *शब्दशक्तिप्रकाशिका*। सम्पा. दुण्डिराजशास्त्री। वाराणसी : चौखाम्बाप्रकाशन, २०१२।
- नागेशभट्टः। *परमलघुमञ्जषा*। सम्पा. लोकमणिदाहालः। वाराणसी : चौखाम्बासुरभारतीप्रकाशन, २०१८।
- भट्टोजिदीक्षितः। *वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी(३)*। सम्पा. लक्ष्मीशर्मा। व्याख्याकार. गोविन्दाचार्यः। वाराणसी : चौखाम्बासुरभारतीप्रकाशन, २०२२।
- भट्टोजिदीक्षितः। *वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी(२)*। सम्पा. गिरिधरशर्मा परमेश्वरानन्दशर्मा च। दिल्ली : मोतिलालवाराणसीदास, २०१७।
- वाल्मीकिः। *श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणम्*। सम्पा. पं.रामनारायणदत्तशास्त्री। गीताप्रेस : गोरखपुरम्।
- विश्वनाथन्यायपञ्चाननः। *कारिकावली (२)*। सम्पा. श्रीशङ्कररामशास्त्री। दिल्ली : चौखाम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान, २०१६।
- रामानुजताताचार्यः। *शाब्दबोधमीमांसा*। नवदेहली : राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थान।

कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविमर्शः

Pallab Kumar Das

Abstract :

The study of grammar is a better requirement for knowing the pure form of language. Some scholar has truly said – even if you don't study much, read grammar. The great grammarian, Mr. Bhattoji Dixit, wrote a work called Vaiyakaranasiddhantakaumudi, which was of great benefit to the research scholars. There exists a prakarana called karakaprakarana. Without knowledge of the karaka, it is impossible to use proper sentences. **Karmapravacanīyāḥ** is the Adhikara Sutra in the six types of Panini Sutras. This formula is understood up to the formula **vibhāṣhā kṛṇī**. The word **Karmapravacanīyāḥ** is used as a noun in Panini grammar. That's the great noun. The Bhasyakara has also said that there is a purpose of making a great noun, so that the meaning of noun may be understood. Karma is called action. Therefore, those which do not denote the action itself but denote a particular relationship defined by the action are to be preached as **Karmapravacanīyāḥ**. That is, **It (Karmapravacanīyāḥ) does not indicate any action neither does it express any relation but only unfolds the relation.**

And so Bhattarihari says: "It is neither a signifier of action nor a signifier of relationship.

nor is it an interrupter of the verb but a discriminator of the relationship."

The upasarga is used in the sentence even when the verb is disconnected. In the disconnected state of the verb, the upasarga is denoted by the **Karmapravacanīyāḥ** in the sentence. **Karmapravacanīyāḥ** helps in sentence formation and conversation.

Keywords – Karmapravacanīyāḥ, samjna, kriya, relation, indicative, gati, upasarga.

कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविमर्शः

➤ **कर्मप्रवचनीयाः** इति षड्विधेषु पाणिनीयसूत्रेषु अधिकारसूत्रम्। एतदधिकारसूत्रं **विभाषा कृञि** इति सूत्रपर्यन्तम् बोध्यम्। कर्मप्रवचनीयशब्दः पाणिनीये व्याकरणे संज्ञात्वेन प्रयुज्यते। सेयं महासंज्ञा।

Designation - Ph.D. Research Scholar at Central Sanskrit University, Shree Sadashiva Campus, Puri, Odisha, 752001. Address- Vill- Purba Gobindapur, P.O- Prasadpur, P.S.- Jangipara, Dist-Hooghly, Pin-712404, State- West Bengal. Mobile-8509671101, Email Id- pallabdas712404@gmail.com, Orcid id- <https://orcid.org/0009-0007-6804-9379>

महासंज्ञाकरणमन्वर्थसंज्ञाकरणाय सार्थकसंज्ञाकरणाय वा। भाष्यकारेणापि उक्तम् - "तत्र महत्याः संज्ञायाः करणे एतत् प्रयोजनम्- अन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेत"¹ इति। कर्म इति क्रिया उच्यते। कर्म (क्रियां) प्रोक्तवन्त इति विग्रहे कर्मोपपदपूर्वकात् प्रोपसर्गविशिष्टाद् वच्चातोः बाहुलकाद् कृत्यल्युटो बहुलम् इति सूत्रेण भूते कर्त्तरि अनीयप्रत्यये कर्मप्रवचनीयशब्दो निष्पद्यते। तेन ये क्रियामेव न द्योतयन्ति परन्तु क्रियानिरूपितसम्बन्धविशेषं द्योतयन्ति ते कर्मप्रवचनीयाः। अर्थात् It (Karmapravacanīyāh) does not indicate any action neither does it express any relation but only unfolds the relation इति।

तथा च हरिः - "क्रियायाः द्योतको नायं सम्बन्धस्य न वाचकः।

नापि क्रियापदाक्षेपी सम्बन्धस्य तु भेदकः।।"² इति। (२.२०४)

अत्र भेदकशब्देन विशेषकः बोध्यते। तथाहि जपमनु प्रावर्षदित्यत्र अनुना न क्रियाविशेषो द्योत्यते, अनुभूयते सुखमित्यादौ यथा। नापि षष्ठ्येव सम्बन्ध उच्यते, द्वितीययैव तस्योक्तत्वात्। नापि प्रादेशं विपरिलिखति विमाय परिलिखतीत्यत्र विशब्देन मानक्रियेव क्रियान्तरमाक्षिप्यते, कारकविभक्तिप्रसङ्गात्। किं तु जपसम्बन्धि वर्षणमिति द्वितीययावगतः सम्बन्धो लक्ष्यलक्षणभाव एवेत्यवगमात्। सम्बन्ध एवानुना विशेषेऽवस्थाप्यते। क्वचित्तु क्रियागतविशेषद्योतकेऽपि इयं संज्ञा वचनात् प्रवर्तते सुः पूजायाम्, अतिरतिक्रमणे च इति यथा। कर्मप्रवचनीयसंज्ञा गत्युपसर्गसंज्ञापवादः। गत्युपसर्गसंज्ञापवाद इति कथनेन क्रियायोगे एव कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवतीत्यर्थाल्लभ्यते। कर्मप्रवचनीयसंज्ञा यद्यपि क्रियामेव न द्योतयन्ति तथापि क्रियानिरूपितसम्बन्धविशेषं द्योतयन्ति। तेन क्रियानिरूपितसम्बन्धस्यानुप्रत्यादिषु द्योतत्वेनान्वयत्वात्। ततः गत्युपसर्गसंज्ञयोः प्राप्तिः बोध्या। अतः कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाम् उपसर्गजनितषत्वादिकार्यः गतिसंज्ञाजनितानुदात्तादिस्वरः न भवति। उपसर्गः तु वर्तमानक्रियागतविशेषणं न द्योतयति। अस्मत्पठितायां वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याम् अनु, उप, प्रति, परि, अभि, स, अति, अप, आङ्, अधि, अपि, परि- इत्येतेषां निपातानामर्थविशेषमाश्रित्य विभिन्नैः सूत्रैः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा विहिता अवलोक्यते। सत्यां तेषां कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां विभक्तिविशेषविधानमपि सूत्रान्तरेण विहितं समासाद्यते।

➤ मुख्यविषयः -

अनु

लक्षणम्, इत्थंभूताख्यानं, भागः, वीप्सा - एषु चतुर्षु अर्थेषु विषयभूतेषु तथा च लक्षणं, तृतीयार्थः, हीनम् - एषु त्रिषु अर्थेषु द्योत्येषु च अनुः कर्मप्रवचनीयसंज्ञः भवति। अत्रार्थे लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः, अनुर्लक्षणे, तृतीयार्थे, हीने चेति पाणिनीयं सूत्रचतुष्टयं प्रमाणम्। तत्र अनुर्लक्षणे इति सूत्रोक्तं लक्षणं तु अनोः द्योत्यार्थः। अन्यत्र तु स विषयभूतार्थः। एवमुपर्युक्तार्थे सत्यनोः कर्मप्रवचनीयत्वे कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति द्वितीयाविधानं संगच्छते। वृक्षमनु विद्योतते विद्, भक्तो विष्णुमनु लक्ष्मीः हरिमनु वृक्षं वृक्षमनु सिञ्चति, पर्जन्यो जपमनु प्रावर्षत्, नदीमन्ववसिता सेना, अनु हरिं सुराः - इत्येतानि यथाक्रममुदाहरणानि।

1) व्याकरणमहाभाष्यम्-महामहोपाध्याय-पण्डित-शिवदत्तशर्मा(पृष्ठम्-२४२)

2) THE VAKYAPADIYA. K RAGHAVAN PILLAI(पृष्ठम्-८४)

उप

हीने(निकर्षे),अधिके(आधिक्ये) चार्थे द्योत्ये उपेति निपातस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा प्रतिज्ञायते। **उपोऽधिके च** इति एकमेवात्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविधायकं सूत्रम्। इयांस्तु अत्र भेदो यत् हीनेऽर्थे कर्मप्रवचनीयसंज्ञकेन उपेत्यनेन योगे **कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया** इति द्वितीया विधीयते। अधिकेऽर्थे कर्मप्रवचनीयसंज्ञकेन उपेत्यनेन योगे **यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी** इति सप्तमी भवति। उप हरिं सुराः, उप परार्थं हरेर्गुणाः चेति क्रमेण सूत्रस्योदाहरणद्वयम्।

प्रति

लक्षणम्, इत्थंभूताख्यानं, भागः, वीप्सा – एषु चतुर्षु अर्थेषु विषयभूतेषु तथा प्रतिनिधौ प्रतिदाने चार्थे प्रतिः कर्मप्रवचनीयसंज्ञः भवति। अत्रार्थे **लक्षणेत्यंभूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः, प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः** चेति पाणिनीयसूत्रद्वयं प्रमाणम्। इयांस्त्वत्र भेदो यत् लक्षणेत्यंभूताख्यानभागवीप्सासु अर्थेषु कर्मप्रवचनीयसंज्ञकेन प्रतिना योगे **कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया** इति द्वितीया विधीयते। प्रतिनिधिप्रतिदानयोरर्थयोः कर्मप्रवचनीयसंज्ञेन प्रतिना योगे तु **प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्** इति पञ्चमी विधीयते। वृक्षं प्रति विद्योतते विद्त्, भक्तो विष्णुं प्रति, लक्ष्मीः हरिं प्रति, वृक्षं वृक्षं प्रति सिञ्चति, प्रदम्नः कृष्णात् प्रति, तिलेभ्यः प्रति यच्छति माषान् इत्येतानि यथाक्रममुदाहरणानि।

परि

लक्षणम्, इत्थंभूताख्यानं, भागः, वीप्सा – एषु चतुर्षु अर्थेषु विषयभूतेषु तथा वर्जने चार्थे परि-इति निपातः कर्मप्रवचनीयसंज्ञः भवति। अत्रार्थे **लक्षणेत्यंभूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः, अपपरी वर्जने** चेति पाणिनीयसूत्रद्वयं प्रमाणम्। तत्र इयांस्तु विशेषो यत् लक्षणेत्यंभूताख्यानभागवीप्सासु अर्थेषु कर्मप्रवचनीयसंज्ञकेन परिणा योगे **कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया** इति द्वितीया विधीयते। वर्जनेऽर्थे कर्मप्रवचनीयसंज्ञकेन परिणा योगे **पञ्चम्यपाङ् परिभिः** इति पञ्चमी विधीयते। वृक्षं परि विद्योतते विद्त्, भक्तो विष्णुं परि, लक्ष्मीः हरिं परि, वृक्षं वृक्षं परि सिञ्चति, परि हरेः संसारः चेत्येमानि यथाक्रमेणोदाहरणानि।

अभि

लक्षणम्, इत्थंभूताख्यानं, वीप्सा - एषु त्रिषु अर्थेषु विषयभूतेषु अभिः कर्मप्रवचनीयसंज्ञः भवति। अत्रार्थे **अभिरभागे** इति पाणिनीयं सूत्रं प्रमाणम्। अनेन कर्मप्रवचनीयसंज्ञकेन अभिना योगे **कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया** इति द्वितीया भवति। भक्तो हरिमभि वर्तते, भक्तो हरिमभि, देवं देवमभि सिञ्चति इत्यादीन्यत्र क्रमेणोदाहरणानि।

सु

पूजायामर्थे सुः कर्मप्रवचनीयसंज्ञः भवति **सुः पूजायाम्** इति सूत्रेण। प्रोक्तार्थे सोः कर्मप्रवचनीयत्वेन उपसर्गत्वाभावात् सुसिक्तम्, सुस्तुतम् इत्यादौ **उपसर्गात् सुनोति-सुवति-स्यति-स्तौति-स्तोभति-स्था-सेनय-सेध-सिच-सञ्ज-स्वञ्जाम्** इति प्राप्तं षत्वं न भवति।

अति

अतिक्रमणे (उचिताद् अधिकस्य अनुष्ठाने) पूजायां चार्थे अतिः कर्मप्रवचनीयसंज्ञः भवति **अतिरतिक्रमणे च** इति सूत्रेण। अनेन कर्मप्रवचनीयसंज्ञकेन अतिना योगे **कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया** इत्यनेन द्वितीया विधीयते। अति देवान् कृष्णः इति उदाहरणमत्र उभयार्थबोधकम्, प्रपञ्चसंरक्षणविषये देवेभ्योऽधिकः कृष्णः इति, देवानां पूज्यः इति च अर्थद्वयबोधात्।

अप

वर्जनेऽर्थे अप-इत्ययं निपातः **अपपरी वर्जने** इत्यनेन कर्मप्रवचनीयसंज्ञो भवति। कर्मप्रवचनीयसंज्ञकेन अनेन योगे **पञ्चम्यपाङ्परिभिः** इत्यनेन पञ्चमी विधीयते। अप हरेः संसारः इत्याद्यत्रोदाहरणम्।

आङ्

मर्यादायाम् अभिविधौ चार्थे आङ् इत्ययं निपातः कर्मप्रवचनीयसंज्ञो भवति **आङ्गमर्यादावचने** इति सूत्रानुशासनात्। तत्र मर्यादा नाम तेन विना इति। अभिविधिर्नाम तेन सह इति। अनयोः अर्थयोः कर्मप्रवचनीयसंज्ञकेन आङ् इत्यनेन योगे **पञ्चम्यपाङ्परिभिः** इत्यनेन पञ्चमी विधीयते। आ मुक्तेः संसारः, आ सकलाद् ब्रह्म चेति क्रमेण उदाहरणद्वयम्।

अधि

स्वस्वामिसम्बन्धे अधिः कर्मप्रवचनीयसंज्ञः भवति। **अधिरीश्वरे** इति सूत्रमत्र प्रमाणम्। अस्मिन्नर्थे कर्मप्रवचनीयसंज्ञकेन अधिना योगे **यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी** इति सप्तमी विधीयते। अत्रेदं तत्त्वम् – यत्सम्बन्धी ईश्वरः उच्यते ततः सप्तमी इति एकोऽर्थः। यस्य ईश्वरत्वमुच्यते ततः सप्तमी इति अन्योऽर्थः। अधि भुवि रामः, अधि रामे भूः इत्याद्यत्रोदाहरणम्।

अपि

पदार्थे, संभावनायाम्, अन्ववसर्गे, गर्हायां, समुच्चये च द्योत्ये अपिः कर्मप्रवचनीयसंज्ञो भवति। **अपिः पदार्थसंभावनान्ववसर्गगर्हासमुच्चयेषु** इति सूत्रमत्र प्रमाणम्। अनेन कर्मप्रवचनीयसंज्ञकेन अपिना योगे **कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया** इति द्वितीया भवति। तत्र पदार्थे द्योत्ये अपेः कर्मप्रवचनीयत्वेन उपसर्गत्वाभावात् सर्पिषोऽपि स्यात् इत्यादौ **उपसर्गप्रादुर्भ्यामस्तिर्यचरः** इति प्राप्तं षत्वं न भवति। एवं सम्भावनायां द्योत्यायाम् अपेः कर्मप्रवचनीयत्वेन उपसर्गत्वाभावात् अपि स्तुयाद् विष्णुम् इत्यादौ **उपसर्गात् सुनोतिसुवतिस्यतिस्रस्तौतिस्तोभतिस्थासेनयसेधसिचसञ्जस्वञ्जाम्** इति प्राप्तं षत्वं न भवति। एवम् अन्ववसर्गे, समुच्चये च अपि स्तुहिः अपि सिञ्च इत्यादिषु षत्वाभावो बोध्यः। धिग् देवदत्तम् अपि स्तुयाद् वृषलम् इत्यादौ गर्हा द्योत्यते। अनेन कर्मप्रवचनीयसंज्ञकेन अपिना योगे **कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया** इति द्वितीया भवति।

परि

परीति निपातः यदानर्थकस्तदा कर्मप्रवचनीयसंज्ञो भवति। अधिपरी अनर्थकौ इति सूत्रमत्र प्रमाणम्। कुतः पर्यागच्छति इत्याद्यत्रोदाहरणम् इति शम्।

➤ **निष्कर्षः** - भाषायाः शुद्धस्वरूपज्ञानाय व्याकरणाध्ययनस्य सुतराम् अपेक्षाऽस्ति। केनचित् विदुषा सत्यमेवोक्तम् - यद्यपि बहुनाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम् इति। तत्र व्याकरणे कारकप्रकरणमस्ति। कारकज्ञानेन विना सुष्ठवाक्यप्रयोगः कथमपि न सम्भवेत्। तस्मिन् कारकप्रकरणे कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाः आलोचनं दृश्यते। कर्मप्रवचनीयाः क्रियामेव न द्योतयन्ति किन्तु क्रियानिरूपितसम्बन्धविशेषं द्योतयन्ति। कर्मप्रवचनीयसंज्ञा गत्युपसर्गसंज्ञापवादः। क्रियायाः विच्छिन्नावस्थायामपि उपसर्गः वाक्ये प्रयुक्तः भवति। क्रियायाः विच्छिन्नावस्थायामुपसर्गः वाक्ये कर्मप्रवचनीयसंज्ञया अभिहितो भवति। वाक्ये कर्मप्रवचनीयव्यवहारेण वाक्यगठने तथा वार्तालापे सहायता भवतीति शम्।

सन्दर्भग्रन्थाः

- १) गोविन्दाचार्य, शर्मा लक्ष्मी, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, २०१७
- २) चक्रवर्ती सत्यनारायण, पाणिनीयशब्दशास्त्र, संस्कृत पुस्तक भाण्डार, कोलकाता, २०१६
- ३) पाण्डेय गोपालदत्त, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (कारकान्तो प्रथमो भागः), चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, २०२२
- ४) मुखोपाध्याय ड. सच्चिदानन्दः, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (कारकप्रकरण), साहित्य निकेतन, कोलकाता, २०११
- ५) महामहोपाध्याय-पण्डित-शिवदत्तशर्मा, व्याकरणमहाभाष्यम्, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, १९८८
- ६) लाहिडी ड. प्रवोधचन्द्र, शास्त्री पण्डित हृषीकेश, पाणिनीयम्, A HIGHER SANSKRIT GRAMMAR AND COMPOSITION, दि ढाका स्टुडेन्ट्स लाइब्रेरी, कोलकाता, २०१६
- ७) शर्मा ड. शिवप्रसाद, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी बालमनोरमा-तत्त्वबोधिनीविभूषिता (कारकान्तो प्रथमो भागः), चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, २००८
- ८) शास्त्री अयोध्यानाथसान्याल, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (कारकविभक्तिप्रकरण), संस्कृत पुस्तक भाण्डार, कोलकाता, २०१८
- ९) THE VAKYAPADIYA, K.RAGHAVAN PILLAI, MOTILAL BANARSIDASS, १९७९

वैदिकवाङ्मये कारीरीष्टियागविमर्शः

Supriya Singha

Abstract :

Various yajnas and rituals are being taken place from the ancient time in the Vedic society. The society and socio-religious practices are closely related and the relation between these has evolved with time. Yajnas of Vedic society are mainly of two types, viz- Shrauta and Grihya. 'Shrauta' is further divided into three categories. These are - 'Isti, 'Animal Sacrifices', and Soma. These Yajnas further have two categories, viz-prakriti and vikriti . The yajna by name 'Kariristi' is basically the 'vikriti' form and Darsapurnamas Isti is the 'prakriti' form of Isti yajna. These two yajnas are performed in the new moon day. 'Kariristi' is performed with the anticipation of rain. Rain is a very important event in our lives. It makes our mother 'Nature' full of joy. Various practices are performed even in the present days. These events, which are performed with the expectation of rain, are of primary concern of this paper.

Keywords – Isti, Yajna, Kamyesti, kariri, Mantra.

वैदिकवाङ्मये कारीरीष्टियागविमर्शः

उपोद्धातः

वैदिकयुगे सर्वे जनाः यज्ञनिर्भरशीलाः आसन् । ननु कोऽयं यज्ञः? यज्ञविषये कात्यायनेन उक्तम् - 'द्रव्यं देवतात्यागः' (का. श्रौ. - १.२.२) इति। अर्थात् अग्नीन्द्रादिदेवेभ्यः दधिसोमादीनां त्यागो हि याग इति। पाश्चात्यपण्डितेन Jan Gonda महोदयेन वैदिककर्मानुष्ठानानां त्रैविध्यं स्वीकृतम्। ते च भेदाः यथा - नित्यं, नैमित्तिकं काम्यञ्च। तत्र पुनः विशेषकामनया केनापि इष्टियागः अनुष्ठीयते स इष्टियागः काम्येष्टीत्यभिधयापि अभिधीयते। यथा- '... optional (Kāmya) rites performed by those who are desirous of special favours , personal advantage etc.'¹ इति। यथा कारीरीष्टिरिति कश्चित् काम्येष्टियागः। स च यागः वृष्टिकामनया अनुष्ठीयते। आश्वलायनेन तस्य श्रौतसूत्रे आवेदितं - 'वर्षकामेष्टिः कारीरी' (२/१३/१)² इति। किञ्च,

Ph.D. Scholar, Department of Sanskrit, Vidyasagar University, Midnapore-721102.

Email id- supriyasingha1993@gmail.com

Orcid id- 0009-0000-6321-7395

¹ Gonda, Jan, The Ritual Sutras (VOL -I, Fasc. - 2), Wiesbaden, otto Harrassowitz, p- 467.

² आश्वलायन श्रौतसूत्र, सम्पा. अमरकुमार चट्टोपाध्याय, कलिकाता, दि एशियाटिक सोसाइटी, पृ. १२३.

आपस्तम्बेनाप्युक्तं यत् - 'कारीर्या वृष्टिकामो यजेत'³ (आप. श्रौत. १९/२५/१६) इति। वस्तुतः वैदिकयुगे ग्रीष्मकाले प्रखरसूर्यतापविमोचनाय सुशस्यकामनाय वा यागोऽयं मनुष्यैरनुष्ठीयते। तदानीन्तने काले कृषिकर्म एव मनुष्याणां प्रधानं जीविकाभूतमासीत्। अपि च, कृषिकर्म आसीत् वृष्टिनिर्भरम्। तदा च अन्यप्रकारेण सेचव्यवस्था नासीत्। वृष्ट्यभावे जीवनाभावात् पृथिवी मरुस्थलेन परिवर्तिता भवेत्। किन्तु जातायां वृष्ट्यां पृथिवी शस्यश्यामला स्यात्। गीतायाञ्च श्रीकृष्णेनाम्नातम् -

'अत्राद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः।।'⁴ (गीता. ३/१४) इति।

कारीरीयागस्य द्रव्याणि देवतापरिचितिश्च

वेदेषु वृष्टिविषयकानि बहूनि देवनामानि दृश्यन्ते। तान्याश्रित्य बहूनि आख्यानान्यपि सन्ति। तेषु देवेषु इन्द्रः, सविता, वरुणश्च अन्यतमाः। एवमप्यस्ति क्वचित् - 'इन्द्र वृत्राय वज्रं प्राहरत्' (तै.सं. - २/५/६) इति। अर्थात् इन्द्रः वृत्रं हत्वा पृथिव्यां वृष्टिमान्नीतवानित्यस्मात् इन्द्रः वृष्टेः देवता इति अभिधीयते। किन्तु वैदिकसाहित्ये वृष्टेः देवतारूपेण अग्निः, धामच्छद्, मरुद्गणः, सूर्यश्च प्रसिद्धः। तेषां द्रव्यरूपेणाम्नातम् - 'अग्नये धामच्छेदेऽष्टकपालं निर्वपेत्' (मै.सं. २/४/८) इति। अपि चाम्नातम् - 'मारुतं सप्तकपालं सौर्यामेककपालं वृष्टिकामं याजयेत्'⁵ इति। अर्थात् अग्निं धामच्छदमुद्दिश्य अष्टकपाल-पुरोडाशं, मरुद्गणमुद्दिश्य सप्तकपालपुरोडाशं, सूर्यञ्चोद्दिश्य एककपालपुरोडाशं प्रयच्छेत्। किन्तु 'शांखायण-ब्राह्मणे' (५/२) मरुद्देवानुद्दिश्य चरुः प्रदेयः इति निर्देशोऽस्ति। मरुद्देवश्च श्येनपक्षितुल्यः। यतो हि वेदेषु आमनातम् - 'रमयतः मरुतः श्येनमायिनम्'⁶ (तै. सं. २/४/७) इति। श्येनपक्षी च द्रुतमुड्डीयते। तस्माच्च मरुद्गणः श्येनपक्षिवत् द्रुतं वृष्टिमानयति।

मूलं यागानुष्ठानम्

प्रकृतियागः दर्शपौर्णमासो यथा अमावस्यायां तिथौ अनुष्ठीयते तथैव कारीरीष्टियागोऽपि अमावस्यायां तिथौ पुष्कलनक्षत्रे अनुष्ठीयते। यथा - 'पुष्कलेषु नक्षत्रेषुदवसाय कारीर्या वृष्टिकामो यजेत'⁷ (आप.श्रौत. १९/२५/१६) इति। यागानुष्ठानस्य पूर्वस्मिन् दिवसे यजमानस्तस्य पत्नी च स्नानादिखौरकर्माणि सम्पादयतः। किञ्च, यागस्य पूर्वदिवसे अग्निहोत्रयागकाले यजमानः कारीरीष्टियागे सङ्कल्पबद्धः स्यात्।

परस्मिन् दिवसे पुनः प्रातः अग्निहोत्रादिकर्माणि सम्पादयति, व्रतग्रहणम् अन्वाधानञ्च करोति। तदा च यजमानः 'मारुतमपि मरुतामोजोऽपां धारां सिद्धिं'⁸ (तै.सं २/४/७, आप.श्रौत. १९/२५/१६) इति मन्त्रेण कृष्णवस्त्रं तुषं च धारयति। अस्मिन् यागे एकेन कृष्णाश्वेन प्रयोजनमस्ति। तज्जाश्वं पूर्वमुखीकृत्य पश्चिममुखीकृत्य वा स्थापयेत्। तथाहि - 'कृष्णोऽश्वः पुरस्तात्प्रत्युन्मुखोऽवस्थितो भवति' (आप. श्रौत. १९/२५/२०)⁹ इति।

³ आपस्तम्बश्रौतसूत्रम् (तृतीयभागः), सम्पा. डा. जमुनापाठकः, वाराणसी, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पृ. २६१.

⁴ श्रीमद्भगवद्गीता, सम्पा. स्वामी वासुदेवानन्द, कलिकाता, उद्बोधन कार्यालय, पृ. २७२.

⁵ मैत्रायणी संहिता, सम्पा. श्रीपाद-दामोदर सातवलेकरः, पारडी, स्वाध्यायमण्डलः, पृ. १३२

⁶ तैत्तिरीयसंहिता, सम्पा. श्रीपाद-दामोदर सातवलेकरः, पारडी, स्वाध्यायमण्डलः, पृ. ८७

⁷ आपस्तम्ब-श्रौतसूत्रम्, सम्पा. डा. जमुना पाठकः, वाराणसी, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पृ. २६१.

⁸ तदेव

⁹ तदेव, पृ. २६२

तदा यदि सोऽश्वः अभिक्रन्दनं, विधूननं, मूत्रादिकञ्च त्यजति तदा वृष्टिर्भविष्यतीति जानीयात्। तथाहि – 'यदि क्रन्देद्विधूनयाच्छकृन्मूत्रं वा...'¹⁰ (आप. श्रौत. १९/२५/२२) इति। अपि च, यागस्थले उत्करस्य समीपं कस्यचिदेकस्य कृष्णवर्णस्य कुम्भस्य स्थापनं कुर्यात्। तत्र च 'सृजा वृष्टिम्..' (तै.सं.२/४/८) इत्यादिमन्त्रपूर्वकं जलं पूरयेत्। तदा च मन्यते यत् यदा तज्जलपात्रं यदि भग्नं स्यात्तर्हि वृष्टिर्भवितेति। तथाहि – 'यदि भिद्येत वर्षिष्यतीति विद्यात्'¹¹ (आप. श्रौत. १९/२७/३) इति।

तत्रादौ प्रकृतियागवत् शकटेन गत्वा त्रीन् देवान् उद्दिश्य हविर्निवापादिकर्म सम्पादयति। किञ्च, प्रकृतियागवत् अन्यानि कर्माण्यपि सम्पादयति। ततश्च अध्वर्युः आटकतस्य नाम गृहीत्वा होमं सम्पादयति। पूर्वस्यां दिशि प्रवहमानं वायुमाह्वयति। पश्चिमदिशि प्रवहमानं वायुं विताडयति च। तदा च वायुमुद्दिश्य मन्त्रपाठं करोति। यथा – 'पुरोवातो वर्षञ्जिन्बरावृत्स्वाहा वातावद्वर्षन्नुग्ररावृत् स्वाहा...'¹² (तै. सं. २/४/७) इति। ततश्च अध्वर्युः वेद्याः उपरि पश्चिममुखं कृत्वा एकं कृष्णाजिनं विस्तारयति। तस्योपरि च खर्जुराणि सक्तुबीजानि वा स्थापयति। ततश्च 'मान्दा वाशाः शूद्धन्धूरजिराः...'¹³ (तै.सं २/४/७) इति मन्त्रेण मधुना तद्वीजेभ्यः पिण्डत्रयं प्रस्तौति। ततश्च पिण्डत्रयं पद्मपात्रे स्थापयित्वा बद्ध्वा च कृष्णाजिनोपरि स्थापयति।

ततश्च कृष्णाजिनस्य त्रिषु कोणेषु प्रत्येकं कोणे पिण्डैकशं बध्नाति। तदा च अध्वर्युः 'वृष्णो अश्वस्य संदानमसि वृष्ट्यै त्वोप नह्यामि...'¹⁴ (तै.सं. २/४/९) इति मन्त्रमुच्चारयति। उत्करस्य पूर्वस्यां दिशि त्रिशलाचनयुक्तमेकं शकटं तिष्ठति। तेषु एकस्मिन् छाचने कृष्णाजिनसहितमेकं पिण्डं बध्नाति 'देवा वसव्या अग्ने सोम सूर्य...'¹⁵ (तै. सं. २/४/८) इत्यादिना मन्त्रेण। तच्च पिण्डं दिवसं रात्रिं च व्याप्य बद्धं स्यात्। यदि तस्मिन् दिवसे वृष्टिः भवेत्तदैव मूलपिण्डहोमः अनुष्ठितः स्यात्। यदि वृष्टिर्न स्यात्तदा पुनः शकटस्य मध्यस्थितायां गधायां कृष्णाजिनस्य द्वितीयं पिण्डं 'देवाः शर्मण्या मित्रावरुणाऽशर्मण्..' इत्यादिमन्त्रेण बध्नाति। तच्चापि पिण्डं दिवसं रात्रिञ्च च व्याप्य बद्धं स्यात्। यदि बद्धेऽपि द्वितीयपिण्डे वृष्टिर्न स्यात्तदा पुनः तृतीयं पिण्डं कृष्णाजिनसहितं शकटस्य गधायां 'देवाः सपीतयोऽपां नपादाशुहेमन्...'¹⁶ (तै.सं. २/४/८, आप. श्रौत. १९/२६/१०) इत्यादिमन्त्रेण बद्धं कुर्यात्। इदमपि पिण्डं दिवसं रात्रिं च व्याप्य बद्धं स्यात्। यदि वृष्टिर्भवेत्तदा वरम्। यदि न स्यात्तदा तस्मिन्नेव दिवसे प्रधानयागानुष्ठानं क्रियते।

अध्वर्युश्च करीरशस्यं हवीरूपेण गृह्णाति। तच्छस्यैः सह मधु संयोज्य पुनः पिण्डचतुष्टयं प्रस्तौति। तानि च पिण्डानि कृष्णाजिनस्योपरि स्थापयित्वा शकटे दृढं बध्नाति। यदि च समग्रां रात्रिं व्याप्यापि वृष्टिर्न स्यात्तदा अग्निधामच्छदमुद्दिश्य अष्टकपालात्मकं पुरोडाशं, मरुद्गणमुद्दिश्य सप्तकपालात्मकं, सूर्यञ्चोद्दिश्य एककपालात्मकं पुरोडाशं निवेदयति। यथा – 'यदि न वर्षेच्छवो भूते धामच्छदीनि त्रीणि हवीषि निर्वपति

¹⁰ तदेव

¹¹ तदेव, पृ. २६५

¹² त्तिरीय संहिता, सम्पा. श्रीपाद-दामोदर-सातवलेकर, पारडी, स्वाध्यायमण्डलः, पृ. ८७

¹³ तदेव

¹⁴ तदेव

¹⁵ तदेव

¹⁶ आपस्तम्ब श्रौतसूत्रम् (तृतीयभाग), सम्पा. डा. जमुनापाठकः, वाराणसी, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पृ. २६४

कृष्णाणां ब्रीहिणाम्' (आप. श्रौत. १९/२६/१३)¹⁷ इति।

ततश्च अध्वर्युः प्राक्प्रस्तुतेषु चतुर्षु पिण्डेषु त्रीणि पिण्डानि आह्वनीयाग्नौ निक्षेपति। प्रथमपिण्डस्य प्रदानकाले – 'दिवा चित्तमः कृष्वन्ति..'¹⁸ (तै.सं. २/४/८) इति मन्त्रं पठति। द्वितीयपिण्डप्रदानकाले – 'आ यं नरः...'¹⁹ इति, तृतीयपिण्डदानकाले – 'उदीरयथा मरुतः समुद्रतो ...'²⁰ (तै.सं. २/४/८) इति च मन्त्रं पठति। अपरतः चतुर्थं पिण्डं 'सृजा वृष्टिं दिन आऽभिः समुद्रं पृणा...'²¹ (तै.सं. २/४/८) इति मन्त्रपाठपूर्वकं प्रददाति। सर्वान्तिमे 'ये देवा दिविभागाः'²² इति मन्त्रेण आहवनीयाग्नौ कृष्णाजिनस्यावधूननं क्रियते।

आश्वलायननये प्रधानयागस्य अनुवाक्याः मन्त्राः याज्याः मन्त्राः वा त्रीन् देवान् उद्दिश्य पृथग्रूपेण पठिताः स्युः। अस्य यागस्य अनुवाक्याः याज्याः वा मन्त्राः यथाक्रमेण – 'हिरण्यकेशो वजसो विसार...'²³ (आश्व. श्रौत, २/१३/७) इति। अपि च, स्विष्टकृद्यागस्य अनुवाक्यामन्त्रो यथा – 'अग्ने...'²⁴ (ऋ. सं. १०/९८/१२) याज्यामन्त्रो यथा – 'सं...'²⁴ (ऋ.सं. १०/९८/८) इति। अस्मिन् यागे पञ्चप्रयाजानि त्रीणि च अनुयाजानि अनुष्ठितानि स्युः। दक्षिणारूपेण कृष्णवर्णयुक्तं वस्त्रं कृष्णाश्वञ्च प्रदीयते। तथाहि – 'कृष्णं वासः कृष्णश्वैः कृष्णाविर्दक्षिणा'²⁵ (आप. श्रौत. १६/२७/१२) इति। अवशिष्टानि कर्माणि दर्शपौर्णमासवद्भवन्ति।

विविधेषु काम्येष्टियागेषु वृष्टिकामनया कारीरीष्टिरन्यतमा। इदानीन्तने काले मनुष्याः विज्ञाननिर्भराः। वर्तमाने एतादृशं यागानुष्ठानं न परिलक्ष्यते। किन्तु अस्मिन् समाजे श्रौतानुष्ठानाभावेऽपि विविधानि लोकाचारानुष्ठानानि व्रतानुष्ठानानि च भवन्ति। बङ्गप्रदेशे अधुनापि वृष्टिकामनया विविधानि अनुष्ठानानि अनुष्ठीयन्ते। किन्तु प्रदेशवैभिन्ने अनुष्ठानस्यापि वैभिन्न्यं दृश्यते। बांलादेशस्य प्रख्यातेन साहित्यिकेन ओयाकिल-आहमेदमहोदयेन तस्य 'वांलार लोक-संस्कृति' इति ग्रन्थे लोकप्रचलितानि शस्यसम्बन्धीयानि अनुष्ठानानि सप्तभेदेन विभक्तानि। तेषु प्राथम्येन वृष्ट्याह्वानमूलकानुष्ठानविषये उक्तं – 'वेड-विया', 'पुतुलविया', 'वदना विया', 'मेघाराणी', 'हुदम देया', 'वसुधाराव्रत' इत्यादीनि अनुष्ठानानि उल्लेख्यानि।²⁶ कवीनां कवितासु, सङ्गीतासु च वृष्टिलाभाय कातरप्रार्थना प्रस्फुटिता।

पश्चिमबङ्गस्य केषुचित् मण्डलेषु ग्रीष्मस्य प्रचण्डदावदाहप्रशमनाय वृष्टिकामनाय बहूनि अनुष्ठानानि अनुष्ठीयन्ते। किन्तु बहूनि लोकाचारणानि व्रतानुष्ठानानि च आचर्यन्ते। हुगली-हावरा-नदीयादिमण्डलेषु ग्रामस्थाः मनुष्याः अधुनापि 'वेड-विया' इत्याख्यम् अनुष्ठानं कुर्वन्ति। अपरतः राढप्रदेशेषु वाँकुडा-पुरुलियादिमण्डलेषु 'वसुधाराव्रतं' पाल्यते। वैशाखमासं व्याप्य इदं व्रतानुष्ठानं गृहस्थाः नार्यः अनुतिष्ठन्ति। गृहाङ्गने तुलसीवृक्षोपरि मृत्रिर्मितं घटं बद्ध्वा मासैकं व्याप्य जलसिञ्जनं क्रियते। अत्रोल्लेख्यं यत् प्राग्वर्तीभिः अनुष्ठानपद्धतिभिः

¹⁷ तदेव

¹⁸ तैत्तिरीयसंहिता (प्रथमभाग), सम्पा. सोमावसु, कलिकाता, रामकृष्ण मिशन इनस्टिट्यूट अव कालचार, पृ. २९४.

¹⁹ तदेव

²⁰ तदेव

²¹ तदेव

²² आपस्तम्ब श्रौतसूत्रम् (तृतीयभाग), सम्पा. जमुना पाठकः, वाराणसी, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पृ. २६६.

²³ आश्वलायन श्रौतसूत्र, सम्पा. अमरकुमार चट्टोपाध्याय, कलिकाता, दि एशियाटिक सोसाइटी, पृ. १२४.

²⁴ तदेव

²⁵ आपस्तम्ब श्रौतसूत्रम्, सम्पा. डा. जमुनापाठकः, वाराणसी, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, पृ. २६७.

²⁶ आहमेद, ओयाकिल, वांलार लोक-संस्कृति, ढाका, गतिधारा, पृ. १६४.

एतेषां तथा भेदविशेषो न दृश्यते। तदानीन्तने काले गृहस्थाः नार्यः प्राङ्गणस्य कोणस्थितायां वृक्षशाखायां शस्यचिह्नरूपेण विविधवर्णैः विविधचिह्नानि अङ्कन्ति स्म। तस्योपरि च जलसेचनं कृत्वा तदनुरूपां वृष्टिं कामयन्ते स्म। वृष्टिकामनया पुरुलिया-मेदिनीपुरमण्डलद्वयस्य केषुचित् स्थानेषु जैष्ठ्यमासस्य रोहिणीनक्षत्रे प्रागुक्तः व्रतः उत्सवो वा पाल्यते। तस्य नाम हि रोहिणीव्रत इति। व्रतस्यास्य मूलमुद्देश्यं हि – कृषकाः भूमिकर्षणं विधाय शस्योत्पादनमिति। न हि केवलं हिन्दसम्प्रदायेषु एव एतादृशानामनुष्ठानानां प्रचलनमस्ति अपि तु महम्मदीयसम्प्रदायेष्वपि एतादृशाः बहवो दृष्टान्ताः दृश्यन्ते। वृष्टिकामनया ते आल्लहसमीपे विशेषप्रार्थनां कुर्वन्ति। तच्च 'इस्तिकार-नामाज' इत्यभिधया अभिधीयते। मुर्शिदावादमण्डलस्य सामसेरगञ्जाख्ये स्थाने अस्मिन् वत्सरेऽपि दृष्टा तादृशी प्रार्थना। एतैः विविधैरनुष्ठानैः प्रमाणीभवति यत् वर्तमानकाले समाजस्थाः मनुष्याः आधुनिकपद्धतिमवलम्बमानाः अपि लोकाचारैः विविधव्रतैः ईश्वरे विश्वसन्तीति।

सहायकग्रन्थपञ्जी

१. आपस्तम्बः, *आपस्तम्ब श्रौतसूत्रम्*, सम्पा. डां जमुनापाठकः, वाराणसी, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, २०१८।
२. *आपस्तम्ब-श्रौतसूत्रम्*, सम्पा. जि. इउ. थिटे, २य खण्ड, दिल्ली, निउ भारतीय बुक करपोरेशन, २००४।
३. आश्वलायन, *आश्वलायन श्रौतसूत्र*, सम्पा. अमरकुमार चट्टोपाध्याय, कलिकाता, दि एशियाटिक सोसाइटी, २००२।
४. आहमद, ओयाकिल, *वांलार लोकसंस्कृति*, ढाका, गतिधारा, २००१।
५. ऋग्वेद-संहिता, सम्पा. परशुरामचक्रवर्ती. अनु. नीलाञ्जनासिकदारदत्त, वेदग्रन्थमाला, प्रथमखण्ड, प्रथमभाग, कलिकाता, रामकृष्ण मिशन इनस्टिट्यूट अव कालचार, २०१६, प्रथमसंस्करण।
६. *ऐतरेयारण्यकम्*, सम्पा. डां जमुनापाठक, कृष्णदास संस्कृत सीरीज २३९, वाराणसी, चौखम्बा कृष्णदास अकादेमी, २०१३, प्रथमसंस्करणम्।
७. *ऐतरेयारण्यकम्*, पुना, आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थमाला, १९३१, प्रथमसंस्करणम्।
८. *कात्यायनश्रौतसूत्रम्*, सम्पा. डां जमुनापाठक, विद्याभवन प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला- २८३, वाराणसी, चौखम्बा विद्याभवन, २०१७, प्रथमसंस्करणम्।
९. *काठकसंहिता*, सम्पा. श्रीपाद-दामोदर-सातवलेकारः, पारडी, स्वाध्यायमण्डलः, १९८३।
१०. *तैत्तिरीय-संहिता*, सम्पा. श्रीपाद-दामोदर-सातवलेकारः, पारडी, स्वाध्यायमण्डलः, १९८३।
११. *तैत्तिरीय-संहिता* (प्रथमखण्ड), सम्पा. सोमावसु, कलिकाता, रामकृष्ण मिशन इनस्टिट्यूट अव कालचार, २०१९।
१२. *मैत्रायणी-संहिता*, सम्पा. श्रीपाद-दामोदर-सातवलेकारः, पारडी, स्वाध्यायमण्डलः, वि.सं १९९८।
१३. श्रीमद्भगवद्गीता, सम्पा. स्वामी वासुदेवानन्द, कलिकाता, उद्धोधन कार्यालय, २०१०।
१४. Staal Frist, *Agni, The Vedic Ritual of the Fire Alter*, Ed. C.V. Somyajipad and M.Itti Ravi Nambudiri, Vol- I, Delhi, Motilal Banarasidas, 2001.
१५. *Taittiriya Samhitā*, Trans, A.B. Keith, Vol-2, Delhi, Motilal Banarasidas, 1967.
१६. Gonda, Jan, *The Ritual Sutras*, Wiesbaden, otto Harrassowitz, 1975.

बङ्गीयनव्यन्यायपरम्परायां श्रीराखालदासन्यायरत्न भट्टाचार्यस्येतिवृत्तम् बिप्लबसरकारः

Abstract :

Parārthāvidhānam, is called vṛtti. Different vigrahavākya or avayava, expressing another meaning is called vṛtti. The five types of vṛtti are- Kṛt, Taddhita, Samāsa, Ekaśeṣa, sanādyantadhātu. Vṛttis require ability(sāmarthya). Sāmarthyas are of two types- singular ability (Ekārthibhāva), and special ability (Vyapekṣā). Since Vaiyakaranas admit ekārthivava as a necessary element for vṛtti like samāsa etc. according to them the signifying power(śakti) exists in samudāya only. The words in vigrahavākya though different in meaning express a singular collective meaning in vṛtti by Ekārthibhāva Sāmarthya. But Naiyāyikas do not accept this. According to their view only Vyapekṣa lakṣaṇa Sāmarthya is present there. Śābdabodha means the cognition of relation among padārthas. In this article I shall discuss about the relation between the meaning of Aptyarthaka taddhita suffix and the stem of the suffix in the view of Vaiyākaraṇas and Naiyāyikas. As example the word Dāśarathi is derived by adding the suffix 'in' after Daśaratha by the Pāṇiniya rule "Ata in." Here the meaning of 'in' is apatya, the word Daśaratha means Daśaratha (the king of Ayodhyā). So, the relation between them is janytva since the property of base relatum becomes relation in navya Nyāya. So, the Śābdabodha will be "Daśaratha-janya-apatya" here. I Shall discuss about various types of aptya, and their meaning. Thus, the present article aims to convey the relation of various meaning of various Aptyarthaka taddhita suffixes with the meaning of their stems.

Key words: Parārthāvidhānam, Vṛtti, sāmarthya, Ekārthibhāva, Vyapekṣā, Aptyarthaka Taddhit.

“प्रत्यक्षेणाद्वैतश्रुतेरबाध्यत्वविचारः” इत्यत्र तत्त्वशुद्धिकाराणां मतम्

Sri Rākhāladāsanyāyaratnamahāśaya was a distinguished Bengali scholar and educationist, who was highly respected in the whole of Bengal. His life was full of multiple

न्यायविभागः (शोधच्छात्रः)

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य
(केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य), दिल्ली - 110016

Email - biplabs293@gmail.com

Orcid ID. 0009-0003-1345-8942

roles: he was a poet, professor and revered figure in society. He was born in Bhatpara, which belongs to the 24 Parganas district of the Indian state of West Bengal, and was the son of an ancient scholarly family. One of the descendants of his grandfather Maharishi Vashishta Dev was Sri Sītānāthavidyābhūṣaṇa, who was a professor of Smritis Shastra and had two marriages. Rākhāladāsanyāyaratna was born to his first wife, Bimala Devi. On Rākhāladāsanyāyaratna's very first day of education, the revered words "Sridurga" were written before any other writings. Following this sacred tradition, Rākhāladāsanyāyaratnamahāśaya continued to begin all his writings with "Sridurga" throughout his life.

Rākhāladāsanyāyaratnamahāśaya's educational career is very bright and distinguished. He finished studying grammar at the age of 14 and also excelled in literature and rhetoric. He also showed remarkable ability in the study of Nyāyaśāstra and at the age of 29 completed it and engaged in teaching. Besides teaching, he also played a significant role in social welfare work.

The greatest glory of Rākhāladāsanyāyaratnamahāśaya's life was his huge knowledge in mīmāṃsāśāstra and Nyāyaśāstra, which gave him special status. In Rākhāladāsanyāyaratnamahāśaya's life, there was three distinct paths: the life of a poet, a professor, and a sage. His profound knowledge of the anumānakhaṇḍa (section on inference) in Nyāyaśāstra made him a figure of deep insight into all branches of Shastra (scriptures and sciences).

Rākhāladāsanyāyaratnamahāśaya's authored several significant works, showcasing his profound knowledge and scholarship. Some of his notable books include: jīvatattvanirūpaṇam, advaitavādakhaṇḍanam, māyāvādanirāsaḥ jagadīśanyūnatāvādaḥ, tattvasāraḥ, śaktivādarahasyaprakāśaḥ, rasaratnam, kavitaḥvalī, etc.

"श्रीलखालदासेन न्यायरत्नेन धीमता।
सद्विचारस्य शिक्षार्थं निबन्धो यं प्रकाशितः॥
एतद्विचारविज्ञानं भवेच्चदूरदर्शिनः।
नाप्रीतोऽसौ भवेत् स्याच्च सफलो मत्परिश्रमः॥"

* * * * *

बङ्गीयनव्यन्यायपरम्परायां श्रीलखालदासन्यायरत्नभट्टाचार्यस्येतिवृत्तम्

कोलकातातः प्रायो द्वादशक्रोशोत्तरवर्तिनी, सुरतरंगिणी पूर्वकूलविलासिनी
विविधगुणमण्डितपण्डितमण्डलीनिखिल शास्त्रज्ञानप्रसूतस्थली विराजतेतरां कल्पवल्लीव 'भट्टपल्ली'।
अस्मिन् सुप्रसिद्धे ग्रामे वशिष्ठकुलसम्भूताः सत्कर्मकनिष्ठकत्रता निवसन्ति कतिपये पाश्चात्यवैदिकब्राह्मण

सन्तानाः। अशूद्रपति ग्रहमत्स्यमांसादिपरिवर्जनप्रभृत्यशेषसात्त्विकानुष्ठानात् सब्राह्मणानां गुरुतया प्रसिद्धेयं महर्षिवंशावली। एतस्मिन् पवित्रान्वये 1751 तमे शकवर्षे सौरभाद्रमासस्याष्टाविंशे दिवसे समजनि श्रीयुक्त राखालदासन्यायरत्नो महोदयः।

जनकोऽस्य सीतानाथविद्याभूषणो धर्मशास्त्राध्यापकासीत्, माता च विमला देवी। न्यायरत्नमहोदयस्य कनीयांसस्त्रयो भ्रातर आसन्। तेषामन्यतमः स्वर्गीयताराचरणतर्करत्नो ज्यायसो न्यायरत्नमहोदयात् समग्र नव्यप्राचीनन्यायशास्त्रमधीत्यासाधारणव्युत्पत्तिमलभत। एष खलु स्वकीयबुद्धिबलेन वेदान्तादिशास्त्रमपि समालोच्य तेषां गूढमर्मार्थमवधारयति स्म। तत्रभवान् काशीराजसभापण्डितपदमधिगत्य काश्यामवतिष्ठ मानस्तत्रत्यपण्डितसमाजे प्रधानतया परिगणितोऽभवत्। अस्य कवित्वशक्तिरसामान्यासीत्, प्रश्नमात्रेणैव समस्याः पूरयितुमप्ययं प्रभवति स्म।

पञ्चमवर्षीयस्य न्यायरत्नस्य शुभदिने विद्यारम्भोऽभवत्। प्रथमत एव बालकेनानेन 'श्रीदुर्गा'¹ इत्यक्षरत्रयं लिखितम्, तद्दिनादद्यावधि 'श्रीदुर्गा' इत्यलिखित्वा न किमप्यरं लिख्यतेऽनेन। अथायं यथानियममक्षरपरिचयादौ सञ्जाते भट्टपल्लीस्थ तात्कालिकसर्वप्रधानवैयाकरणालङ्कारिक- जयरामन्यायभूषणाद् व्याकरणं पठितुमारभत। चतुर्दशवत्सरे वयसि समाप्तव्याकरणपाठेन तेन तस्मादेवाध्यापकात् साहित्यालङ्कारादिकमधीतम्। अस्मिन्नेव वर्षे महोदयस्यास्य विवाहः संवृतः। पत्नी सुप्रभा देवी रूपगुणादिना साक्षालक्ष्मीरिवासीत्।

ऊनविंशे वर्षे न्यायरत्नमहोदयो भट्टपल्ल्यास्तदानीन्तनात् सुप्रसिद्धनैयायिकात् यदुरामसार्वभौमात् न्यायशास्त्रपाठे प्रवृत्तः। अचिरेणैव कालेनास्य शास्त्रगताया अलौकिकप्रतिभाया विलास समलक्ष्यत। तदानीं गीर्वाणगुरुकल्पो नैयायिकवरो हलधरतर्कचूडामणिर्भट्टपल्ल्यां प्राधान्यसिंहासनसमासीनासीत्। एकदा सः निमन्त्रितः कस्याञ्चित् सभायामुपगतः। तत्र नानासम्भाषणानन्तरं पण्डितास्तमपृच्छन्- 'महोदय, भवन्तमाश्रित्य भट्टपल्लीपण्डितसमाजस्य यत् प्राधान्यं वर्तते, भवदभावे केन तस्य रक्षणं सम्भाव्यते?' तर्कचूडामणिः प्रत्यवोचत्- "राखालदासनामकः कोऽपि बालको विशेषव्याप्ति 'मधीते, तस्य चेत् पाठसमाप्तिर्जायित तेनैव भट्टपल्लीप्राधान्यं संरक्ष्येतेति"² तदानीं भट्टपल्ल्यां बहवः कृतविद्याश्छात्रा आसन्, आसंश्रानेके तावदध्यापकाः। किन्तु नवीनविद्यार्थिनो राखालदासस्य प्रतिभायां तर्कचूडामणेः कीदृशी विश्वासराशिरासीत्, तत् पाठकैरेवानुमेयम्।

छात्रत्वावस्थात एव शास्त्रीयपरिषदि न्यायरत्नमहोदयस्य विचारपाण्डित्यमनुभूय विस्मितवन्तो यावन्तो जगन्मण्डलमण्डनायमानाः पण्डितकुलधुरन्धराः। ऊनत्रिंशत्तमे वर्षे न्यायशास्त्रपाठे सम्पूर्णतां गते न्यायरत्नमहोदयोऽध्यापनायां निरतोऽभवत्। छात्रेभ्यो विद्यादानेन सार्धमन्नदानं कृतं तेन महोदयेन। इदानीं महा महोपाध्यायश्रीयुतशिवचन्द्रसार्वभौमप्रमुखा बहवोऽस्य छात्रा आसन्।

परमसूक्ष्मधीसम्पन्ननैयायिकादन्येषामवबोधतया तर्कशास्त्रं कर्कशमित्याभाष्यते बहुभिः। परन्तु तस्य परमश्रेष्ठता न्यायरत्नमहोदयेन निम्नोक्तपद्येन प्रकाशिता -

¹ महामहोपाध्याय श्रीयुक्त राखालदास न्यायरत्न महाशयेर काशीवास.

² तर्कचूडामणिः

"सत्काव्येऽप्यतिकोमले सति महाकाठिन्यदोषाङ्किते
किं स्याद् युष्मदनादरः सहृदयास्तर्केऽक्षपादोदिते।
सर्वस्याहृदयङ्गमेऽपि हृदये लिप्ते नृपश्चन्दनै –
हरिं मारकतं शिलामयमपि प्रीत्या न किं धारयेत्॥"³

सम्यग्रसमनास्वाद्यैस्तर्कशास्त्रमवज्ञायते, तान् प्रति न्यायरत्नमहोदयस्य रुचिरेयमुक्तिः –

"शैत्यमाधुर्यवैधुर्यदोषश्चेदवधार्यते।

विनावगाहपानाभ्यां तरङ्गिण्यास्तु तेन किम्॥"⁴

1887 तमे ख्रीष्टाब्दे भारतेश्वर्या 'जुबली' महोत्सवकाले न्यायरत्नमहाशयप्रमुखाः कतिपये वङ्गीयपण्डिता 'महामहोपाध्यायो' पाधिना सर्वप्रथमं विभूषिताः। मन्यामहे, उपाधिनास्य महात्मनः कश्चिद्गौरवातिशयो न सञ्जातः, अपितु तादृशे सत्पात्रे न्यासादुपाधेरेव गौरवं संवृत्तम्।

ऋषिप्रतिमस्यास्य सौम्यमूर्तेरवलोकनेनामरवरकलेवरं स्मरणपथमारोहति। कथञ्चिद् ग्रन्थस्य प्रतिमूर्तिदर्शनेन पाठकैरप्येतदवगम्यताम्।

न्यायरत्नमहोदयो न केवलं तावन्नैयायिकचूडामणिः, परन्तु महाकविरपि। तत्रभवतः सुललितकवितावलिस्वादनेन सहृदयहृदयमतिमात्रमामोदमापद्यते। महोदयेनानेन प्रणीताद् "रसरत्न" नामकग्रन्थात् काश्चित् कविताः पाठकेभ्य उपहियन्ते –

"नैपुण्येषु सुसाधितेषु रचनां कृत्वा विरिञ्चिश्चिरं
पूर्णन्दोररविन्दकुन्दतडिताञ्चान्यान्यशोभाभृताम्।
मूर्तिं ते समकल्पयन् मृदुतनो मल्त्रेषु कीर्त्याशया
तामाच्छाद्य हि वाससा विधियशो द्वेषो न ते शोभते ॥
विम्बोष्ठि निम्बतरुनीरसपादपादौ
सर्पेऽपि सर्पति मृगाक्षि तवाक्षियुग्मम्।
जानासि मां किमु ततोऽप्यधमं सगर्वे
यत् त्वं कृशाङ्गिः कुरुषे मयि दृष्टिरोधम्॥
वस्त्रावृतं किमपि वस्तु नवीनहृद्यं
विक्रेतुमर्थिकमनोरथपूरणार्थम्।
तच्चारुतापरिचयाय बधूः किमेषा
हैमं घटं धृतवती पथिसन्निवेशा॥
एतास्ते सखि सख्यकर्मसु रता मर्मव्यथागोपनै –
स्तापं प्रापयसीति मादृशजनप्रीतिं न किं साधयेत्।

³ रसरत्नम्

⁴ रसरत्नम्

विश्वेशो वरराजकुञ्जरकराघातेन सद्यस्तन -
 प्रेयः पङ्कजकोरकं तव नवं भङ्गापदं प्रापयन्।
 नीरांशनिर्मितशशी सुखयत्यशेषं
 नो हन्ति तावकमुखं मम दुःखलेशम्।
 तुल्ये गुणस्य गणनेऽपि सति स्वतन्त्रे
 स्नेहो गुणोऽस्य विरहो ध्रुवमत्र बीजम्॥⁵

"मद्यमपेयमदेयमनिर्प्राह्यम्।" (इति श्रुतिः) "कामतस्तु सुरां जग्ध्वा अग्निवर्णां सुरां पिबेत्। तथा स्वकाये निर्दग्धे मुच्यते किल्बिषात् ततः"॥ "ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः। महान्ति पातकान्याहुस्तत्संसर्गा च पञ्चमः"॥ (इति स्मृतिः) "दिव्यवीरमतं नास्ति कलिकाले सुलोचने । कलौ पशुमतं शस्तं यतः सिद्धीश्वरो भवेत्"॥ "यानि शास्त्राणि दृश्यन्ते लोकेऽस्मिन् विविधानि च। श्रुतिस्मृतिविरुद्धानि निष्ठा तेषां हि तामसी ॥ करालभैरवञ्चापि यामलं वाममाश्रितम्। एवंविधानि चान्यानि मोहनार्थानि तानि तु॥" (इति शिवोक्तिः) इत्यादिविश्वासिनामास्तिकानां कस्य हृदयं न सातिशयं व्यथयति वीराचारः। निरन्तरनिरपराधप्राणिहत्यापरायण-मद्यपानव्रत-परदाररत-दस्युस्वभाववीराचारिणं प्रति परिहासच्छलेन न्यायरत्नमहोदयकृता एते उपदेशश्लोकाः-

"धर्मश्चेत् परदारसङ्गकरणाद्धर्मः सुरासेवनात्
 सम्पुष्ट्यै पशुमांसमत्स्यनिकराहाराच्च हे वीर ते।
 घातः प्राणिचयस्य चेत् तव भवेत् स्वर्गापवर्गाप्तये
 कोऽसत्कर्मतया तदा परिचितः स्यान्नेति जानीमहे ॥
 कर्तुं ये प्रभवन्ति मारणवचः स्तम्भादिकं तामसं
 तेषामस्तु वरं परस्य रमणीसङ्गः सुरासेवनम्।
 वीरत्वं त्वयि किन्तु कापि विभुता नो भाति वीराश्रिता
 हा रत्नाकरमज्जनैस्तव पयः पानं फलं केवलम् ॥
 वेदाद्यैर्विहिता सुरादिरहिता सेवा सुरप्रीतिदा
 तत्सेवा परमार्थसाधनमिदं तन्नैरपि ज्ञापितम्।
 श्रुत्वा मोहनकारि किञ्चन वचो मद्येन मद्यं पिब -
 त्रर्चेद् यः परदेवतां प्रणतयस्तस्मिंश्च तत्साहसे ॥"

1815 तमे शाके तत्र भवान् महाभागो वङ्गदेशं शून्यमिव विधाय तत्रत्याशेषसुखमुपेक्ष्य मोक्षाशया वाराणसीमाश्रितवान्। काश्यामागमनकाले जन्मभूमिपरिहारविधुरोऽयं वङ्गवसुधा -
 मित्यमयाचत -

"आबाल्यं जननीव जीवयसि मामारोप्य हृत्पञ्जरं,
 स्वच्छन्दं वशवर्तिनीव मधुरैर्मूलैः पयोभिः फलैः।

⁵ रसरत्नम्

विष्णुमूत्रादिपरिग्रहेण च कदा बाधापि जाता न ते,
क्रोडे क्रीडनमद्य वङ्गवसुधे मुञ्चाम्यनुज्ञायताम् ॥”

तदानीमसौ वङ्गीयकोविदकुलेष्वपि सानुनयमिति प्रार्थयति स्म –

“वङ्गावासमपास्य वासकृतये यास्यामि काश्यामहं
मद्दोषादिह केऽपि सन्ति विदुषां मध्ये च मद्दूषेणः।
अद्वेषेण भजन्तु तोषमधुना साधुष्विमां प्रार्थनां
कुर्वेऽहं विहिताञ्जलिः सविनयं राखालदासः स्वयम् ॥”

वाराणसीमासाद्य न्यायरत्नमहोदयेन विश्वेश्वरान्नपूर्णा – भागीरथी-राजराजेश्वरीप्रभृतिदेवतानां बहुधा स्तुतयो
विरचिताः। तासां “राजराजेश्वरीस्तोत्रतः” श्लोकत्रयमुद्ध्रियते –

“वेधोविष्णुशिवैः शुभप्रदपदं संस्थाप्य शीर्षस्थिते
मञ्चे काञ्चननिर्मिते जननि ते यत्नैश्चिरं चिन्त्यते।
उदतिस्थितिसंहतिप्रभृति कृच्छक्तेः स्थिरत्वाशया
निस्ताराय मयार्थते पदतरीः श्रीराजराजेश्वरि ॥
धर्मार्थी भजतीह कोऽपि भवतीं कोऽप्यर्थलाभाशया
कामप्रार्थनयैव कोऽपि भजते को वाऽमृतार्थी भवन्।
भक्तैः प्रार्थितमेकदा वितरितुं तं तं वरं सादरं
मूर्तिंस्ते किमु शोभते गिरिसुते रम्यैश्चतुर्बाहुभिः ॥
अक्षणैकेन सुवीक्षणामृतरसैः सन्तापमाध्यात्मिकं
तापं दुःसहमाधिभौतिकमपाकर्तुं द्वितीयेन च।
भक्तेष्वापतदाधिदैविकसमुत्तापं तृतीयेन ते
मातः किं शुभलोचनत्रययुतं स्मेराननं शोभते ॥
अत्यनुरागो महानुभवस्यास्य भागीरथ्याम् ॥”⁶ “गङ्गास्तोत्रे”

भक्तकविना मातृसविधे निवेदितम् –

“सगर्वा सर्वाणी भवहृदयवासान्न वसुधां
स्पृशेद्वा नो पश्येत् पतितमिति मातस्तव पदे।
प्रपन्नोऽहं यत्त्वं हरशिरसि वासेऽपि वरदे।
जगन्निस्तारार्थं भ्रमसि वसुमत्यां दिशि दिशि ॥
भवत्सेवां गङ्गे त्रिजगद्भङ्गेऽतिसुकरां
विमुञ्चन् यो लब्धुं फलमपरतीर्थान्यनुसरेत्
ध्रुवं किं नो तस्याखिलसुफलदातुः सुरतरो –
स्तलं त्यक्त्वासक्तिर्विटपिनिचये कण्टकमये ॥”

⁶ राजराजेश्वरीस्तोत्रतः

अगाधभक्तिरयं परमेश्वरे। देवपूजाकाले गलदश्रुलोचनोऽसौ यदा स्वकृतस्तुतिगीतिमाभाषते, तदा तदाकर्णनिन कुलिश – कठोरमन्तःकरणमपि द्रवभावमापद्यते। परमभक्तस्यास्य भक्तिमयोक्तिललितं कविताद्वयमत्र प्रदर्श्यते -

"स्थाणो विद्धि न वा भवाब्धितरणैस्त्वन्नामसङ्कीर्त्तनै –
स्त्वद्भ्यानैश्च मुदं समेत्य समयं संयापयामो वयम्।
श्रीखण्डाचलचारुचन्दनतरोर्मन्दानिलैः सौरभं
जिघ्रन् मोदभरं बिभर्त्ति किमिदं विद्यादयं पादपः ॥
गीतं कोकनदं सुकोमलतया त्वच्छ्रीपदं श्रीप्रदं
शीतत्वाद्विषदग्धशङ्करहृदा सन्तापशान्त्यै धृतम्।
त्वं पाषाणभवा कृपास्तु न च वा मातस्तवाराधनात्
हा हा त्वत्पदमात्रलिप्सुमनसस्तच्चापि दूरे स्थितम् ॥"

तत्र भवता प्रणीत "मोहभञ्जनदशक" नामधेयश्लोकावलीतः पद्यत्रयमुदाह्रियते –

"उद्याने नवनिर्मिते धवलिते सौधे सदावस्थितं
नृत्यैश्चित्तविनोदकारितरुणीसङ्घेन संसेवितम्।
निद्रावेशवशेन मुद्रितदृशं मामेकदैकः पुमान्
यां यां वाचमुवाच विस्मयकरिं तां भ्रातराकर्णय।।
दृष्टं कुष्ठजपूतिमन्धिकुरसैः श्लिष्टं वपुस्ते कदा
स्पृष्टं नैव च बान्धवैः किमपरं जुष्टं न जायादिकैः।
भक्तं तत् क्षतजातशोणितयुतं भुक्तं त्वया श्वादिवत्
गर्वं मा कुरु जीव वर्वर नवो नायं तवाविर्भवः ॥
दृष्टञ्चेति कदा सुतादिकृतां सेवां मुदा गृह्णता
नित्यं सर्वसर्वगर्वनिचयोनीतस्त्वया खर्वताम्।
सर्वे ते तव सन्निधौ प्रियजना याताः पुनः सङ्घ्यै
गर्वं मा कुरु जीव वर्वर नवो नायं तवाविर्भवः ॥"⁷

अस्माकमेतदवधारणं यत् पूज्यपादेऽस्मिन् तर्कशास्त्रे गौतमशक्तिः, काव्यरचनायां श्रीहर्षशक्तिः, उपदेशे ऋषिशक्तिश्चेति शक्तित्रयं विराजते। वाराणसेयविबुधधौरेयनिचये पूर्वमेव न्यायरत्नमहोदयस्य यशः प्रकाश आसीत्। इदानीन्तु अस्य समागमेन ते परमप्रमोदमापन्नाः। महाभागोऽधुना स्वपाण्डित्ययशः प्रभया काश्यां रविरिव विराजते।

न्यायरत्नमहोदयो निवृत्तप्रतिग्रहो वाराणसीवासमासमारभ्य कतिपयेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्ति प्रतिमासं दाननिर्बन्धं कृतवान्। एकं द्विकं वा ब्राह्मणमभोजयित्वा दिनमेकं न भुङ्क्ते च । नास्ति चास्य याचकदरिद्रं प्रति वैमुख्यम्।

⁷ मोहभञ्जनदशक

1820 तमे शाके तत्रभवतः सुशीला सहधर्मचारिणी जीवत्यतिपुत्रदुहितृकैव स्वर्गारोहणमकरोत्। जायया बहुभिः पुत्रकन्यादिभिश्च विरहितोऽपि न्यायरत्नमहोदयः स्वानुरूपेणैकमात्रेण तनयेन सार्द्धं विश्वेश्वरनगरे शास्त्ररालोचनभगवच्चरणारविन्दचिन्तनादिना दिवसान् सुखेन यापयति स्म। किन्तु दैवहतकस्य तदसह्यमिवाभवत्। अहो! तेन तत्रभवतो न्यायरत्नमहोदयस्य शिरसि तूर्णमेव भीषणः शोकाशनिर्निपातितः। 1828 तमे शकवर्षे असाधारणधिषणासमुज्ज्वलो वंशप्रदीपः पाण्डित्यमण्डितः संस्कृतवङ्गभाषयोर्निपुणतमकविर्ज्यारत्नकुमारो "हरकुमारो" वाराणस्याममरतटिनीतटे अकाल एव प्राणानमुञ्चत्। परन्त्वस्यामप्यवस्थायां महात्मनोऽस्य न खलु किमपि शोकलक्ष्म समालक्ष्यते, अन्तरान्तराऽयं केवलमिमानेव श्लोकानाभाषते –

"अन्यैः स्वीयविभुत्वयाचनभिया तत्साधकानां तपो –
व्याघाताय विभीषिका तु विविधा निर्मायतां नन्द्यताम्।
कार्पण्यं शिवतार्पणेऽपि न च ते कोटेऽपि काशीपते
त्वञ्चिन्तापरिपन्थिशोकदहनैर्दासः कथं दह्यते ॥
पातर्नाथ पितः पतेद् यदि शतं शोकाशनेः सन्ततं
दग्धं स्याद्यदि मानसञ्च सबलैर्दारिद्र्यदावानलैः।
त्वञ्चिन्तां न जहाम्यहं तदपि भोः शम्भो कृपाशोनिधे
प्रेयोऽपायजशोकवज्रपतनं दासे किमर्थं कृतम्।
आतारुण्यमनुक्षणं परिजनप्रेमार्णवे मज्जयन्
दुश्चिन्तामयजन्तुदुःसहमहाग्रासेन सन्त्नासयन्।
उत्तोल्यैव पुनश्च पातयसि मां निःसीमशोकाम्बुधौ
पातर्नाथ पदाश्रितं प्रति पितः कोऽसौ विचारस्तव ॥
तुच्छत्वेन सुतादिकं कलयितुं पातः पयोबिम्बवत्
सृष्ट्वाश्लेष विनाशितो न च ततः स्वान्तं कियत् शाम्यति ।
शान्तिं दातुमनाथनाथ यदि ते कारुण्यमुत्पद्यते
व्यक्तोपायचयं तदा विरचय स्वीयास्तितानिश्चये ॥"

परलोकगतजनस्य परिचिन्तनेनालमिति बहुभिरेव कथ्यते। परन्त्वनवरतं यस्य दर्शने हृदयं नियुक्तमासीत् यस्मिन् मुहूर्तमपि नयनागोचरे मानसमतीवाकुलीभवति स्म, प्राणौभ्योऽपि समधिकस्य तस्य सर्वथा विस्मृतिः कथमपि किं भवितुमर्हति ? न्यायरत्नमहोदयेन निम्ननिबद्धपद्येन प्रकटीकृतमेतत् –

"यत्प्राणाधिकदर्शनार्थमनिशं स्वान्तं दृशि स्थापितं
सोऽयं सर्वगुणाकरः स्मृतिपथे पान्थायते सन्ततम्।
सूतत्वादनुपेक्षया बहुधिया यातेऽतिदार्यं क्रमात्
संस्कारे सति तत् फलस्य विरतिं कर्तुं क्षमः कोऽपि किम् ॥"

महानुभावेनानेन

"जीवतत्त्वनिरूपणम्",

"अद्वैतवादखण्डनम्",

"मायावादनिरासः",

"विधवोद्धाहरणम्", "अद्वैतवादखण्डनपरिशिष्टम्", "दीधितिकृन्नूनतावादः", "जगदीशनूनतावादः", "गदाधरन्नूनतावादः", "पञ्चलक्षणीक्रोडपत्रम्", "व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावक्रोडपत्रम्", "सिद्धान्तलक्षणक्रोडपत्रम्", "तत्त्वसारः", "अवच्छेदकत्वनिरुक्तिक्रोडपत्रम्", "शब्दशक्तिप्रकाशिकाक्रोडपत्रम्", "शक्तिवादरहस्यप्रकाशः" "आत्मतत्त्वविवेकटिप्पणी", "ज्ञानवैशिष्ट्यावच्छिन्नमप्रतिबन्धकताखण्डनम्", इत्यादयो दार्शनिकप्रबन्धा निर्मिताः। "रसरत्नम्", "कवितावली" त्येतौ काव्यग्रन्थौ विरचितौ।

अन्ते च हरिहरशर्मा तेषां पाण्डित्यमभिलक्ष्य स्तौति –

"नानाविद्याविलासं सकरुणमनसं धर्मकर्माभिलाषं –
सौजन्याद्येकवासं चिरगिरिशिवशं यातकाशीनिवासम्।
छिन्नव्यामोहपाशं सुरगुरुसदृशं पूतकीर्त्तिप्रकाशं
शास्त्रीयभ्रान्तिनाशं बुधवरमनिशं नौमि राखालदासम् ॥"⁸

अनेन प्रकारेण श्रीराखालदासमहोदयस्य शिष्येण श्रीहरिहरदेवशर्ममहोदयेन महोदयस्य जीवनवृत्तं यथानिर्मितं तदेवात्र मया प्रकाशितम्।

वंशावली –

⁸ तत्त्वसारः

परिशीलितग्रन्थसूची -

- महामहोपाध्याय श्रीयुक्त राखालदास न्यायरत्न महाशयेर काशीवास । सम्पा. महामहोपाध्यायोपाधिक श्रीशिवचन्द्र सार्वभौम संकल्पित । प्रका. श्रीगुरुदास चट्टोपाध्याय । कलिकाता, 1312 ।
- महामहोपाध्यायश्रीयुक्तराखालदासन्यायरत्नभट्टाचार्यविरचितः । विविधविचारः (दीधितिकृन्नूनतावादसहितः) । सम्पा. डां. बिष्णुपदमहापात्रः । मान्यताप्रकाशनम् : दिल्ली, 2016 ।
- संस्कृत-वाङ्मय का वृहद् इतिहास (नवम खण्ड-न्याय) । सम्पा. पद्मभूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय एवं पण्डित गजानन शास्त्री मुसलगाँवकर । प्रका. उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ ।
- महामहोपाध्यायराखालदासन्यायरत्नकृतः । तत्त्वसारः । सम्पा. श्रीहरिहरशास्त्री । काशीहिन्दविश्वविद्यालयः, वाराणसी , 1630 ।
- श्रीमधुसूदनसरस्वतीविरचितः । अद्वैतसिद्धिः (प्रथमोभागः) । सम्पा. पण्डित राजेन्द्रनाथ घोष । प्रका. श्रीक्षेत्रपाल घोष । कलिकाता, 1852 शकाब्द ।
- नवद्वीप-महिमा । कान्तिचन्द्रराठीकर्त्तकसंकल्पित । सम्पा. श्रीजितेन्द्रदत्त, श्रीफणिभूषणदत्त । दि बुक कोम्पानि लिः, कलिकाता, 1344 ।
- वाङ्मालीर सारस्वत अवदान (वङ्गेनव्यन्यायचर्चा) । सम्पा. दीनेशचन्द्रभट्टाचार्य । संस्कृत बुक डिपो, कलिकाता । 2022 ।
- श्रीमधुसूदनसरस्वतीविरचितः । अद्वैतसिद्धिः (द्वितीयोभागः) । सम्पा. पण्डित राजेन्द्रनाथ घोष । प्रका. श्रीक्षेत्रपाल घोष । कलिकाता, 1852 शकाब्द ।
- History of Navya-Nyaya in Mithila. By Prof. Dineshchandra Bhattacharya. Publisher-Darbhanga Press, Darbhanga, 1958.

* * * * *

परमेश्वरस्य जगत्सृष्टौ निरपेक्षत्वविचारः

Tanmay Porel

Abstract :

The omniscient and omnipotent Supreme Lord has created this inconceivably vast world in Lilanaya. But his divinity cannot be established on this achievement. Because he is evil due to discrimination ie favoritism and cruelty. Devas are very fortunate to have sattvic births. Human beings are born with a mixture of joy and sorrow. Trees and animals have tamasic births. In people also we find that some are born rich and enjoy happiness all their lives. Others spend their lives by begging. In this way discrimination against each other is revealed. Again, the Supreme Lord destroys the world during the cataclysm - this also shows his cruel nature . Hence he cannot be guilty of partiality or cruelty. The neutral Supreme Lord created the world by sheltering Dharma an adharma. So the discrimination that is seen among animals is the result of Dharma and adharma. So much so that there is no fault of the Supreme Being .

There is a concern here that if Karma is capable of producing virtue then what is the need of the Supreme Lord ?

In his reply, Bhagawan says that even though the seeds of wheat and wheat have the power to reproduce, their origin is not possible due to the lack of general factors such as soil-sun-air and rain . Dharma and adharma is inanimate matter, incapable of fruition by itself. Therefore, there is a need for a common cause of the conscious Supreme Being, the creator of the material world.

परमेश्वरस्य जगत्सृष्टौ निरपेक्षत्वविचारः

सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान् परमेश्वरः कल्पनातीतमचिन्त्यं जगदिदं लीलान्यायेन सृजति। किन्तु परमेश्वरस्य अस्यां कृतौ ईश्वरत्वं न स्यात्। यतो हि सः वैषम्यनैर्घृण्यदोषेण दुष्टः जातः इति। वयं जानीमः अस्मिन् जगति प्राणिनां त्रिविधं जन्म विद्यते सात्त्विकं राजसिकं तामसिकञ्चेति। भगवान् श्रीकृष्णः गीतायाम् उक्तवान् –

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा।

सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥

Designation - Ph.D. Research Scholar.

Institute - Central Sanskrit University, Shree Sadashive Campus, Puri,
Temple road, Odisha, 752001.

Email - tanmayporel2020@gmail.com Mo. - 9046182637

¹ श्रीमद्भगवद्गीता (17/2)

देवानाम् अत्यधिकं सुखभाजनं सात्त्विकं जन्म भवति, मनुष्याणां मध्यमभोगसमन्वितं राजसिकं जन्म अर्थात् सुखदुःखमिश्रितं जन्म भवति। एवञ्च वृक्षाणां मनुष्येतरप्राणिनां तामसिकं जन्म भवति। लोकेऽपि दृश्यते केचन जन्मनैव धनिनः भवन्ति, केचन च आजीवनं भिक्षावृत्या जीवनं निर्वाहयन्ति। कश्चित् जन्मनैव प्रतिभावान् बुद्धिमान् च तिष्ठति। कश्चित् वा कर्मक्षेत्रे अनायासेन साफल्यं लब्ध्वा सुखी भवति, तद्विपरीते कश्चित् बहुना परिश्रमेणापि साफल्यं प्राप्नोति। कश्चित् सुस्वास्थ्यस्य अधिकारी भवति। किन्तु कश्चित् तु शारीरिकवैकल्यं सत् जायते। अनेन प्रकारेण इतरेतरवैषम्यं प्रकाशितं भवति। पुनः सर्गान्ते प्रलयकाले परमेश्वरः जगत्संहारं करोतीत्येवंप्रकारेणापि तस्य निष्ठास्वभावस्य परिचयः प्राप्यते।

तदोच्यते, एवं नास्ति। परमेश्वरः स्वभावतः शुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपः निरपेक्षश्च अस्ति। तस्मात् सः पक्षपातनिष्ठातादोषेण दुष्टः न भवति। निरपेक्षः परमेश्वरः धर्माधर्मं चाश्रित्य जगत् सृजति। अतः प्राणिषु यत् वैषम्यं लक्ष्यते तत् धर्माधर्मयोः फलवशादिति। तस्मात् परमेश्वरः निर्दुष्टः निर्लिप्तश्चास्ति। परमेश्वरः वर्षणकारिमेघ इवास्ति। धान्ययवादीनामुत्पत्तौ मेघः साधारणकारणम्, एवञ्च तेषां बीजगता शक्तिरेव असाधारणमिति। तद्वत् देवानां मनुष्याणां वा सृष्टौ परमेश्वरः साधारणकारणं भवति। पुनश्च देवमनुष्यपक्षादीनां विविधेषु तज्जीवगतकर्मेव असाधारणकारणम्। कर्म पुण्यपापात्मकं भवति, तद्वशादेव जीवेषु वैषम्यं लक्ष्यते। अनेन प्रकारेण कर्मसापेक्षवशात् परमेश्वरः निष्ठातादोषेण दुष्टः न जायते।

पुनः अत्र शङ्का जायते, यदि कर्मेव पुण्यापुण्यफलदाने समर्थं भवति, तर्हि परमेश्वरस्य का आवश्यकता ?

तदोच्यते, धान्ययवादीनां बीजेषु उद्भाविता शक्तिः तिष्ठति चेदपि मृत्तिका-सूर्य-वायु-पर्जन्यादि साधारणकारणानाम् अभावे तेषामुत्पत्तिः न जायते। तद्वत् धर्माधर्मो जडपदार्थो विद्येते, तस्मात् तौ स्वयं फलदाने समर्थौ स्तः। अत एव देवमनुष्यतिर्यगादीनां सृष्टौ जडस्वरूपधर्माधर्मयोः संयोजनकर्तुः परमेश्वररूपसाधारणकारणस्य आवश्यकता अस्ति।

पुनः अत्र शङ्का स्यात्, परमेश्वरः धर्माधर्मसापेक्षात् पुण्यपापरूपं कर्मफलं प्रददाति, जगत् सृजति पालयति संहरति चेति। सर्गारम्भे यथा जगतः सृष्टिः जायते तथा महाप्रलयकाले विनाशोऽपि जायते। तदा लक्ष्यते यत् जगति स्थिताः सर्वे प्राणिनः महाप्रलयकाले मरणं प्राप्नुवन्ति, दुःखं चानुभवन्ति। तत्कथं स्यात्? तस्मादत्र संशयः, सर्वेषां प्राणिनां समसमये एव दुःखप्रदकर्माणि कथं फलदानोन्मुखानि स्युः ?

तदोच्यते, एवं भवितुमर्हति, अस्मिन् विषये दृष्टान्तः अस्ति। यथा सूर्योदये जाते सति पृथिव्यां स्थितानि सर्वाणि वस्तुनि समकाले एव प्रकाशन्ते। यथा वा शैत्यकाले सर्वे प्राणिनः समकाले एव शैत्यमनुभवन्ति, दुःखं च प्राप्नुवन्ति। तद्वत् प्रलयकालेऽपि सर्वेषां प्राणिनां समकाले दुःखानुभवे कापि हानिः नास्ति। अतः तेषां समकाले सममुहूर्ते दुःखानुभवे अदृष्टमेव कारणमस्तीति चिन्तनीयम्। पुनः अत्रेदं ज्ञातव्यं यत्, प्रलयारम्भे सर्वेषां प्राणिनां दुःखभोगः भवति चेदपि प्रलयकाले न सम्भवति। यतो हि धर्माधर्माचरणमेव प्राणिनां सुखदुःखानुभवयोः हेतुः विद्यते। किन्तु प्रलयकालः धर्माधर्मयोः फलप्रदानकालो नास्ति। निर्दिष्टकालानुसारं प्राणिनां भोगसाधनं सम्पन्नं भवति। प्रलयकाले परमेश्वरः केवलं संहरति एव, न तु धर्माधर्मजनितपापानां पुण्यानां वा फलभोगं न कारयतीति। अत एव प्राणिनां कर्मसापेक्षवशात् परमेश्वरः सृष्टि-स्थिति-प्रलयं च करोति, तस्मात् तस्मिन् सापेक्षरूपदोषलेपः

न जायते। श्रुतौ श्रूयते – “विद्ययाऽमृतमश्नुते”² । अर्थात् विद्यया सत्कर्मणा अमृतप्राप्तिः जायते। परमेश्वरस्य निरपेक्षाचरणं स्ववचने एव प्रकाशयते –

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तु तेषु चाप्यहम्³ ॥

अर्थात् अस्मिन् जगति सर्वे प्राणिनः मत्समीपे समरूपेणैव विद्यन्ते। कोऽपि मम प्रियो द्वेषो वा नास्ति। यः पुरुषः श्रद्धया भक्त्या च मां भजति, अहं तस्मिन् तिष्ठामि सोऽयं भक्तश्च मयि विराजते। यतो हि –

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।

मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः⁴ ॥

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः।

स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्⁵ ॥

अर्थात् प्राणिनः येन रूपेण यत्प्रयोजनवशात् यत्फलप्राप्त्यर्थं वा मां भजन्ति अहमपि तेनैव कामानुसारं भक्तान् फलं प्रददामि। ब्राह्मण-वैश्य-शूद्र-स्त्री-पुरुषान् सर्वान् अहं श्रेष्ठं मोक्षप्रदानं करोमीति।

पुनः शङ्का भवति, यः पुरुषः पुण्यकर्म करोति सः पुण्यं प्राप्य स्वर्गं प्रति गच्छति। पुनश्च पापाचरणकारिपुरुषं परमेश्वरः नरकं प्रेषयति। अस्मिन् विषये कौषीतकिब्राह्मणे श्रूयते, - “एष हि एव साधु कर्म कारयति तं यम् एभ्यः लोकेभ्यः उन्निनीषते, एषः उ एव असाधु कर्म कारयति तं यम् अधो निनीषते”⁶ । अर्थात् परमेश्वरः यं पुरुषं स्वर्गादिलोके प्रेषयितुमिच्छति तं साधु कर्म कारयति एवञ्च यान् पुरुषान् नरकं प्रेषयितुमिच्छति तान् असाधु कर्म कारयति। अनेन प्रकारेण परमेश्वरस्य सापेक्षत्वम् आचरितं भवति। यतो हि साधुकर्माचरणकारिपुरुषस्य पुनः पुनः स्वर्गवासः, एवञ्च असत्कर्माचरणकारिपुरुषस्य मुक्तिः कदापि न स्यात्। पुरुषाः यानि कर्माणि पुनः पुनः आचरन्ति, तेषामेव कर्मणाम् अनुष्ठानानुकूला वासना अन्तःकरणे संस्कारमुत्पादयति, तत्संस्कारवशात् तादृशे कर्मण्येव पुनः पुनः लिप्यते। तस्मादेव असत्कर्माचरणकारिपुरुषस्य संस्कारोऽपि असद्भवति, यस्मात् सः पुनः पुनः असत्कर्मण्येव लिप्तः भवति। तस्य पुरुषस्य लिप्ते कदापि शुद्धसात्त्विकवृत्तिः नोदेति। एवञ्च तदभावे सत्कर्मण्यपि कदापि प्रवृत्तिः न स्यात्।

तदा भगवान् वदति, मनुष्याः पूर्वसंस्कारवशात् कर्म तु कुर्वन्ति, तेन सह स्वयं स्वभाववशादपि सदसत्कर्मानुष्ठानं कुर्वन्ति। अस्मिन् विषये प्रत्यक्षप्रमाणमपि अस्ति। मनुष्यः विवेकयुक्तजीवः, कर्तव्याकर्तव्यविषये बुद्धिरपि अस्ति। तथापि दुष्कर्मकारी पुरुषः पुनः पुनः राजदण्डादिकम् उपेक्ष्य दुष्कर्मानुष्ठानं करोति। किन्तु सज्जनः प्रतिबन्धकशतेषु ऋण-दुःख-दारिद्रेषु अपि सत्कर्मानुष्ठानमेव करोति। संस्कारवशात् मनुष्याः कर्म कुर्वन्ति तथापि कदाचित् चित्ते सात्त्विकबुद्धिरपि उदेति। तदा सः हरिकथाश्रवणं सज्जनसङ्गं योगाभ्यासं च करोति।

² ईशोपनिषद् 11

³ श्रीमद्भगवद्गीता (9/29)

⁴ श्रीमद्भगवद्गीता (4/11)

⁵ श्रीमद्भगवद्गीता (9/32)

⁶ (को.ब्रा. 3/8)

अस्मिन् विषये भगवान् श्रीकृष्णः श्रीमद्भगवद्गीतायामपि उक्तवान् –

पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः।

अर्थात् मनुष्याः पूर्वजन्मनः संस्कारवशात् कर्म कुर्वन्ति। तथापि कदाचित् उत्थितयोगाभ्यासजनितसंस्कारात् यदि अर्धर्मः बलवान् स्यात् तर्हि योगजन्यसंस्कारोऽपि नष्टः भवति। परमेश्वरः तु निरपेक्षः अस्ति, सः साधारणकारणरूपेण पुरुषस्य संस्कारानुसारं तत्तत्कर्मणि नियोज्य कर्मणः अनावस्थां परिहरति, न तु जीवान् धर्माधर्मकारणार्थं नियोजयतीति। रामस्य संस्कारानुसारं रामं चालयति, न तु श्यामम्। तस्मात् पूर्वोक्ते 'साधु कर्म कारयति' इत्यत्र ज्ञातव्यं यत् परमेश्वरः कर्मणि न नियोजयति, अपि तु कर्मचक्रं परिपालयतीति। यथा लोके प्रदीपः अस्ति साधारणकारणमात्रम्। किन्तु तस्य प्रदीपस्य प्रकाशे कश्चित् भागवत्पाठं करोति, कश्चित् वा अधर्मानुष्ठानं करोति। अत्र प्रदीपः कर्मद्वये नियुक्तश्चेदपि निर्लिप्तः वर्तते। तद्वत् परमेश्वरोऽपि साधारणकारणरूपेण ज्ञातव्यः। अत एव 'एषः हि एव साधु कर्म कारयति' इत्यत्र श्रुत्यापि परमेश्वरस्य वैषम्यनैर्घृण्यदोषः न जायते। पुनः लौकिकदृष्ट्या प्रमाता प्रमेयं प्रमाणं चेति त्रिपुटिभेदः अर्थात् जगति नामरूपाभ्यां भेदप्रतीतिः भवति चेदपि पारमार्थिकदृष्ट्या जगत्परमेश्वरौ परस्परभिन्नौ वर्तते। वयं वेदान्तदृष्ट्या पश्यामः चेत् परमेश्वरः एकमेव सद्वस्तु⁷, तद्वतिरिवत् सर्वम् आभासमात्रम्। जीवोऽपि परमेश्वरस्वरूप एव, जीवः इति केवलम् उपाधिरूपभेद अस्ति घटाकाश-मठाकाशवत्। परमेश्वरः महाकाशवत् विद्यते, एवञ्च जीवः उपाधिवशात् परमेश्वरात् भिन्नः इति प्रतीयते। अतः लौकिकदृष्ट्या अयं भेदः, न तु पारमार्थिकदृष्ट्या। जीवः अनाद्यनन्ताज्ञानेन मोहितः सन् स्वस्य सर्वज्ञत्वशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं विस्मृत्य सर्वदा दुःखम् अनुभवति। परमेश्वरात् इदं भौतिकं जगत् सृष्टमिति⁸। पुनः परमेश्वरः स्वयम् अस्मिन् जीवजगदादौ विराजते। अस्मिन् विषये शास्त्रे श्रूयते – "तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत्⁹ "। परमेश्वरः जीवान् सृष्ट्वा तेषु प्रविष्टवान्। तस्मात् सः मस्मै आद्रियते कस्मै वा निराक्रियते।

अनेन प्रकारेण निश्चयः जातः यत्, कर्मैव सृष्टिवैषम्यस्य हेतुरिति। किन्तु अत्र शङ्का जायते, किमिदं कर्म सृष्टेः प्राक् अथवा परमिति ? किन्तु इदं कर्म सृष्टेः प्राक् न स्यात्। यतो हि छान्दोग्योपनिषदि श्रूयते - "सदेव सोम्य इदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्"¹⁰ अर्थात् सृष्टेः प्राक् एकम् अद्वितीयं सद्वस्तु ब्रह्मैव विद्यमानमासीत्। अनया श्रुत्या सृष्टेः प्राक् परमेश्वरजगतोः अभेदः निश्चियते। अतः अनेन जगदुत्पत्तेः प्राक् कर्मणः अस्तित्वं नास्ति। यदि कर्मैव न स्यात् तर्हि किमाश्रित्य सृष्टौ वैषम्यं स्यात्। पुनः यदि एवं स्वीक्रियते यत् – सृष्ट्यारम्भे कर्म आश्रित्य जगति वैषम्यं लक्ष्यते, तदपि न सम्भवति। यतो हि पश्चात्कृतं कर्म अर्थात् उत्तरकाले कदाचित् कर्मानुष्ठानं भविष्यतीति इति मत्वा तत् कर्म आश्रित्य सृष्टिकाले वैषम्यं सम्पादितं न भवति। यतो हि कार्योत्पत्तेः प्राक् कारणसत्ता स्थातव्या। भावि कर्म आश्रित्य तत्पूर्वं शरीरादिनां सृष्टिः यथा असम्भवा, तद्वत् शरीरादिविभागान् आश्रित्य भाविकर्मणः सत्ता न सिध्यति। अनेन प्रकारेण इतरेतरदोषः आगच्छति। तस्मात् असति वैषम्यबीजे

⁷ ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः।

अनेन वेद्यं सच्छास्त्रमिति वेदान्तडिण्डिमः।। (विवेकचूडामणिः)

⁸ तस्माद्वा एतस्माद्वा आत्मनः आकाशः सम्भूतः। आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अग्निः पृथ्वी। तैत्तिरीयोपनिषद् (2/1/2)

⁹ तैत्तिरीयोपनिषद् (3/6/1)

¹⁰ छान्दोग्योपनिषद् (6/2/1)

यथा वैषम्यं नोत्पद्यते तद्वत् सत्स्वरूपपरमेश्वरात् सद्यसृष्टजगति जीवानां विविधधर्माधर्माचरणे कोऽपि हेतुः न तिष्ठति। तथापि जगति वैषम्यं प्रत्यक्षसिद्धम्। तस्मात् कर्म न सृष्टिवैषम्ये हेतुरिति। अतः परमेश्वरे पुनः वैषम्यनैर्घृण्यदोषः समागच्छति।

अस्य समाधानायोच्यते, नायं दोषः। जीवः यथा अनादिः तद्वत् अयं संसारप्रवाहोऽपि अनादिः वर्तते। शास्त्रानुसारं षट् नित्यवस्तूनि सन्ति। यथा –

जीव ईशो विशुद्धचित् तथा जीवेशयोर्भिदा।

अविद्यातच्चितोर्योगः षडस्माकमनादयः¹¹ ।।

कर्म त्रिविधं प्रारब्ध-सञ्चित-क्रियमाणं चेति। एषु सञ्चितकर्म अनन्तं वर्तते। यतो हि अनन्तकालात् कर्मबन्धने आबद्धः सन् पुनः पुनः कर्मानुष्ठानेन अनन्तसञ्चितकर्माणि भवन्ति। बीजाङ्गन्यायेन पूर्वपूर्वसञ्चितकर्मवैचित्र्यात् उत्तरोत्तरसृष्टिवैचित्र्यं धर्माधर्मानुष्ठानं वा क्रियते।

तदा पुनः संशयः जायते यत्, कर्म एवञ्च सृष्टिवैषम्यं बीजाङ्गवत् स्वीक्रियते चेत्, “सदेव सोम्य इदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्” इति श्रुतौ सृष्टेः प्राक् परमेश्वरस्य या अविभागावस्था वर्णिता अस्ति, तद्भङ्गो भवति। अनेन श्रुतिवाक्यमपि मिथ्या प्रमाणितं स्यात्।

तदोच्यते, श्रुतौ वर्णिताम् अविभागावस्थां सुषुप्तिवत् अव्याकृतावस्थारूपेण अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। अर्थात् दृश्यमानं नामरूपादिसमन्वितं व्याकृतं जगत् सृष्टेः प्राक् सद्रूपेण अव्याकृतमासीदिति। सूक्ष्मरूपेण विद्यमानत्वात् केवलम् अभिव्यक्तिः न जायते। अत एव संसारस्य अनादित्वात् सञ्चितकर्म अपि अनन्तं वर्तते। एवञ्च सूक्ष्मरूपेण अविभागावस्थायां स्थितं कर्म उत्तरकाले सृष्टिवैषम्ये हेतुरिति। अनेन प्रकारेण सृष्ट्यारम्भे प्रतिसर्गं पूर्वपूर्वकर्मवैचित्र्यात् उत्तरोत्तरसृष्टिवैचित्र्यं लक्ष्यते। तस्मात् परमेश्वरे वैषम्यनैर्घृण्यरूपदोषलेपः न जायते।

अधुना प्रश्नः जायते, संसारस्य अनादित्वे किं प्रमाणम् ? तदुत्तरे उच्यते, संसारं सादिरूपेण स्वीकर्तुं न शक्यते। यतो हि अकस्मात् संसारोत्पत्तौ असत्यां संसारहेतुभूताविद्यायां मुक्तानामपि पुनः जन्मग्रहणे कापि बाधा न स्यात्। अनेन वेदानां ज्ञानकाण्डं व्यर्थं स्यात्। हठादेव संसारोत्पत्तौ यद्यपि जीवैः धर्माधर्मयोः अनुष्ठानम् इतोऽपि नाचरितम्, तथापि तदकृतकर्मणां फलभोगरूपेण सुखं दुःखं वा जीवेषु प्राप्तिः स्यात्। पुनः विहितकर्मणां प्रवर्तकम् एवञ्च निषिद्धकर्मणां निवर्तकं शास्त्रम् अर्थात् वेदानां कर्मकाण्डं निरर्थकं भविष्यति। यतो हि शोभनकर्मणाम् अनुष्ठानं न कृत्वापि यदि सुखप्राप्तिः भवेत् तर्हि आयाससाध्ये विहितकर्मानुष्ठाने मनुष्याणां प्रवृत्तिरेव न स्यात्। पुनः नाचरिते निषिद्धकर्मानुष्ठाने यदि दुःखभोगः क्रियते तर्हि सर्वत्र अनावस्था भविष्यति। जीवानां जीवनधारणेऽपि इच्छा न भवति। श्रुतौ स्मृतौ च संसारस्य अनादित्ववर्णनं प्राप्यते –

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्¹² ।।

अनेन मन्त्रेण पूर्वकल्पस्य अस्तित्वं सूचितमिति। श्रीमद्भगवद्गीतायामपि श्रूयते –

न रूपमस्येह तथोपभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा¹³ ।।

¹¹ चित्सुखाचार्यस्य तत्त्वप्रदीपिकानामके ग्रन्थे।

¹² ऋक्संहिता।

¹³ श्रीमद्भगवद्गीता (15/3)

सन्दर्भग्रन्थसूची

- १ सरस्वती, श्रीमधुसूदनः, अद्वैतसिद्धिः, रत्नपब्लिकेशन, वाराणसी, १९८५
- २ लौगाक्षिभास्करः, अर्थसंग्रहः, चौखम्बा पब्लिशर्स, वाराणसी, २०१४
- ३ मिश्रः, जयरामः, आदिशङ्करचार्य जीवन और दर्शन, लोकभारती पेपरबैक्स, २०२७
- ४ मिश्रः, श्रीमण्डनः, ब्रह्मसिद्धिः, श्रीलालवाहादुरशास्त्रीसंस्कृतविद्यापीठम्, १९९९.
- ५ मिश्रः, श्रीवाचस्पतिः, भामती, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नई दिल्ली, २००२.
- ५ दासगुप्तः, सुरेन्द्रनाथः, भारतीय दर्शन का इतिहास , राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादेमी, जयपुर, १९९९
- ६ स्वामी विश्वरूपानन्दः, वेदान्तदर्शनम् , उद्बोधन कार्यालय, कोलकाता १०८०.
- ७ ध्वरीन्द्रः, श्रीधर्मराजा, वेदान्तपरिभाषा, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९८३.
- ८ मिश्रः, श्रीमण्डनः, भावनाविवेकः, ताराप्रिन्टिंग वर्क, वाराणसी, १९२२.
- ९ श्री सदानन्दयोगीन्द्रः, वेदान्तसारः, चौखम्बा कृष्णदास अकादेमी, वाराणसी, २००२.
- १० पाण्डेयः, डॉ मुरलीधरः, शाङ्करवेदान्तकोशः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः वाराणसी, १९९६

The Notion of a Spiritual Master—A Philosophical Investigation from the Light of Swami Vivekananda.

Dibyendu Mondal

Abstract :

A common claim accepted regarding the journey to the *truth* in Indian spiritualism is that each-individual is moving towards liberation, consciously or unconsciously, through her *karma*. If we go a bit deeper into the issue, we may say that every human being's current position, circumstance, etc., is the actual status of her karma; this indicates that every human condition is governed by her karma. But this law of *karma* is not at all sufficient to describe everything of an individual's life; especially when we want talk about ultimate *truth*. In other words, a student who is attempting to progress in the spiritual life cannot make progress for the improvement of her inner soul through external books, instructors, etc. Although her intellect is somewhat improved by books, worldly teachers etc.; but her own soul is not at all improved. Flowing Swami Vivekananda, when some other energy immediately enters to the student's (*sādhaka*) heart then it is the beginning of the student's real journey to the ultimate being. In this paper it is trying to investigate with a contemporary understanding flowing Swami Vivekananda how a spiritual master playing an important role to pursue the spiritual journey from any path.

Key words: *Truth, Spiritual Master, Guru, Śiṣya, sādḥaka.*

The Notion of a Spiritual Master—A Philosophical Investigation from the Light of Swami Vivekananda

Introduction:

The nature's unbreakable law, everyone will be able to understand the Supreme Self, the Supreme Being. Our past actions have a direct impact on our current situation, including both our exterior and inner lives, and our current actions have a direct impact on how we will be in the future. As we already know, Indian spiritualism holds that all human endeavors are directed towards achieving liberation (*mokṣa*). Likewise, if the law of action and result governs man's past, present, and future states,

Assistant Professor, Department of Philosophy, Presidency University, Kolkata- 700073
Email id: dibyendumondal01@gmail.com / dibyendu.phil@presiuniv.ac.in
Orcid id: <https://orcid.org/0009-0004-5771-9240>

it stands to reason that the ultimate-goal of *mokṣa* is also governed by human endeavors and their outcomes. However, in this case, we must consider and evaluate the two issues individually. Firstly, it is obvious that actions and other factors influence how a person lives in the present, including their circumstances. However, what is noteworthy about this fact that it has absolutely nothing to do with the spiritual realm. Second, if the subject is liberation, it is important to determine whether *karma* and its results are the sole factors at play. To put it simply, *karma* and its results dictate a person's entire existence from a samsara perspective, but this is not the case for spiritual life. In this context it is said in *Muṇḍakopaniṣada*,

*“Atharbaṇea yām pravadeta brahmāhatharv tām purovācāṅgire brahmavidyām.
Sa bhāradvājāya satyabahāya prāha bhāradvājohaṅgirasea parāvarām.”¹*

Brahma imparted the knowledge to the sage Atharvā, he first imparted that knowledge to the sage Angira. Angira told Satyabahāya of Bharadwaj clan. Satyabahāya told sage Angirasa. This stream of knowledge has been passed down from the previous gurus to the next disciples or all the subjects including paravidya and aparavidya are included in this vidya. It is interesting in this context because no physical book or book can ever provide the exterior force necessary to grow a saint's inner soul; only another soul can do it. Swami Vivekananda says in this context, “The soul can only receive impulses from another soul, and from nothing else. We may study books all our lives, we may become very intellectual, but in the end we find that we have not developed at all spiritually. It is not true that high order of intellectual development always goes hand in hand with a proportionate development of the spiritual side in Man. In studying books we are something deluded into thinking that thereby we are being spiritually helped; but we analyses the effect of the study of books on ourselves, we shall find that at the utmost it is only our intellect that derives profit from such studies, and not our inner sprit. To quicken the spirit, the impulse come from another soul.”²

Requirement of Spiritual Master at the initial stage of Spiritual Journey:

a. The definition of Guru according to the scriptures:

First, after meeting the future spiritual teacher, she must accept her if she develops an abiding love for her. In this context it is said,

¹ Paṇḍita Durgacarana sāṅkhya-Vēdāntatīrtha, *Muṇḍakōpaniṣada*, Second Edition, Calcutta, BP-MS Press, 1331, pp.-7.

² Swami Vivekananda, *The Complete Works of Swami Vivekananda*, Vol- III, Mayabati Memorial Edition, Calcutta, Advaita Ashrama, 1958, Page- 45.

*“sacchiṣyairbinayācāra-caturairucitō guru.
Yābad bijñāyatē tābaṭ sēbanīyō mumukṣubhiḥ.”³
“Jñātē tasmin sthirā bhaktiryadi syāt taṁ samāśrayēt.
Na tu taṁ santyajēj jātu nōpēkṣēta kathañcana.”⁴*

It means, the humble disciple will gain the master’s affection and continue to serve her with modesty. If by understanding her in service one develops unswerving devotion to her, then one will not abandon her or ignore her.

Secondly, if the future Guru’s remembrance, darshan, service, etc., becomes joyous, thrilling, etc., she will become her *guru* (master). In this context it is said in the śruti,

*“Śrīguru smaraṇē cāpi kīrttanē darśanēhapi ca.
Bandanē paricaryyāyām āhbānē prēṣaṇē priyē.”⁵
“Ṣēṣām syustēhatra yōgyāśca śiba-sanskārakarmaṇi.”⁶*

That is, if you remember the future master, talk about her, see her, worship her, serve her, When the Guru calls him or when the Guru assigns him to a task, if the initiate’s joy, vibration, thrill, and reaction of the vocal and visual organs are manifested, then he is worthy of initiation.

b. Necessity of Guru in scriptural judgment:

It is said in the Padma-Purana,

*“yō dattbā sahañānandaṁ harēt sarbbāmañāṁ śiśōḥ.
Kuryyācca mōkṣa-yōgyatbaṁ tasmai śrīgurabē namaḥ.”⁷*

Many people have the idea, what is the necessity of a guru to get *Dharma*? Because people have judgement, intelligence, know strategy, but what is the need for the help of others? But following some factors the need of guru will be understandable—

First, we see that while judgment, intelligence, etc. exist in other aspects of human nature, there is sometimes misdirection in an unfamiliar place; then maybe: the east direction is felt as the north direction. In wisdom he knows that the sun never rises in the north; Therefore, what he thinks is the north direction is actually the east direction. But it is noteworthy that even if his mind accepts this, his soul does not; So, if that person then continues on her own motivation, she has faces the failures in

³ Vēdabyāsa, *Śibapurāṇa*, Panchanan Tarkaratna, published in Bangavasi Electromachine Yantra, Calcutta, pp-09.

⁴ Ibid, pp. 10.

⁵ *Kulārṇabātantra*, edited by Upendrakisor, Navabharata Publishers, Calcutta, 1975, pp. 79.

⁶ Ibid, pp. 80-81.

⁷ Dr. Harekrishna Acharya, *Padmapurāṇa*, First Edition, Calcutta, Akshar Publications, 2008, pp.-201.

every step to step. Because that person who is delusional, she does not feel it herself and only when another person explains it, she is conscious. In such a situation, even if her complete delusion is not removed, she acts by adopting her own judgment. So, the bottom line is, even if man has judgment, intelligence, etc. in worldly matters, he is inherently wrong in matters of the transcendental; she considers the untrue to be true. Now, to identify or remove this illusion, the need for a guru is essential to progress on the spiritual path.

Secondly, if you want to go to an unfamiliar place, you need people who know the way even if you have judgment and intelligence. That is, the person who has gone to that place by following his instructions can go to that place in the right way. In the same way, when man's instinct and desire to attain the ineffable spiritual theory (*Paramartha-tattva*) arises, she becomes a seeker of the *Guru* to know the means of attaining it. It is noteworthy that the master who gives advice on the path by reading books or listening to others, then the one who goes on that path herself or instructs spirituality (*Paramartha*) as a companion, is the real *Guru*.

Thirdly, an example is, a person put a small piece of clothes on a rack. Then she put the clothes on herself in connection with other work and she fell for a while and saw that there were no clothes in the rack. What happened when he was extremely busy? Where did you go? And so on Then a person came and said- That one has clothes on you! After hearing this statement, she remembered. In the same way, human nature is naturally memoryless about the spirituality (*Paramartha*); even though God is near, people cannot know Her due to memory illusion. Then the *Guru* reminded her of the memory (*smriti*) about his own nature i.e. *Paramartha*.

Fourthly, the teaching of conventional subjects like chemistry, physics, etc., has special requirements for the teacher. Similarly, there is definitely a need for a Master to expert the subtle spiritual concept and to gain it's practical knowledge.

Fifthly, everyone who has mastered in spirituality has had to take shelter of a Master. For example, Rama is the disciple of Vasishtha, Krishna is the disciple of Upamanyu, Shankaracharya is the disciple of Govinda, Chaitanya is the disciple of Ishwar Puri, etc. Regarding the need for a Guru, the *Tantra* states,

*“sarbbatra karmmasu sadā gururēba hi kāraṇam.
Gurōranujñāmādāya sarbbakarmāṇi sādhaḃēt.”⁸*

That is, everywhere, in all actions the Guru is the cause. Therefore all actions should

⁸ Maharshi Gautama, *Gautamīya Tantra*, Sri Satish Chandra Mukhopadhyay, published in Basumati Electric Rotary Instrument, Calcutta, pp.- 101.

be performed as directed by Master. *Chāndōgya Upaniṣada* states, “*ācāryyāddhyēba vidyā bīditā sādhiṣṭham prāpayati.*”⁹ That is, it is most beneficial in spirituality when anyone learn from a Master. In the *Muṇḍakapaniṣada*, “*tad-bijñānārtham sa gurumēbābhigacchēt.*”¹⁰ It means, to know the self, one must take refuge in the Master. It is said in the Gita, “*Gītāya balā hacchē, “upadēkṣyanti tē jñānam jñānīnastattbadarśinaḥ*”¹¹ That is, the spiritual expert will advise you. Regarding the acquisition of worldly knowledge, it is seen that the person who wants to learn the subject goes to the expert teacher of that subject and takes refuge with him.

Swami Vivekananda’s Conception of Spiritual Master:

Flowing from Swami Vivekananda if something immediately reaches one heart and then another, it aids in enhancing the saint’s spirit. The pure heart from which the pure energy enters the other heart is called ‘*Guru*’ and the pure heart who is able to receive it is known as ‘*śiṣya*’ (student). It is important to note that a strong guru with a pure heart will appear to give energy when a saint develops a genuine desire to become a saint and achieve God. Note that it is incorrect to presume that a person’s fleeting desire prevents them from reaching God, though, as this is crucial information to keep in mind. For instance, a person may momentarily turn to God after experiencing someone’s death, but over time he thinks that there hasn’t been any spiritual advancement. As a result, in order to enter the religious life, a saint must have a sincere desire to better himself. The saint must ask himself, “What do I want?” Do I really want to get God? Swamiji says, “It is a mysterious law of nature that as soon as the field is ready, the seed must and does come; as soon as the soul earnestly desires to have religion, the transmitter of the religious force must and does to appear to help the soul. When the power that attracts the light of religion in the receiving soul is full and strong, the power which answers to that attraction and sends in light does come as a matter of course.”¹² In this context we are reminded of the exchange of words between Yama and Nachiketa in the *Kaṭopaniṣada*,

Naiṣā takarṇa matirāpaneayā proktānyeanoiva suñānāya preṣṭha.

*Yām tvamāph satyadṛtīrvatāsi tvādrño bhūyānnaciketh praṣṭā.*¹³

⁹ Pandit Durgacharan Samkhya-Vedantatirtha, *Chāndōgya Upaniṣada*, Chapter IV (Part- IX), First Edition, Calcutta, Dev Sahitya Kuthir Limited, 1948, Page- 427.

¹⁰ Pandit Durgacharan Samkhya-Vedantatirtha, *Muṇḍakapaniṣada*, 2nd edition, Calcutta, BP-MS Press, 1331, pp-78.

¹¹ Śrīmadbhagavadgītā, Chapter IV (Verse No. 34), First Edition, Gorakhpur, Gita Press, 2014, page-222.

¹² Swami Vivekananda, *The Complete Works of Swami Vivekananda*, Vol- III, Mayabati Memorial Edition, Calcutta, Advaita Ashrama, 1958, Page- 46.

¹³ Paṇḍita Durgacarana sānkhya-Vēdāntatīrtha, *Upaniṣada*, Second Edition, Calcutta, BP-MS Press, 1331, pp.-61.

That is, dear! You have received good sense, this opinion cannot be gained by argument; Nor can this wisdom be gained by argument. But the other i.e. Brahma-Darshi Acharya can be properly qualified for knowledge. O Nachiketa! You are truthful; No more questions like you. Or to us your justice (beloved) is rare.

The conditions to become a Spiritual Master:

According to Swami Vivekananda spiritual or devotional seeker needs the transfer of energy from another soul to energize the soul for her own liberation and the one who directly transfers this energy is called 'guru'; Now it is very important for the one who transmits this energy to have this energy. The most crucial query right now is: How can one identify a "Guru" (teacher) endowed with the capacity to foster spiritual development? In answer to this question, we will discuss three signs as criteria for becoming a guru (teacher) following Swamiji. First and foremost, one needs to know the scriptures in order to be a teacher. Second, the teacher should possess an entirely innocent and pure character. Thirdly, what motivation does the teacher have inside of him or her to try to teach metaphysics?

If the first feature is analyzed in depth, a very important aspect emerges. We use words to communicate our emotions or inner selves; in other words, words allow us to reveal an expression's true meaning. But despite the fact that we can intellectually understand the expression's underlying meaning through words, we are unable to directly experience it. For instance, a person who has never tasted rasgolla can learn some information about it outside from teachers, other sweet books, etc. as a result, that person's cerebral knowledge of rasgolla will rise in comparison to other individuals who have not experienced rasgolla. However, it is simple to demonstrate that he had no firsthand knowledge of rasgolla because a person can only truly experience the flavour of rasgolla through direct tongue contact. In the spiritual life, the same is true: Anyone cannot claim to be a scholar until she directly experiences the meaning of the scriptures. If she practices solely with words, she may learn some things intellectually, but she cannot claim to be a scholar in the spiritual life. Therefore, the student must deliberately consider whether the person she chooses to serve as her spiritual guru has the ability to impart spiritual knowledge. It is said in Vivekcūṛamaṇi,

“śavdajālaṁ mahāraṇyaṁ cittabharamaṇakaraṇam”¹⁴

Swami Vivekananda says in this context, “Those who are employ such methods

¹⁴ Vibēkacūṛamaṇi, Sri Upendranatha Mukhyapadhyaya, Calcutta, Natūnakalikātākhyā Press, 1304, pp. 16

to impart religion to others are only desirous to show off their learning, so that the world may praise them as great scholar. You will find that no one of the great teachers of the world ever went into these various explanations of the text; there is with them no attempt at 'text-torturing,' no external playing upon the meaning of words and their roots. Yet they nobly taught, while others who have nothing to teach have taken up a word sometimes and written a three-volume book on its origin, on the man who used it first, and on what that man was accustomed to eat, and how long he slept, and so on."¹⁵

Secondly, a person must be entirely pure on the inside and out in order to be chosen as a guru in spiritual life. Now the question naturally arises as to whether the teacher should teach her chosen disciple, there being no common objection to the character of the teacher here. But if we examine the matter a little more carefully, it will be seen that in this case also the difficulty arises because we cannot distinguish between the two things; we can basically divide the broad field of knowledge into two parts: First, knowledge is that which we comprehend as a result of the many experiences we have with diverse elements of the everyday environment. Second, knowledge includes spiritual understanding that extends beyond this present material realm. Now, in order to learn anything in the real world, we must first concentrate on the subject, which means we learn about a variety of topics like science, art, literature, philosophy, etc. Outside of religious studies, we acquire knowledge about a variety of parts of daily life; however, the more intelligently we can develop, the more profoundly we will be able to understand a variety of components of the common world. In acquiring the second type of knowledge, the more important thing than the intellectual is who will teach, that is, how is she as a person as a whole? Here one must first be aware of the character of the teacher; because only one with a pure and pure mind can be qualified to teach spirituality. A devotee does not experience a spiritual sense or strength until the seed of purity takes root in their mind; at this point, how advanced one's intelligence is absolutely secondary. Therefore, the student should carefully consider every facet of her character before selecting his teacher, putting less emphasis on what she says.

Third, one of the most important factors in choosing a *guru* (teacher) is what the teacher's intentions are. Even if a person is well-versed in the scriptures and has a good character, it does not necessarily follow that she can effectively convey spiritual

¹⁵ Swami Vivekananda, *The Complete Works of Swami Vivekananda*, Vol- III, Mayabati Memorial Edition, Calcutta, Advaita Ashrama, 1958, Page- 49.

knowledge. Because spiritual practice, or vidya, is the ultimate knowledge, a *sādhaka* must approach it with the utmost caution. Now the person who will give knowledge, in other words, who wants to become a guru in the spiritual path, the question is what will be the medium of this holy knowledge? Because we all know that in any conversion or give-and-take, there needs to be a medium between the giver and the receiver. Intellectualism will serve as the primary medium if this conversation is about learning about every day, prosaic topics. However, if this transaction is spiritual, *love* will serve as the bridge between the provider and the receiver. Because the only way to transmit energy or precious higher knowledge from one soul to another is through love. But to keep this medium of love alive and protected, the intention of the imparter needs to be honest; Because love is so sacred that it is destroyed by the slightest impurity or selfishness of the heart. The *sādhaka* must therefore be cautious regarding the teacher's true motivations before making her selection. Because the medium of teaching will be shattered if the individual aspiring to be a teacher has the underlying aim of teaching for name, wealth, money, prestige, etc. As a result, by examining many facets of her personality, including her words and acts, one must comprehend her true objectives. Regarding this guru-disciple tradition, the *Muṅḍakopaniṣada* of the disciple says,

“Parīkṣya lokān karmacitān brāhmaṇo nirbedamāyānnāstyakṛtḥ kṛtena.

Tadviñānārthm sa gurumebābhigacchet samitpaṇiḥ śrotriyaṁ brahmnīṣṭhm.”¹⁶

“Tasmi sa vidvānupasannāya samyaka praśāntacittāya śamānvitāya.

Yenākṣraṁ puruṣm veda satyaṁ provāca taṁ tattvato brahmavidyām.”¹⁷

Spiritual life is not possible if both are autonomous, that is, if there is no respect, modesty, humility, obedience, etc. in each other. So we see that a great man is born in an environment where these qualities are wonderfully developed. As a result, every *sādhaka* should find a teacher and approach him or her with respect, humility, and a desire for knowledge. Just as a child serves her mother, she should open his heart to the Guru and see God in her. The guru is the ultimate manifestation of God according to ancient Indian faith. Consequently, finding a Guru is essential. In Swamiji's words, “Religion, which is the highest knowledge and the highest wisdom, cannot be bought, nor can it be acquired from books. You may thrust your head into all the corners of the world, you may explore the Himalayas, the Alps, and the Caucasus, you may sound the bottom of the sea and pry into every nook of Tibet and desert of Gobi,

¹⁶ Paṇḍita Durgacarana sāṅkhya-Vēdāntatīrtha, Muṅḍakōpaniṣada, Second Edition, Calcutta, BP-MS Press, 1331, pp. 40

¹⁷ Ibid, pp. 40

you will not find it anywhere until your heart ready for receiving it and your teacher has come. And when that divinely appointed teacher comes, serve him with child-like confidence and simplicity, freely open your heart to his influence, and see in him God manifested. Those who come to seek truth with such a spirit of love and veneration, to them the Lord of Truth reveals the most wonderful things regarding truth, goodness, and beauty.”¹⁸

Conclusion:

It is obvious from the above explanation what the basic characteristics of a person transmitting spiritual knowledge in the spiritual life are and why they are required. Now that this argument has been made, it is important to remember that certain characteristics are required for someone to obtain holy spiritual knowledge. Qualifying qualities to become a disciple on the spiritual path are: purity, true thirst for knowledge and perseverance. First and foremost, a *sādhaka* who seeks to follow the path of devotion must possess all forms of purity, meaning that the student must uphold perfect physical and mental purity. Because only a pure heart is capable of devotion. A ‘disciple’ must possess holiness as well as a strong desire to learn new things. According to Swami Vivekananda very few individuals in this world possess the genuine zeal required for godliness. We need to remember a student must travel a long journey to attain the pinnacle of divine reality, or God’s realization or liberation, and at the conclusion of this path comes the ecstasy of liberation, it is not for the faint of heart. However, it is crucial for the student to persevere on the route of *sadhana* since, as is undeniably true, all paths of *sadhana* are exceedingly slick. A split-second slip-up would send the student back where she started her *sadhana*, making no further progress. Therefore, the student must practice *sadhana* diligently if she wants to succeed on the spiritual path. It is also crucial to keep in mind that the ultimate desired release can occur instantly if the right distraction presents itself, or the *sādhaka* succeeds after hundreds of reincarnations of *sadhana* for obtaining the joy of liberation or the direct presence of God. When these conditions are fulfilled then a true disciple can get opportunity to with her *Iṣṭa* (the chosen ideal) from any spiritual path. A true spiritual master undeniably necessary for a student to meet with its own personal *Iṣṭa* (the chosen ideal).

¹⁸ Swami Vivekananda, The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol- III, Mayabati Memorial Edition, Calcutta, Advaita Ashrama, 1958, Page- 52-53.

Bibliography

1. Burchett, E. Patton, *A Genealogy of Devotion: Bhakti, Tantra, Yoga, and Sufism in North India*, Columbia: Columbia University Press, 2019.
2. Dr. Harekrishna Acharya, *Padmapurāṇa*, First Edition, Calcutta, Akshar Publications, 2008.
3. *Kulārṇabatantra*, edited by Upendrakisor, Navabharata Publishers, Calcutta, 1975.
4. Paṇḍita Durgacarana sāṅkhya-Vēdāntatīrtha, *Muṇḍakōpaniṣada*, Second Edition, Calcutta, BP-MS Press, 1331.
5. *Shri Shandilya Bhakti Sutras*, Translated by Tridandi Sri Bhakti Prjnan Yati, Madras: Sri Gaudiya Math, 1991.
6. Singh, R. Raj, *Bhakti and Philosophy*, New York and Toronto: Lexington Books, 2006.
7. Swami Vivekananda. *Bhakti-Yoga*. Calcutta: Sri Gouranga Press, 1922.
8. Swami Vivekananda, *Para-Supreme Devotion*, Kolkata: Prabhat Prakshan, 2015.
9. Swami Vivekananda, *The Complete Works of Swami Vivekananda*, Volume - III, Kolkata: Advaita Ashrama, 2012.
10. Swami Vivekananda, *The Complete Works of Swami Vivekananda*, Volume - IV, Kolkata: Advaita Ashrama, 2012.
11. *The Mahabharata*, Kisari Mohan Ganguly, Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, 2021.
12. Varadachari, K. C., *Aspects of Bhakti*, First Edition, Mysore: University of Mysore, 1956.
13. *Vibēkacūṛamaṇi*, Sri Upendranatha Mukhyapadhyaya, Calcutta, Natūnakalikātākhyā Press, 1304.
14. Vēdabyāsa, *Śībapurāṇa*, Panchanan Tarkaratna, published in Bangavasi Electromachine Yantra, Calcutta, 1333.

Approach on Vedanta Philosophy in Formal Education System: A remarkable route of Karmayoga

Somnath Das¹

Surajit Das²

Abstract :

One of the oldest accepted theistic philosophies in Indian philosophy is Vedanta philosophy. Vedanta philosophy reflects all schools of thought and acknowledges Vedic teachings (Bhushan & Garfield, 2014). Currently, Vedanta philosophy illuminates the traditional education system, fostering thoughtfulness, self-worth, and self-expression in human life. Central to Vedanta philosophy are questions like "Who am I?" and "Why?" which prompt introspection and understanding of oneself and the world. The concept of "I" in Vedanta signifies self-knowledge, which extends to understanding the world (Radhakrishnan, 1929). Historical examination reveals that Vedantic principles, akin to Vedic recitations, continue to influence the education system to this day. This study employs qualitative and analytical methods to investigate Vedanta philosophy's integration into India's formal education system. Historical and content analysis techniques are used, drawing from secondary sources like books, articles, and websites to explore its historical influence and contemporary implications. This Study explores the integration of Vedanta philosophy into the formal education system in India, presenting a concise approach to understanding its implications. Vedanta philosophy, deeply rooted in Hindu traditions, offers profound insights into values, ethics, and holistic development. However, its incorporation into the mainstream educational framework faces challenges such as cultural diversity and rigid institutional structures. Despite these obstacles, Vedanta presents opportunities for promoting inclusivity, social justice, and spiritual growth. By leveraging universal principles embedded in Vedantic teachings, educators can nurture moral integrity, emotional intelligence, and existential exploration among students. This paper highlights the need for adapting educational practices to accommodate Vedanta's holistic framework, enriching the learning experience and

¹ Assistant Professor, Department of Education, CDOE. The University of Burdwan, E-mail id: drsomnathdasbu@gmail.com

² M.Ed. Student, Ramakrishna Mission Sikshanamandira, an autonomous college (under the university of Calcutta) Belur math, Howrah, 711202, West Bengal, India, Email id: surajit721139@gmail.com

preparing students for a more meaningful and fulfilling life. Ultimately, the synthesis of Vedanta philosophy and the formal education system in India holds promise for fostering well-rounded individuals equipped to navigate the complexities of the modern world.

Keywords: Vedanta philosophy, Formal education system, Holistic development, Educational integration.

Introduction:

The Vedanta philosophy stands as one of the oldest accepted theistic philosophies within Indian philosophy, reflecting a comprehensive acceptance of Vedic thought and encompassing various schools of thought. It serves as a beacon guiding the traditional education system towards fostering profound contemplation, self-worth, and self-expression in human life. Rooted in questioning fundamental existential inquiries such as "Who am I?" and "Why?", Vedanta philosophy emphasizes self-knowledge as the essence of understanding one's place in the world. Historically, the influence of Vedic recitations on education persists, with Vedanta philosophy shaping the educational landscape to this day. By integrating these philosophies into the traditional education system, students not only acquire knowledge but also internalize the principles of Vedanta, guiding them towards a deeper understanding of life. Through this pursuit, new perspectives emerge, and absolute truths are uncovered, nurturing an essential aspect of traditional education instilled by Vedanta philosophy for generations. Attainment of this ultimate truth catalyzes personal development within the social fabric, enabling individuals to exemplify authenticity and contribute meaningfully to society.

The intersection of Vedanta philosophy and India's formal education system is a topic of profound significance, encapsulating centuries of cultural heritage and philosophical inquiry. In this article titled "(Vedanta philosophy and formal education system in India; a concise approach)," we embark on a journey to explore the symbiotic relationship between these two pillars of Indian society. Vedanta philosophy, as one of the oldest accepted theistic philosophies, serves as a guiding light, infusing traditional education with principles aimed at fostering profound contemplation, self-worth, and self-expression in human life. Grounded in fundamental existential inquiries such as "Who am I?" and "Why?", Vedanta philosophy emphasizes the quest for self-knowledge as the gateway to understanding one's place in the world. Through an examination of historical and contemporary perspectives, this article delves

into how Vedanta philosophy has shaped and continues to influence India's formal education system. By integrating Vedantic principles into educational frameworks, students not only acquire knowledge but also internalize timeless philosophical insights, guiding them towards a deeper understanding of life's complexities. Through a concise yet comprehensive approach, this article seeks to illuminate the profound impact of Vedanta philosophy on India's formal education system, offering insights into how these ancient teachings continue to shape the minds and hearts of generations.

Objectives:

1. To explore the integration of Vedanta philosophy into the formal education system in India, examining its implications for curriculum development and pedagogical approaches.
2. To analyze the role of Vedanta philosophy in shaping the values, ethics, and holistic development of students within the Indian educational framework.
3. To assess the challenges and opportunities associated with incorporating Vedanta philosophy into the mainstream education system, considering cultural, social, and institutional factors.

Research Questions:

Table 1: Research Questions

S.L NO	Questions
Q.1	How can Vedanta philosophy be integrated into the formal education system in India to enhance curriculum development and pedagogical approaches?
Q.2	What is the influence of Vedanta philosophy on the values, ethics, and holistic development of students within the Indian educational framework?
Q.3	What are the cultural, social, and institutional challenges and opportunities associated with the incorporation of Vedanta philosophy into the mainstream education system in India?

Materials and Methods:

This study adopts a qualitative and analytical approach to explore the integration of Vedanta philosophy into the formal education system in India. Historical and content analysis methods are employed to examine relevant literature and sources. Secondary sources of knowledge including books, newspapers, articles, journals, websites, and archives are utilized to gather information for this research. The analysis focuses on understanding the historical influence of Vedanta philosophy on the education

system and its contemporary implications for fostering thoughtfulness, self-worth, and self-expression among students.

Discussion: By incorporating Vedantic principles into education, institutions can contribute to the development of environmentally conscious and socially responsible citizens who are equipped to address the challenges of the modern world.

Implications of integrating Vedanta philosophy into India's formal education system for curriculum development and pedagogical approaches.

Integrating Vedanta philosophy into the formal education system in India can significantly enhance curriculum development and pedagogical approaches by imbuing them with profound philosophical insights and guiding principles. Here's how:

Incorporating Vedantic Principles into Curriculum Design: The curriculum can be enriched by including teachings from Vedanta philosophy, such as self-inquiry, ethical conduct, and the pursuit of knowledge. For example, modules on self-awareness, morality, and critical thinking can draw inspiration from Vedantic texts like the Upanishads and the Bhagavad Gita. By integrating Vedantic principles into the curriculum design of the formal education system in India, educators can create a multifaceted learning environment that fosters holistic development. This integration encompasses the promotion of self-inquiry, ethical conduct, and moral development, drawing insights from Vedantic texts like the Bhagavad Gita to instill virtues such as honesty, compassion, and integrity. Additionally, Vedanta philosophy celebrates the pursuit of knowledge and wisdom, inspiring students to explore diverse subjects beyond academic boundaries. The cultivation of mindfulness practices and inner peace, along with the promotion of universal values and inclusivity, further enriches the educational experience, nurturing students' intellectual, moral, and spiritual growth. This approach prepares them to navigate the complexities of life with purpose and fulfillment (Reference: Adapted from insights on Vedanta philosophy and education).

Promoting Holistic Education: Vedanta emphasizes the holistic development of an individual, encompassing physical, emotional, intellectual, and spiritual aspects. By integrating this holistic approach into the curriculum, educators can foster a more well-rounded education system that nurtures students' overall growth and well-being. Promoting holistic education within India's formal education system through the lens of Vedanta philosophy entails a multifaceted approach that addresses various dimensions of students' development. Drawing on existing research and educational

practices, this integration can be effectively implemented. Physical development can be fostered by incorporating yoga and physical exercise routines into the curriculum, as evidenced by studies demonstrating the benefits of yoga practices on physical health and cognitive function (Field, 2011). Emotional development can be nurtured through mindfulness and emotional intelligence training, aligning with research showing the positive impact of mindfulness-based interventions on emotional regulation and overall well-being among students (Greenberg et al., 2017). Intellectual development can be enhanced by fostering critical thinking and problem-solving skills through inquiry-based learning approaches, contributing to intellectual growth and academic excellence (Mayer, 2017). Spiritual development can be promoted by offering opportunities for self-reflection, meditation, and exploration of existential questions, supported by research indicating the benefits of spiritual practices on well-being and resilience (King, 2012). Integration of Vedantic principles across subjects such as literature, history, and philosophy can provide a holistic perspective on human existence and knowledge domains (Ganeri, 2017). Teacher training programs can equip educators with the necessary knowledge and skills to implement holistic education approaches in the classroom, while community engagement involving parents, community leaders, and spiritual mentors can create a supportive environment conducive to holistic development outside the classroom (Nelson et al., 2018; Goodenow et al., 2013). By adopting these strategies, the formal education system in India can effectively promote holistic education informed by Vedanta philosophy, nurturing students' overall growth and well-being across physical, emotional, intellectual, and spiritual dimensions.

Encouraging Inquiry-Based Learning: Encouraging inquiry-based learning of Vedanta philosophy in the formal education system of India holds immense potential for cultivating critical thinking skills, aligning with Vedantic principles, enhancing student engagement and motivation, facilitating deep learning, and preparing students for lifelong learning. Integrating Vedantic inquiry into the curriculum empowers students to ask questions, critically analyze information, and seek deeper understanding, thus equipping them with essential skills and mindset for navigating complex philosophical concepts and real-world issues. This approach fosters a harmonious integration of philosophical inquiry and educational practice, promoting not only intellectual growth but also ethical inquiry and moral development among students

Cultivating Values and Ethics: Integrating the values and ethics of Vedanta philosophy into the formal education system in India involves a multifaceted approach

geared towards nurturing moral integrity, social responsibility, and ethical conduct among students. Drawing from the profound wisdom of Vedanta, educators can incorporate teachings on ethics, compassion, and empathy into various subjects such as literature and history, allowing students to explore moral dilemmas and ethical principles from classical texts like the Mahabharata. Experiential learning activities, including role-playing exercises, community service projects, and ethical debates, provide opportunities for students to apply Vedantic principles in real-life contexts, fostering empathy, compassion, and ethical decision-making skills. Character education programs explicitly teach Vedantic values and ethics through structured lessons and discussions, supplementing students' moral development within the school curriculum or extracurricular activities. Additionally, providing teachers with training and professional development opportunities focused on integrating Vedantic values into their teaching practices is crucial for creating a values-driven learning environment. By promoting moral reflection through journaling, group discussions, and mindfulness practices, students are encouraged to contemplate their values and ethical responsibilities, fostering personal growth and moral awareness. Collaborating with community organizations and ethical leadership initiatives further reinforces Vedantic values and ethics, enriching students' understanding of ethical principles and their practical application in society. Through these strategies, educators can effectively cultivate the values and ethics of Vedanta philosophy within the formal education system in India, equipping students with the skills and mindset necessary to become compassionate, ethical, and socially responsible individuals (Adapted from general knowledge and principles of Vedanta philosophy and educational strategies).

Fostering Mindfulness and Meditation Practices: By incorporating mindfulness practices into school routines and offering meditation sessions as part of the curriculum, students can develop essential skills for self-awareness and emotional regulation. Research has shown that mindfulness practices have numerous benefits for students, including improved attention, reduced stress, and enhanced emotional well-being (Schonert-Reichl & Lawlor, 2010). By nurturing these practices within the education system, students can cultivate the ability to focus their attention, manage their emotions, and cope with academic and personal challenges more effectively. Overall, integrating mindfulness and meditation practices, as well as promoting diversity and inclusivity, from Vedanta philosophy into the formal education system in India can contribute to the holistic development of students and create a more inclusive and supportive learning environment.

Promoting Diversity and Inclusivity: Vedanta philosophy's recognition of the underlying unity of all beings and the diversity of paths to spiritual realization provides a valuable framework for promoting inclusivity and tolerance within the educational environment. Research has demonstrated that promoting diversity and inclusivity in schools leads to positive outcomes for students, including improved academic performance, increased empathy, and reduced prejudice (Cohen & Lotan, 2014). By incorporating Vedantic teachings on inclusivity, educators can create a learning environment that celebrates diversity, respects individual differences, and fosters a sense of belonging for all students.

By integrating Vedanta philosophy into the formal education system in India, curriculum development and pedagogical approaches can be enriched, offering students not only academic knowledge but also timeless wisdom that fosters personal growth, ethical development, and a deeper understanding of life's complexities.

Challenges and opportunities in integrating Vedanta into India's education system.

Incorporating Vedanta philosophy into the mainstream education system in India presents both challenges and opportunities across cultural, social, and institutional dimensions.

● Cultural Challenges and Opportunities:

Challenge: India is a diverse country with various cultural and religious beliefs. Introducing Vedanta philosophy, which is deeply rooted in Hindu traditions, may face resistance or skepticism from religious minorities or those with different cultural backgrounds.

Opportunity: Introducing Vedanta philosophy into the diverse cultural landscape of India poses a significant challenge due to the country's multitude of religious and cultural beliefs. Given its deep roots in Hindu traditions, Vedanta may encounter resistance or skepticism from religious minorities or those with different cultural backgrounds. However, Vedanta philosophy also offers an opportunity to transcend these differences by emphasizing universal principles of self-awareness, ethics, and unity. Educators can leverage these universal aspects to make Vedantic teachings more inclusive and relevant to students from diverse cultural backgrounds. By highlighting the common threads that run through Vedanta and other belief systems, educators can foster a sense of shared values and understanding among students, promoting cultural harmony and mutual respect (Bhushan & Garfield, 2014). This

approach not only acknowledges the diversity of India but also celebrates the underlying unity that transcends cultural and religious boundaries.

- **Social Challenges and Opportunities:**

Challenge: Indian society is often characterized by hierarchical structures and social inequalities. Incorporating Vedanta philosophy, which emphasizes the unity of all beings and the pursuit of spiritual realization, may challenge existing social norms and power dynamics.

Opportunity: Vedanta philosophy promotes ideals of compassion, equality, and social justice. Educators can leverage these principles to promote social harmony, encourage empathy, and inspire students to work towards a more equitable society, thereby addressing social challenges and fostering a sense of collective responsibility. By inspiring students to embrace these values and work towards a more equitable society, educators can address social challenges and foster a sense of collective responsibility among future generations (Bhushan & Garfield, 2014).

- **Institutional Challenges and Opportunities:**

Challenge: The mainstream education system in India is often rigid and exam-oriented, leaving little room for incorporating philosophical or spiritual teachings. Additionally, there may be resistance from educational authorities or bureaucratic hurdles to introducing new curriculum content. Moreover, bureaucratic hurdles and resistance from educational authorities may impede the introduction of new curriculum content.

Opportunity: Vedanta philosophy presents an opportunity to overcome these challenges by offering a holistic framework for education. By integrating Vedantic principles into existing educational structures, institutions can enrich students' learning experiences, fostering moral, emotional, and spiritual development alongside academic achievement. This holistic approach prepares students for a more meaningful and fulfilling life beyond mere academic success (Bhushan & Garfield, 2014).

While incorporating Vedanta philosophy into the mainstream education system in India may face cultural, social, and institutional challenges, there are also significant opportunities for promoting inclusivity, social justice, and holistic education. By addressing these challenges and leveraging the inherent strengths of Vedantic teachings, educators can create a more enriching and transformative learning experience for students across India.

How does Vedanta philosophy impact students' values, ethics, and development?

The influence of Vedanta philosophy on the values, ethics, and holistic development of students within Indian educational frameworks is profound and multifaceted. Vedanta philosophy, with its emphasis on self-awareness, moral conduct, and spiritual growth, provides a rich foundation for nurturing students' character and fostering their holistic development.

Values and Ethics: Vedanta philosophy, rooted in ancient Indian wisdom, places significant emphasis on universal values such as compassion, truthfulness, non-violence, and selflessness. As articulated by Radhakrishnan (1929), these values are considered fundamental principles for leading a virtuous and meaningful life. By integrating these values into the educational curriculum, educators can play a crucial role in instilling a strong ethical foundation in students. The study of Vedantic texts and teachings provides students with profound insights into the importance of ethical conduct in both personal and societal contexts. Through exploration of Vedantic philosophy, students learn to appreciate the interconnectedness of all beings and the inherent dignity of every individual. This understanding fosters empathy, compassion, and a sense of responsibility towards others, laying the groundwork for responsible citizenship and moral integrity. Incorporating Vedantic values into the educational curriculum not only enriches students' intellectual development but also nurtures their moral and ethical growth. By engaging with Vedantic principles, students are encouraged to reflect on their own values and choices, thereby fostering a deeper understanding of the ethical implications of their actions. Ultimately, the integration of Vedanta philosophy into education serves as a catalyst for cultivating individuals who are not only intellectually proficient but also morally upright and ethically responsible members of society.

Holistic Development: Vedanta philosophy underscores the importance of holistic development, which encompasses physical, mental, emotional, and spiritual dimensions. By incorporating Vedantic principles into the Indian educational frameworks, educators can design curricula and pedagogical approaches that cater to the diverse needs of students and enhance their overall well-being. Practices such as mindfulness, meditation, and self-reflection, rooted in Vedanta philosophy, can be integrated into school routines to cultivate students' self-awareness, emotional intelligence, and resilience (Schonert-Reichl & Lawlor, 2010). Through mindfulness exercises, students learn to be present in the moment, cultivating awareness of

their thoughts, feelings, and bodily sensations. Meditation practices promote inner calmness and concentration, while self-reflection encourages introspection and personal growth. By nurturing these practices, educators empower students to develop a deeper understanding of themselves, enhance their emotional regulation skills, and build resilience to navigate life's challenges effectively. Overall, integrating Vedantic principles into educational frameworks promotes holistic development and contributes to the overall well-being of students.

Spiritual Growth: Vedanta philosophy offers profound insights into the nature of reality, the purpose of life, and the pursuit of spiritual realization. Through the exploration of Vedantic concepts such as the self (Atman), the universe (Brahman), and the interconnectedness of all beings, students are exposed to a framework that transcends mundane existence and delves into the deeper mysteries of existence (Nikhilananda, 1944). By introducing students to Vedanta philosophy, educators provide them with the tools to contemplate existential questions and grapple with fundamental aspects of human existence. Through this exploration, students may cultivate a deeper understanding of themselves and their place in the world, leading to a heightened sense of meaning and purpose in their lives. This exposure to Vedanta philosophy can serve as a catalyst for spiritual growth, inspiring students to embark on a journey of self-discovery and inner transformation. As students delve into the timeless wisdom of Vedanta, they may uncover profound truths about the nature of reality and their own identity, ultimately leading to a more profound sense of fulfillment and spiritual fulfillment.

Findings:

- As per objective no one the influence of Vedanta philosophy on the values, ethics, and holistic development of students within Indian educational frameworks is extensive. Rooted in universal values such as compassion and truthfulness, Vedantic teachings foster moral integrity and responsible citizenship. Furthermore, Vedanta promotes holistic development by integrating practices like mindfulness and meditation, leading to enhanced self-awareness and emotional regulation. Additionally, Vedanta philosophy offers profound insights into spiritual growth, inspiring students to explore existential questions and find meaning in their lives.
- The finding of objectives Number two are- integrating Vedanta philosophy into India's education system confronts challenges like cultural diversity and hierarchical social structures. However, it also offers opportunities to promote

inclusivity and social justice by emphasizing universal principles. Institutions face hurdles in adapting rigid systems but can benefit from Vedanta's holistic framework, nurturing students' moral and spiritual growth alongside academics. Overall, despite challenges, Vedanta's incorporation can enrich education by fostering a more meaningful learning experience.

- Last one finding is the influence of Vedanta philosophy on students within Indian educational frameworks is significant across values, ethics, and holistic development. Rooted in universal principles like compassion and truthfulness, Vedantic teachings instill a strong ethical foundation, fostering empathy and responsible citizenship. Moreover, Vedanta emphasizes holistic development, incorporating practices like mindfulness and meditation to enhance students' emotional intelligence and resilience. Furthermore, Vedantic exploration leads to spiritual growth, empowering students to contemplate existential questions and find deeper meaning in life. Overall, Vedanta philosophy enriches education by nurturing moral integrity, holistic well-being, and spiritual fulfillment among students.

Conclusion:

In conclusion, the incorporation of Vedanta philosophy into India's education system presents both challenges and opportunities. Despite facing hurdles such as cultural diversity and rigid institutional structures, Vedanta offers a rich framework to promote inclusivity, social justice, and holistic development. Its influence on students encompasses values, ethics, and spiritual growth, nurturing moral integrity, emotional intelligence, and existential exploration. By integrating Vedantic principles, educators can enrich the educational experience, fostering a more meaningful learning journey that prepares students not only academically but also morally, emotionally, and spiritually for a fulfilling life ahead.

References:

- Bhushan, N., & Garfield, J. L. (Eds.). (2014). *Indian Philosophy in English: From Renaissance to Independence*. Oxford University Press.
- Brahmachari, Dr. Mahanambrata. *Ved-Vedanta (Vol-II)*. 1403 Bangla. Sri Mahanambrata Cultural & Welfare Trust, Kolkata, India.
- Cohen, E. G., & Lotan, R. A. (2014). *Designing Groupwork: Strategies for the Heterogeneous Classroom*. Teachers College Press.
- Dutta, Rameshchandra. *Hindushartra*. Bangla 1401. Published by Newlight, Kolkata, India.
- Field, T. (2011). Yoga research review. *Complementary therapies in clinical practice*, 17(1), 1-8.

- Gambhirananda, Swami. (1984). *Bhagavad Gita with the commentary of Sri Sankaracharya*. Advaita Ashrama. Calcutta, India. ISBN: 81-7505-150-7.
- Ganeri, J. (2017). *Indian Philosophy: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Goodenow, C., et al. (2013). The psychological sense of school membership: Scale development and validation. *Psychology in the Schools*, 30(1), 79-90.
- Gosvami Maharaja, Sre Sremad Bhakti Vedanta Narayana. (2011). *Śrīmad Bhagavad-Gita*. Gaudiya Vedanta Publications. Printed at Samrat Offset Pvt. Ltd. Okhla Industrial Estate (India). ISBN 978-1-935428-39-8.
- Greenberg, M. T., et al. (2017). Promoting mindfulness in schools: Lessons from two research initiatives. *The handbook of mindfulness in education*, 95-119.
- Kaviraj, Krishnadas. (2011). *Shri Shri Chaitanya Charitamrita*, edited by Shri Dilip Kumar Mukhopadhyay. Benimadhab Shils Library, Kolkata.
- King, L. A. (2012). *The science of psychology: An appreciative view*. McGraw-Hill Higher Education.
- Krishnananda, Svāmī. *An analysis of the Brahma Sūtra*. (n.d.). The Divine Life Society, Sivananda Ashram, Rishikesh, P.O. Shivanandanagar -249 192.
- Madhavananda, Svami (Trans.) *Vivekachudamani of Sri Sankaracharya*. 1921. Published by Svāmi Madhavananda, President-The Advaita Ashrama, Mayavati. Dt.- Almora, Himalayas.
- Mahadevan, T. M. P. (Editor) *Gaudapada- A Study in early Advaita*. Second edition. 1954. Published by University of Madras. Printed by G. S. Press, Madras-2.
- Mayer, R. E. (2017). Teaching and learning of thinking skills. In *International handbook of thinking and reasoning* (pp. 49-62). Routledge.
- Müller, Friedrich Max (Translator). (1982). *The Upanishads*. Motilal Banarsidass. Delhi-7.
- Nelson, T. H., et al. (2018). Teachers' perceptions of professional development in India: A qualitative study of teaching practices and beliefs. *Teaching and Teacher Education*, 71, 56-66.
- Nikhilananda, S. (1944). *The Upanishads: A New Translation*. Ramakrishna-Vivekananda Center.
- Radhakrishnan, S. (1929). *The Philosophy of the Upanishads*. Oxford University Press.
- Sastri, Alladi Mahadeva. (Trans.) *The Bhagavad-gītā with Commentary of Sri Sankarāchārya*. 7th edition. 1977. Published by V. Sadanand, The Personal Bookshop, Madras, India.
- Sen, Atulchandra. *Upanishad (Whole Edition)*. 1986. Published by Haraf Publishers, Kolkata, India.
- Schonert-Reichl, K. A., & Lawlor, M. S. (2010). The effects of a mindfulness-based education program on pre-and early adolescents' well-being and social and emotional competence. *Mindfulness*, 1(3), 137-151.
- Thibaut, George. (Tr.) *The Vedanta Sutras of Badarayana with the Commentary by Sankaracharya*, Part I and II. 1896. *Sacred Books of the East*, Volume 38. Scanned at sacred-texts.com. Oxford: The Clarendon Press.
- Thibaut, George. (Tr.) *Vedanta-Sūtras with the Commentary by Ramanuja*. [1904]. *Sacred Books of the East*, Volume 48, Part III. Oxford: The Clarendon Press.

WISDOM IN VEDIC SYSTEM OF EDUCATION

Dr. Sanjiban Sengupta

ABSTRACT

The education system in the Vedic era appears to be integral. It leads the present mind to the idea of completeness, which may be called as the comprehensive approach in the field of education. In this system of the Vedas the tiny-taught may have the chance to develop his inner intuitiveness which helps to discover his inner being of truth. The relationship was very genuine between the teachers with the taught in that period of the Vedas. Education in the Vedas in the truest sense is 'to develop a pure mind, to cultivate virtues and to entertain good gestures for all beings'. Purification and concentration of the mind are not merely intended for acquiring objective knowledge as per the Vedic system of education, but the learners may ultimately realize his immortal spiritual nature through glimpses of intuitive knowledge as well as envisaged by the education system of the Vedic period.

Key Words:

Comprehensive, Intuitiveness, Relationship, Concentration, Charioteer, Brahmacharya, Tapah, Ashramas, Taittiriya Upanishad, Wisdom, Adherence, Satya, Chitta, Samāvartana, Sanskāra, Motivation,

WISDOM IN VEDIC SYSTEM OF EDUCATION

1. Introduction

The Veda happens to be eternal. The rich knowledge inspires people to advance lives for higher. The knowledge comes out from the depths of human being and finally leads them towards a greater and nobler life. Here the researcher has attempted to express the educational ideals, latent in this knowledge, so to say, wisdom, in the context of this present system of education. The education system in the Vedic era appears to be integral. It leads the present mind to the idea of completeness, which

W.B.E.S. Associate Professor, Govt. Training College, Hooghly, Chakwbazar, Hooghly, PIN 712103, Email Id: senguptagtch@gmail.com, Former Joint Director of Public Instruction, West Bengal

may be called as the comprehensive approach in the field of education. In this system of the Vedas the tiny-taught may have the chance to develop his inner intuitiveness which helps to discover his inner being of truth. He ultimately feels that in the process of life-long education he discovers himself in true sense of the term. Attainment of supreme knowledge is the goal of his education in that period of the Vedas and he exceeds his mind through a determined will. Like a spirited steed controlling by a charioteer¹ the learner keeps his sense organs all through under his control. The pivotal conception of education from the ages of the Vedas is that the real source of illumined light gives one a correct path in his various spheres of life.

2. A Review of the Related Literature

A quite a number of studies on available literatures has been made specially on the system of the Vedic education proves the fact, mentioned above. To mention a few :

1. 'Change in Nature of Education from Vedic to Modern Era' by Paras Vilas Koshti & Asma Shahabuddin Shaikh at Educational Resurgence Journal Vol. 3, Issue 6, July 2021 (ISSN 2581-9100)
2. 'Relevance Of Vedic Ideals Of Education In The Modern Education System' by Zahoor Ahmad Rather (Department history vivekananda global university, Jaipur) IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 20, Issue 1, Ver. 1 (Jan. 2015), PP 30-36 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. www.iosrjournals.org
3. 'Education System in Vedic Period', DR. Pammi Kumari JETIR September 2017, Volume 4, Issue 9, (ISSN-2349-5162), Journal of Emerging Technologies and Inovative Research (JETIR) www.jetir.org, JETIR1709090
4. 'Education System and Sanskrit Literature of Vedic Age' by Dr. Mahesh V. Chaudhari, Research Guru Volume-10 Issue-3 (December, 2016) (ISSN:2349-266X)

In the circumstances, it is important to have a clear view of the educational system of the Vedic age and discuss before the august learners whether it has its relevance in modern times or not? If does so a serious research programme should be made without making a delay.

3. Objectives

The researcher has undertaken this work with some of the objectives which have

¹ Kaṭha Upaniṣad, iii, 6

been placed herewith:

1. To identify the philosophy of educational thought in the Vedic period
2. To know the features of Vedic educational system
3. To find the features in the curriculum in the Vedic educational system
4. To see the methods of learning cum teaching in the Vedic educational system
5. To ventilate the role of the teacher in his Vedic educational methodology
6. To discuss the relevance of Vedic education system at modern day system of education

4. Philosophy of Educational thought in the Vedic period

The Ṛṣis set up Āśramas in the lap of Nature to facilitate the foundation of real education and imparting learners' genuine training. Ten hymns on '*Brahmacharya*' justify in Atharva Veda for the comprehensiveness in education for which learners receive training before entering his family life or marriage. This education inculcates the young learners of the various fields of education with that of spiritual knowledge which may be called his second birth in due course² to enable his tapah, vigour along with the faculty of reasoning intelligence³.

The essence of education of the Vedic age is the practice of tapah which is nothing but controlling the mind and sense organs together with concentration of mind. Meditation happens to be the highest path for tapah⁴ of the learners of the Vedic age. Concentration through meditation is nothing but the genuine component in the training of the will force of the learners of that period. Another very significant aspect is detachment which is the strict adherence to satya. The third and the vital facet of Vedic education is tapah which is nothing but the genesis for the formation for being sadhaka, the final step for the man-making programme.

Truth needs to be cultivated as the *Taittiriya Upaniṣad* has taught us. *Taittiriya Upaniṣad* clarifies that learning with that of teaching indeed constitutes tapah, the final stratum of human being. Therefore, they have to be practised regularly with sincerity. The Rig-Veda declares that "if one human being was superior to another it was not because the person had an extra hand or eye, but because of education that had sharpened his mind and intellect and rendered him more efficient."⁵ So,

² Atharva Veda, 11.5.10

³ Atharva Veda, 6.133.4

⁴ Nāsti vidyāsamam cakṣu nāsti satyasamam tapah

⁵ Akṣaṇvantah karṇavantah sakhāyo manojaveṣu

education is the control and development of mental faculties. So the ancients by education do not believe for the external methods of organization.⁶

5. Features of Educational System of the Vedic Age

The educational system of Vedic period is rested on Brahmacharya, which is again based on the 'charyā' but not on outward way of learning which the present system of education gives. The relationship was very genuine between the teachers with the taught in that period of the Vedas. Continuous personal touch and influence upon them has made a great effect on the life and character of the students. The cohesiveness and bonding through living together with that of senior students, living in the Ashramas of the Gurus, play also a formidable role in this regard.

Taittiriya Upanisad gives the teachings in the name of final advices during Samāvartana Sanskāra addressing to the students which are the fundamental teachings of the learners in general, which are like - speak the truth, do your duty, do not neglect the learning & teaching of the Vedas/ the daily sacrificial rituals, if there should be any doubt in your mind, with regard to one's conduct, consult the Brāhmaṇas.⁷

Ancients believed that knowledge appears to be the third eye of human being which gives him insight in all affairs and the Gurus or the real teachers show him, the student, how to act accordingly.⁸ The genuine knowledge or wisdom (vidyā) shatters illusion and sets aside obscurity in human being and pushes also the difficulties in him out of the range and involves ourselves to realise the true value of life. According to the teaching of the Vedas a learner may engage himself in different branches of knowledge or wisdom but may remain not educated until and unless he has not developed within himself an insight as a result of his learning.⁹

6. Curriculum in the Vedic educational system:

The Vedic system of education emphasises on comprehensive development of a child being physical, mental/ intellectual, and also of emotional. Gurukul system of education at Vedic ages had the opportunity to instil these trial principles in the tiny taught with the traditions of Vedic culture. The curriculum and the methodology as have been seen are:

a) Vedic Hymns: The four Vedas popularly known as Samhitas in the form of

⁶ R.K. Mukherjee

⁷ Taittiriya Upaniṣad, 1.11

⁸ Jñānam ṛṭīyasya netram samastatvārthavilokadakṣam

⁹ Janmanā jāyate śūdrah sañkārād dvija ucyate

Mantras of Rigveda, Yajurveda, Samaveda and Atharvaveda with their detailed theoretical discussion and special use in the sacrifices/ Yagas.

- b) Brahmana & Aranyaka: Aranyaka portion of the texts is on sacrificial ceremonies/rituals during the Yagas/sacrifices along with the critical notes/ comments, popularly known as Brahmana portion of the Vedas.
- c) Upanishadic Mantras: These deal with philosophy, psychic and spirituality through meditation to achieve the inner divinity of manhood.
- d) Vedanga portions of the Vedas: There are six vedangs or areas of knowledge viz, Siksha or Phonetics or pronunciation, Kalpa or ritual, Vyakarana or grammar, Nirukta or Etymology, Chandas or metre and Jyotisha or Astronomy.

7. Methodology in Teaching of Vedic Education:

Simple life style and concentrating on high thinking with the deep respect towards the teachers/Gurus appeared to be the prime object at the Gurukul system of the Vedic ages. Laws of Equality and integrity towards the development of personality were the ideals of that period of education. Psychic developments of the students by the prayer and the meditation were also the objects of the academic discipline. The comprehensive development of the students was the aim of the Vedic education system through which integrated development of pupils' personality was possible. It appears that the methodology of that period was based on Shravana, Manana and Nidhidhyasana with the Hands-on Learning and Seminars for the comprehensive development of the students.

- a) Sravana (Memorization): The aim is to listen with full attention and an open mind to the teachings of the sacred texts Sanhitas, Upanishads along with the wisdom coming through the teachers. During the process the student has to absorb the doctrines of the Self and the greater Self.
- b) Manana (Introspection): It refers to hearing the sacred texts coming through the teacher with deep concentration and to try to absorb the hidden knowledge through lines. During the process the student has been engaged in thinking the matter critically, latent in the teachings through the art of questioning and grasping through reasoning based on meditating on the lessons. Through this teaching process the student learns rationally.
- c) Nididhyasana (Critical Analysis): Here the tiny taught is supposed to receive knowledge critically through his own conclusions. The aim is to imbibe the knowledge through deep concentration and meditation, received through

Shravaṇa and chanted through Manana until it gains momentum as an integrated part of his consciousness.

- d) Hands-on Training: Hands-on training was encouraged and the students became expert through which and as a result they used their expertise in future days.
- e) Seminars: Through debates and critics the students could grasp the hidden light of the knowledge and gradually took an inclination to go beyond the knowledge they had been taught.

8. Role of the teachers in Vedic educational methodology:

In the age of the Vedic era character building, so to say, integrated man-making programme is perhaps the main objective of education and it is the responsibility of an ideal teacher to prepare and supply the best humans for the next generations. It is learnt from the treatment of the best teachers or ideal Gurus who not only teach the texts of the then era or the cognitive part of the Vedic texts but also develop in building pupils' noble virtues. Continuous learning through the pages along with realisation of the texts through hearts is the essence of the education of Vedic education philosophy. Knowledge purifies the sense organs with that of mind, enhances intellectual fabric and spiritual powers as whole. The wisdom or the knowledge, received from the Gurus or the real teachers of that period inspires the scholars to perform noble deeds. There is no end to learning. It is the duty of the teacher to move ahead in quest of wisdom of the real knowledge.¹⁰ & ¹¹

The real teacher shall have faith in the inherent potentialities of all students but he, the teacher has also the knowledge by which the differences in the capacity of assimilation owing to diverse backgrounds¹² of the students at a large. Accordingly, the teacher shall be able to act as a resource person for all students by catering to the students' diverse needs and levels of learning. This is possible only when a teacher has a genuine love for knowledge¹³ and the students as a whole.

On the other hand, the pupils naturally help stimulating the chitta or the mind of the teachers with new lines of thought of modern life and thus, can offer him new insights. The ideal teaching-learning process is not a one-way traffic, but a dynamic two-way traffic in the true sense of the term. The Vedic invocation chanting is aimed

¹⁰ Rig Veda, V.30.7

¹¹ Yajur Veda, 30.1

¹² Rig Veda, 10.71.7

¹³ Taittiriya Upanishad, 1.11.1

at 'making the teaching learning process fruitful by helping reciprocation from the either side'.¹⁴ In an ideal educational process, a teacher is the role model. In the Vedic times, the teacher is really a Guru, a Ṛṣi and a seer. Knowledge flourishes in him more through his inner vision than through outer experience and acquisition¹⁵ .

Students of the Vedic period are taught to respect their elders, viz, parents, teachers and guests and they also discriminated the features of their elders' character¹⁶ . One of the vital aspects of education is to train the young to be truthful.¹⁷ &¹⁸ Here, a student is not also supposed to criticize others, giving little importance to what he himself is doing. Criticizing others ultimately injures him.¹⁹ Instead of being jealous and pulling each other down, true education should enable a person to develop the capacity to cooperate, to live and work as a team.²⁰

Education in the Vedas in the truest sense is 'to develop a pure mind, to cultivate virtues and to entertain good gestures for all beings.'²¹ The real sense of education is the concentration of the mind of the humans. When attaining knowledge about an object, the fluctuating mind cannot focus on it fully. The distractions of the mind are related either to one's past action or future anticipation. If these two types of mental gyrations can be stopped, then alone can the knowledge acquired by the mind be all-comprehensive and fruitful.²²

In Taittiriya Upanishad²³ we have the glimpses of the method of teaching and learning. The secret of learning lies in the power of concentration in thought as far as the Vedic age of the ancients are concerned. This secret of concentration can be seen in the celebrated prayer of Viśvāmitra (a prominent sage of the Vedic period), which helps developing the faculty of intuition and intellectual thought for concentrating on the highest object of knowledge.

9. Relevance of Vedic education system at modern day system of education:

The education system of the Vedic ages stands gigantic significance in the days of ours in spite of having the advancement of science and technology and upgradation

¹⁴ Taittiriya Aranyaka, 8.1.1

¹⁵ Atharva Veda, 19.27.8

¹⁶ Taittiriya Upanishad, 1.11.2

¹⁷ Atharva Veda, 18.4.3

¹⁸ Atharva Veda, 14.1.1

¹⁹ Rig Veda, V.2.6

²⁰ Rig Veda, X.191.2-4

²¹ Rig Veda, X.20.1

²² Rig Veda, X.58.12

²³ Bhriguballi, Chapter-I

of the education system. The great teachings of the Vedic era have a definite and bold import at many aspects of life style of modern era. It gives the light that may lead the present generation for the balanced, harmonious and integrated successful life of today. The essence of righteousness and the right action may be the guiding principles of the present day man to have progress ahead. The fundamental base of the Vedic education appears to be the potential or the guiding light for present manhood not only for the morality of the nations but also for the advancement towards the right direction, people are suffering for.

The Education of the people at the Vedic period nourishes the growth of the ideal subconscious thoughts of the tiny taught. The ancient texts, enshrined in the Upanishads, Brahmanas, Dharma sutras are the basal platforms which not only enhance the mental standards of students but also help them in the thought process more skilfully. These noble texts give the young learners in the world of new realm of ideas. The Brahmanas not only represent scientific wisdom of Vedic era but also take in the world of astrophysics and philosophical ideas of the modern man.

The Upanishads deal with concentration based meditation, philosophy of life, consciousness with ontological wisdom. The essence of the Upanishads is to discover the man within the man and the relation between the human and the cosmos. The Dharmasutras happen to be the guidebook of advancement of life, for his social response with that of ethical norms. The great Aryabhata, Katyayana, Panini and Patanjali, Charaka and Sushruta are still the source of learning of today.

Discipline is one of the major aspects of human learning and Vedic education preaches values in course of academic discipline which surely gives a significant footstep even in present day of education. At present we generally find erosion of human values and indiscipline amongst the students. They are supposed to know the rich heritage and the cultural background of this Nation of ours. They should know the significance of discipline in life and the result of the management of time. The education system of the Vedic era inculcates the positivity in man and the moral and spiritual values in life. Thus the goal of teachings of the Vedic period is the building of the character and moral feeling in general. It fosters man to place himself as one of the ideal member of the society. It promotes comprehensive growth in manhood. It enables one also to achieve personal happiness and lead to perform duties with a strong sense of social responsibility.

At length it may be said that the importance of Vedic education as of today is unquestionable. Students are supposed to learn the significance of moral and

academic values in life. It fosters the total development of a man. Through the implementation of the teachings of the Vedas, the problem of life may get a solution which in turn leads to healthy and prosperous life of the individual.

10. Conclusion :

An ideal teacher is a friend, philosopher and a guide. His appealing and right attitude towards his pupils motivate his students to interact in the classroom situation. He through enquiry encourages them to express their opinions and ideas which are the basic expressions of the students concerned. In this way the teacher can inspire his students to have recourse to thinking. This is as well an effective way of teaching the mind of the students which are the symbols of the heuristic approach of modern times. However, according to the Vedas, purification and concentration of the mind are not merely intended for acquiring objective knowledge, but for cultivating subjective knowledge too, which leads man to evolve consciously beyond his psychophysical existence, so that he may ultimately realize his immortal spiritual nature though glimpses of intuitive knowledge as well.²⁴

Reference and Links:

1. Altekar, A.S. (1951). Education in Ancient India, 1st Edition, Nand Kishor Brothers, New Delhi.
2. Atharvaveda, Edited by Satvelkar, Mumbai-4
3. Easwaran, Eknath, (2007), The Upanishads, Nilgiri Press, ISBN 9781586380212
4. Joshi, Kireet (1994), The Vead and Indian Culture: an introductory essay, Motilal Banarsidass Publ., ISBN 9788120808898
5. Mukherjee, Radha Kumudh (1960). Ancient Indian Education, 3rd Edition, Mitilal Banarsidass, New Delhi
6. Müller, Friedrich Max (1900), The Upanishads Sacred books of the East The Upanishads, Friedrich Max Müller, Oxford University Press
7. Olivelle, Patrick (1998), Upaniṣads, Oxford University Press, ISBN 0192822926
8. Sri Aurobindo & The Mother. (2004). On Education, 13th Impression, Sri Aurobindo Ashram Trust, Pondicherry.
9. Sri Aurobindo (1998). The Brain of India, 19th Edition, Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry.
10. The Mother (1994). Education (Part-I-III), 2nd Impression, Sri Aurobindo Ashram Trust, Pondicherry.
11. Ranade, R. D. (1926), A constructive survey of Upanishadic philosophy, Bharatiya Vidya Bhavan

²⁴ Yajur Veda, 40.14

12. Rigveda, Edited by Satvelkar, Mumbai-4
13. Sen, Sris Chandra (1937), "Vedic literature and Upanishads", The Mystic Philosophy of the Upanishads, General Printers & Publishers
14. Sengupta, Biswanath & Sengupta, Dr. Sanjiban, (2012). A New Vision of Education (In the Light of Sri Aurobindo), 1st Edition, Sri Aurobindo Pathamandir, Kolkata, ISBN 978-93-5056-075-0
15. Upanishad Granthavali, Ed.by Swami Gambhirananda, (1962) Udbodhan Karyalaya, ISBN 81-8040-233-9
16. Yajurveda, Edited by Satvelkar, Mumbai-4
17. <http://www.encyclopedia.com>
18. www.vedah.com

SANSKRIT IN CURRENT USE AND HUMAN WELFARE

Dr. Priyanka Mandal

It is a common notion that Sanskrit is a dead language. But those who are ignorant about Sanskrit foster this notion. Their reason is Sanskrit is not used in daily conversation. But verbal conveyance is not the only use of a language. Now we may look back for glimpses into the making of the Sanskrit language.

Sanskrit was originated from the language spoken by Aryans living by the side of Caspian Sea. One branch went into the Europe and other advanced towards Iran who again divided into two groups. The group that entered India used a language which is called Vedic language, linguistically known as Old Indo Aryan (OIA). After being reformed by Pānini, the great grammarian it was called Sanskrit.

Language is flowing like river. The current of river is stronger at the source and weaker at the estuary. It is true that the 'Tatsama' of Sanskrit words are fewer in the Sanskrit originated languages. But technical terms in different sciences are created in the mother tongues on the basis of Sanskrit language. For example in Bengali Physics Padārtha, Vastu, Kaṭhin, Taral, Vayaviya, Dūratva, Bhar, Āpeksikgurutva etc. In Chemistry Dravya, Drāvaka, Pātan, Adhaḥ, etc. In Life Science Merudandī, Patanga, Sandhipada etc. In Biology Tr̥ṇa, Gulma, Bṛksha, Vijapatra etc. In Geometry Jyā, Bhūmi, Cāpa etc. In Mathematics Varga, Ghaṇa, Vargamūla etc.

In India after independence a number of administrative terms has been borrowed from Sanskrit vocabulary. The mottos of different Government Departments are landed from Sanskrit literature. Our national motto 'सत्यमेव जयते' (Satyameva Jayate) is derived from the Mundakopaniṣad. 'योगक्षेमं वहाम्यहम्' (Yogakṣemaṃ Vahāmyaham) is the motto of Life Insurance. 'अर्थो रक्षति रक्षितो' (Artho Rakṣati Rakṣito) is the motto of Unit Trust of India. 'अहर्निशं सेवामहे' (Aharniśaṃ Sevāmahe) is the motto of Telecommunication, 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' (Tamaso mā jyotirgamaya) is a widely used motto.

In the computer age Sanskrit is best for computerized language. There is a saying 'स्वल्पाक्षरेण बह्वर्थभाषिता हि वाग्मिता' (svalpakṣareṇa bahvarthabhāṣitā hi vāgmitā) that means oration is best which is sound but spoken in few letters. To convey I shall be

Assistant Professor, Department of Sanskrit, Bangabasi College, Kolkata, West Bengal, Ph No-9123039470, Email : mandalpriyanka1988@gmail.com

uttering i.e. gamiṣyāmi'. in few letters in Sanskrit.

Sanskrit literature is devoted to human welfare. In his Arthaśāstra Kauṭilya has opined—

“प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्” ॥

“Prajāsukhe sukham rājñah prajānam ca hite hitam ।
natmapriyam hitam rājñah prajānām tu priyam hitam” ॥ (1-19-34)

In the Atharvaveda much has been thought on environment. In the Bhūmi sūkta the Vegetation is described with loving touch.

Since very ancient times Indian mind was always for human welfare. As in the Atharvaveda—

“मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्, मा स्वसारमुत स्वसा।
साम्यञ्च सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया” ॥

“mā bhrātā bhrātaram dvikṣan
mā svasāram uta svasā
samyañca savratā bhūtvā
vācam vadata bhadrāyā”. (Atharvaveda 3.30.3)

Even Kauṭilya, the staunch Administrator, thought about the welfare of the subjects in his dominion. Monetary fines are suggested for creating nuisance on the road.

Kauṭilya meticulously advises that the king should treat a widow or an orphan like their father. He arranged for recruitment of widows, maiden girls with none to look after, those girls who have abandoned their home, the retired 'devadāsis' in the state-run weaving centres.

Arthaśāstra gives a planned and systematic approach towards solving problems in the wake of disaster. The disaster plan found in Arthaśātra outlines measures to minimize human and economic losses from calamities and to facilitate effective rescue, relief and rehabilitation.

Kauṭilya spells out what is to be done before and after disaster (like fire, flood, famine etc). Kauṭilya has laid down a number of preventive measures against the outbreak of fire.

The following measures have been suggested:

1. In Summer, kindling of fire was prohibited during the second and third quarters of the day.

2. On public buildings, palaces and high ways, rows of vessels filled with water were kept.
3. If fire broke-out due to the carelessness of anybody, he was punished and if on such occasions, the village did not rush to the scene they were also punished.
4. Those connected with fire like blacksmiths, etc., were to live in a separate locality and in summer generally straw houses were not permitted to be built in the town. (AS 2.36.18)

Kauṭilya recommends the following measures to control the calamity caused by the flood:

1. During the rainy season, villagers living near river banks shall move to higher ground; they shall keep a collection of wooden planks, bamboo and boats.
2. Persons carried away by floods shall be rescued using gourds, skin bags, tree trunks(canoes), boats and thick ropes.
3. Owners of Canoes shall be punished if they do not try to save someone in danger.
4. Persons learned in the Vedas and experts in occult practices shall use prayers and incantations against rain.(AS 2.28).

The strategy given by Kauṭilya to counteract the effects of famine is:

1. Offering of prayers to Indra, the Ganges, the mountains and the God of the sea. (AS. 4.3.6-12).
2. Distribution of seeds and corns among the distressed agriculturist.
3. Distribution of food.
4. Seeking protection of allies.
5. Tapping the resources and hoarded stocks of the rich.
6. Removing the population to more prosperous region.

It was love for human beings which inspired Suśrut, Caraka, Jīvaka for their devotion to Medical science. The existence of medicine shows its prehistoric antiquity. The knowledge regarding medicinal value of plant has been collected in a course of several centuries. The first authentic source of use of plant as medicine is found in 'auśadhi sūkta' of Rgveda. Later on more and more use of Plant as medicine is seen in Atharvaveda. Āyurveda, an upaveda of Atharvaveda is considered as one of the oldest medical sciences in the present world.

Āyurveda, the absolute wisdom of life, is an eternal flow of knowledge that transcends from time immemorial for the benefit of humanity. Caraka - Samhita

plays a significant role to understand and explains the theories and principles of Āyurveda which has been recorded in the form of a highly codified language. It provides guidelines for maintaining health and preventing diseases. Nāgārjuna too struggled all the life for human welfare with his wisdom in chemistry.

In the Upaniṣad it is said in a secular voice—

“सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्” ॥

“sarve bhavantu sukhinaḥ
sarve santu nirāmayāḥ |
sarve bhadraṇi paśyantu
mā kaścīd duḥkhabhāgbhavit” ॥

BIBLIOGRAPHY

- Banerjee, Satya Ranjan. A Hand book of Sanskrit philology. Calcutta: The Sanskrit Book Depo (P) Ltd. November, 1987.
- Ghosh, Batakriṣṇa. Linguistic Introduction to Sanskrit. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1977.
- Joshi, K. I. Atharvaveda Samhita. Kolkata: Parimal Publication, 2009.
- Kangle, R. P. The Kauṭilya Arthasastra. Delhi. Motilal Banarasidas, 1969.
- Kauṭilya's Arthaśāstra and Social Welfare. Ed V. N. Jha. 1999. New Delhi. Sahitya.
- Akademi. Rpt. New Delhi. Sita Composers Pvt. Ltd, 2009.
- Ray, Prafulla Chandra. History Hindu Chemistry. Kolkata : Calcutta University, 2011.